

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Estructura espacial, temporal y trófica de las comunidades acuáticas del río Santa Cruz

Autora: Marina Tagliaferro

Tesis presentada para optar al título de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Director: Miguel Alberto Pascual
Consejera: Dra. Laura López Greco

Lugar de trabajo: Centro Nacional Patagónico (CENPAT)-CONICET. Puerto Madryn,
Chubut, Argentina.
Buenos Aires, 2013

ESTRUCTURA ESPACIAL, TEMPORAL Y TRÓFICA DE LAS COMUNIDADES ACUÁTICAS DEL RÍO SANTA CRUZ

Resumen

En esta tesis se presenta el primer estudio integral de las comunidades acuáticas del río Santa Cruz. Se caracterizó la hidrología del río Santa Cruz enmarcado entre los grandes ríos de la Patagonia evidenciando una condición de baja variabilidad en el régimen de descargas y térmico. Los ensambles comunitarios, incluyendo biofilms, macroinvertebrados bentónicos y peces fueron descritos en función de la complejidad espacial y temporal del ambiente. Los peces mostraron un patrón de distribución con mayor riqueza de especies y mayor abundancia en la cuenca alta. Los macroinvertebrados no mostraron un patrón definido a gran escala y a lo largo del río. Temporalmente, se observó una menor abundancia y riqueza de los diferentes ensambles en el período de aguas altas (verano). Las tramas tróficas, estudiadas a través del contenido estomacal y los análisis de isótopos estables, exhibieron relaciones más complejas en la cuenca alta, donde la trucha arco iris, *Oncorhynchus mykiss*, tuvo un rol de presa o depredador tope según el período ontogenético. Además, en estadios tempranos presentó una gran superposición en la dieta con la especie nativa *Galaxias maculatus*, consumiendo principalmente macroinvertebrados bentónicos. El principal efecto previsto como consecuencia de la construcción de dos megarepresas en el Río Santa Cruz será la obliteración del 51% del medio ambiente lótico, incluidos los sectores más productivos del río, y el impedimento de las migraciones reproductivas de los peces anádromos. Una mitigación parcial de los efectos río abajo podría lograrse a través del mantenimiento de regímenes de descarga anual que preserven los rasgos generales del ciclo natural de descargas.

Palabras claves:

Comunidades acuáticas – Salmónidos – Dieta – Grandes Ríos - Represas – Patagonia.

SPATIAL, TEMPORAL AND TROPHIC STRUCTURE OF SANTA CRUZ RIVER AQUATIC COMMUNITIES

Abstract

This thesis presents the first comprehensive study of the aquatic communities of the Santa Cruz River. The Santa Cruz River hydrology was characterized within the context of the largest rivers of Patagonia, revealing a condition of extremely low variability in the discharge and thermal regime. Community assemblages, including biofilms, benthic macroinvertebrates and fish were described in terms of spatial and temporal environmental complexity. Fish showed a greater species richness and abundance in the upper basin. Macroinvertebrates showed no clear pattern at the large scale along the river. Temporarily, there was a lower abundance and richness of the different assemblages in the high water period (summer). Food webs, studied using stomach contents and stable isotope analyzes, exhibited more complex relationships in the upper basin, where rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*, had a role as prey or top predator along its ontogeny. In addition, in early stages it overlapped in diet with the native *Galaxias maculatus*, consuming mainly benthic macroinvertebrates. The main effect of two projected large dams in this river will be the destruction of 51% of the lotic environment, including the most productive sections of the river, and the obstruction of reproductive migration of anadromous fish. A partial mitigation of the effects of dam construction could be attained through the maintenance of regulated flows that mimic the seasonal cycle of natural discharges as close as possible.

Key-words:

Aquatic communities – Salmoniids – Diet – Large rivers - Dams – Patagonia.

Agradecimientos

En primer instancia agradezco al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por otorgarme la beca de doctorado que me ha permitido realizar el trabajo que expongo en la presente tesis y a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires por darme la posibilidad de acceder a mi formación doctoral de manera gratuita en manos de excelentes docentes y profesionales.

También quiero agradecer a mi Consejera de estudios Dra. Laura López Greco por guiarme en los cursos para mi formación, corregirme los informes de avance y ayudarme en las cuestiones administrativas de la Facultad.

Agradezco enormemente a mi familia, especialmente a mi papá y mi hermana, por su acompañamiento en momentos difíciles de mi doctorado, por el esfuerzo económico para proveerme de insumos y permisos para el desarrollo de este proyecto, por el tiempo invertido para realizar trámites administrativos y permisos, y principalmente por comprender mi repetida frase “tengo que trabajar, no puedo viajar”.

Le doy las gracias a mi psiquiatra el Dr. Mario Sánchez y a mi psicóloga la Lic. Virginia Conci por haberme ayudado a continuar con este proyecto, sobrellevar las dificultades de incorporarme al grupo de trabajo y por haberme mostrado el camino para evitar desencuentros y ayudarme a focalizarme en esta meta de obtener mi doctorado.

Agradezco también la gran ayuda de la Dra. Laura Miserendino quien actuó como una impecable directora - guiándome en el trabajo a campo, la identificación de invertebrados, el procesamiento y el análisis de datos- y por su energía para ordenar ideas, encaminarme en otras miradas de la ecología de las comunidades e incorporarme a la intervención en talleres y jornadas relacionadas.

Agradezco a mi director Dr. Pascual y su grupo por haberme elegido para este proyecto doctoral y por las enseñanzas que he tomado del grupo. Quisiera agradecer especialmente a Julio Lancelotti por su enorme predisposición para guiarme al llegar al grupo, su ayuda en la parte comunitaria, los modelos y por haberme hecho un espacio de participación.

Quisiera agradecer a la comunidad del Centro Nacional Patagónico, a su directora la Dra. Mirtha Lewis por haberme otorgado un lugar de trabajo y haberme guiado en decisiones para mi doctorado, a Norberto De Garin por haber puesto a punto y renovado completamente la sala de óptica, así como por su predisposición para transmitir sus conocimientos.

Finalmente, quiero agradecer la compañía en diferentes etapas de este proyecto a Pablo Shmerkin, a Pablo Villarreal y a la pequeña Frida Natascha Tagliaferro Ortiz por llenarme de alegría con sus dibujos, comentarios, reclamos y exposiciones principalmente en el momento de escribir la tesis.

a Frida...

INDICE

Contenidos

Capítulo I	1
Capítulo I. Introducción	2
1.1. Introducción de los salmónidos a los ambientes fluviales Patagónicos	2
1.2. Introducción a las relaciones tróficas en ambientes acuáticos	6
1.3. Área de Estudio	9
1.4. Objetivos	11
1.5. Contenidos y estructura de la Tesis	13
Capítulo II	16
Capítulo II. Caracterización Hidrológica y Térmica del Río Santa Cruz	17
2.1. Introducción	17
2.2. Área de estudio	18
2.3. Metodología de estudio	22
2.4. Resultados	23
2.5. Discusión – La Hidrología de los Grandes Ríos de Patagonia	27
Capítulo III	30
Capítulo III. El Ensamble de Macroinvertebrados Bentónicos	31
3.1. Los macroinvertebrados bentónicos	31
3.2. Metodología del Estudio	33
3.3. Resultados	41
3.3.1. Muestreo sistemático	41
3.3.2. Muestreo espacio-temporal	57
3.4. Discusión	77
Capítulo IV	84
Capítulo IV. El Ensamble de Peces – Relaciones Tróficas	85

4.1. Introducción	85
4.2. Metodología	89
4.3. Resultados	95
4.3.1. Muestreo espacial	95
4.3.2. Muestreo espacio-temporal	104
4.4. Discusión	118
Capítulo V.....	125
Capítulo V. Tramas Tróficas Desde Una Aproximación Isotópica	126
5.1. Introducción	126
5.2. Metodología	129
5.3. Resultados	132
5.3.1. Patrón general	132
5.3.2. Rol de los peces	137
5.3.3. Posición trófica	148
5.4. Discusión	149
Capítulo VI.....	154
Capítulo VI. Conclusiones Generales	155
Referencias bibliográficas	162

Figuras

Fig. 1.1. Desembarco a principios del 1900 en Tierra del Fuego con ovas provenientes de EE.UU. Pescadores capturan peces salmónidos adultos aguas adentro de la Patagonia.2

Fig. 1.2. Densidad de invertebrados bentónicos y riqueza de especies total hallados en 29 ríos y arroyos Patagónicos. Gráfico adaptado de Miserendino (2001).4

Fig. 1.3. Datos preliminares de peces por ecorregiones de agua dulce: riqueza de especies. El rango natural corresponde al método de optimización de Jenk. Tomado de Abell et al. (2008). 6

Fig. 1.4. Mapa del Río Santa Cruz. Límites Oeste y Este del área estudiada y lugar donde se ubicarán las represas.....10

Fig. 2.1. Mapa del Sur de Argentina y Chile presentando los campos de Hielo Patagónico Norte (HPN), Hielo Patagónico Sur (HPS). Imagen satelital del HPS, Lago Viedma y Lago Argentino. Tomado de Skvarca (2002).	18
Fig. 2.2. Colección de grandes ríos de Patagonia Argentina y Chilena.	19
Fig. 2.3. Mapa del Río Santa Cruz en su morfología encajonada al cruzar la meseta	20
Fig. 2.4. Imágenes satelitales y fotografías del Río Santa Cruz canalizado y de la vuelta del Primer. Imágenes satelitales tomadas de Google Earth (2010).	24
Fig. 2.5. Datos hidrológicos de los grandes ríos de Patagonia. a) Rango de descarga y caudal medio; b) Mes de máximo y mínimo caudal; y c) Coeficiente de variación inter e intra-anual de los caudales.	25
Fig. 2.6. Características térmicas e hidrológicas del Río Santa Cruz en la estación Charles Fuhr. Patrón diario de temperatura media. Patrón mensual de caudales.	26
Fig. 3.1. Red de deriva armada red de pateo.	31
Fig. 3.2. Puntos de muestreo a lo largo del río para el estudio espacio-temporal. Fuente Google Earth.	35
Fig. 3.3. Variables de hábitat estables a lo largo del río o con picos de variación.	42
Fig.3.4. Abundancia relativa de macroinvertebrados (%), biomasa (g m^{-2}) y riqueza de especies en el eje longitudinal del río Santa Cruz.	44
Fig. 3.5. Abundancia y biomasa relativa de grupos funcionales alimentarios a lo largo del río.	47
Fig.3.6. Análisis de redundancia canónica RDA-biplot con el ordenamiento de los taxa y las variables ambientales log-transformadas.	49
Fig. 3.7. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM para los plecópteros.	52
Fig. 3.8. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM para las efímeras.	53
Fig. 3.9. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM para los tricópteros.	54
Fig. 3.10. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM para los anfípodos.	55
Fig. 3.11. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM para los coleópteros.	56
Fig. 3.12. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM el orden Diptera.	57

Fig. 3.13. Correlaciones entre las variables físico-químicas medidas.	60
Fig. 3.14. Análisis de componentes principales de los sitios de estudio en función de las condiciones ambientales.	61
Fig. 3.15. Abundancia de los macroinvertebrados a lo largo de los períodos de muestreo.	62
Fig. 3.16. Abundancia relativa de los taxa más abundantes (>1%) y porcentaje de sitios donde se encontraron.	65
Fig. 3.17. Análisis de Correspondencia Canónica CCA de los taxa y las variables ambientales log-transformadas.	67
Fig. 3.18. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM para los anélidos.	70
Fig. 3.19. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM para los gasterópodos.	71
Fig. 3.20. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM para los anfípodos.	72
Fig. 3.21. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM de las efímeras.	73
Fig. 3.22. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM de los plecópteros.	74
Fig. 3.23. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM de los coleópteros.	75
Fig. 3.24. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM de los tricópteros.	76
Fig. 3.25. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM para los quironómidos.	77
Fig. 4.1. Relación de abundancia entre puyen y trucha arco iris a lo largo de los 52 sitios de muestreo separados por zonas del río (cuena alta, media y baja).	96
Fig. 4.2. Diagrama de ordenamiento mediante el análisis de N-MDS usando métricas de distancia de Bray-Curtis entre las dietas de los peces (%Fi numérico).	99
Fig. 4.3. Diagrama de ordenamiento mediante el análisis de N-MDS usando métricas de distancia de Bray-Curtis entre las dietas de los peces (%Bi biomasa).	100
Fig. 4.4. Estrategias de alimentación de la trucha y puyen para la cuena alta, media y baja.	102
Fig. 4.5. Índice de electividad de presas de Ilev por el puyen y por la trucha.	103
Fig. 4.6. Histograma de tallas de la trucha arco iris para los períodos de muestreo.	104

Fig. 4.7. Proporción numérica del contenido estomacal de la trucha arco iris para los estadios i, en condición de aguasy dividido por zonas de la cuenca.	105
Fig. 4.8. Ordenamiento del análisis N-MDS a partir de datos de biomasa en la dieta para diferentes estadios de trucha arco iris correspondiente a períodos de aguas bajas (AB), medias (AM) y altas (AA). Valor de stress= 0,15.	107
Fig. 4.9. Ordenamiento del análisis N-MDS a partir de datos de frecuencias numéricas en la dieta para diferentes estadios de trucha arco iris correspondiente a períodos de aguas bajas (AB), medias (AM) y altas (AA). Valor de stress= 0,17.	108
Fig. 4.11. Índice de electividad de Ivlev de presas por el puyen y por la trucha.....	111
Fig. 4.12. Proporción de especies capturadas por período (aa: aguas bajas; am: aguas medias; ab: aguas bajas) y cuenca (caa: cuenca alta en desembocadura del río Bote; ca: cuenca alta; cm: cuenca media; cb: cuenca baja).....	113
Fig. 4.13. Ordenamiento de los sitios (según período y zona de la cuenca) en relación a la abundancia de los peces capturados.	113
Fig. 4.14. Frecuencia numérica de las diferentes presas a la dieta de las especies capturadas. Contribución a los mismos grupos en biomasa.	114
Fig. 4.15. Ordenamiento del análisis N-MDS a partir de datos de frecuencias en biomasa en la dieta para diferentes especies capturadas. Valor de stress= 0,05.....	116
Fig. 4.16. Esquema de la trama trófica en la cuenca alta	123
Fig. 4.17. Esquema de la trama trófica en la cuenca baja	123
Fig. 5.1. Valores de $\delta^{15}\text{N}$ y $\delta^{13}\text{C}$ de las diferentes gremios y peces en la cuenca alta del río Santa Cruz. r.	133
Fig. 5.2. Valores de $\delta^{15}\text{N}$ y $\delta^{13}\text{C}$ de los diferentes gremios y peces en la cuenca media del río Santa Cruz.	134
Fig. 5.3. Clasificación de los diferentes gremios de la cuenca alta en función de los valores del isótopo de nitrógeno.....	135
Fig. 5.4. Clasificación de los diferentes gremios de la cuenca media en función de los valores del isótopo de nitrógeno.	136

Fig. 5.5. Biomasa relativa en el contenido estomacal de las truchas juveniles del primer año, segundo y mayores a los dos años. Abajo: valores isotópicos de las presas (con baja superposición) y ubicación corregida de la trucha arco iris para los diferentes estadios.....	139
Fig. 5.6. Cuenca alta. Función de densidad para la proporción de las presas a la dieta de la trucha arco iris.	140
Fig. 5.7. Cuenca media. Función de densidad para la proporción de las presas a la dieta de la trucha arco iris..	141
Fig. 5.8. Diferencias en los valores de isótopos de ¹³ C y ¹⁵ N entre el puyen de la cuenca alta respecto a la cuenca media y baja.	142
Fig. 5.9. Cuenca alta. Valores isotópicos corregidos del puyen y las cinco presas que evidencian un aporte a la biomasa en su dieta..	142
Fig. 5.10. Cuenca Media. Valores isotópicos corregidos del puyen en la cuenca media y las presas que evidencian un aporte a la biomasa en su dieta.	143
Fig. 5.11. Cuenca alta. Valores isotópicos corregidos de los juveniles de salmón Chinook y las tres presas que más aportan a la biomasa en su dieta.....	144
Fig. 5.12. Cuenca alta. Función de densidad para la proporción de las presas seleccionadas juveniles de salmón Chinook.....	144
Fig. 5.13. Cuenca alta. Valores isotópicos corregidos de adultos de trucha marrón y las cuatro presas que más aportan a la biomasa en su dieta.....	145
Fig. 5.14. Cuenca alta. Función de densidad para la proporción de las presas a la dieta de la trucha marrón.	145
Fig. 5.15. Valores isotópicos corregidos de adultos de trucha de lago y las tres presas que más aportan a la biomasa en su dieta.	146
Fig. 5.16. Cuenca alta. Función de densidad para la proporción de las presas a la dieta de la trucha de lago.	146
Fig. 5.17. Cuenca alta. Valores isotópicos corregidos de percas adultas y las cinco presas que evidencian un aporte a la biomasa en su dieta.	147
Fig. 5.18. Cuenca alta. Función de densidad para la proporción de las presas a la dieta de la perca.	148

Tablas

Tabla 2.1. Ajuste polinómico del caudal medio mensual del río Santa Cruz para una serie de 10 años.....	27
Tabla 2.2. Ajuste polinómico de la temperatura media del río Santa Cruz.	27
Tabla 3.1. Cantidad de muestras tomadas por lugares (por cuenca) en cada período de muestreo.....	35
Tabla 3.2. Variables físico-químicas medidas en cada punto de muestreo. Se asigna valor medio, desvío estándar y rango.	41
Tabla 3.3. Abundancia relativa (individuos m ⁻² , media, desvío estándar DE y máximo % de presencia por sitios). FFG: grupos alimentarios funcionales: SH fragmentador; SC/GR raspador/pastoreador; CG colector-recolector; CF colector-filtrador; PR predador.	45
Table 3.4. Valores eigenvalues de los ejes y peso de correlaciones intraset entre los ejes del RDA y las variables ambientales en relación a la abundancia de los diferentes taxa de macroinvertebrados. La significancia de los ejes del test de Monte Carlo se exhibe debajo.	50
Table 3.5. Selección de modelos para los órdenes. Todas incluye a las variables: distancia a la naciente (km), velocidad de corriente (Vc), concentración de clorofila (Cl-a), composición del sustrato (Ss), ancho mojado del río (Am), materia orgánica (MO), oxígeno disuelto (OD) y profundidad (Pr).....	51
Tabla 3.6. Variables físico-químicas medidas en cada punto de muestreo. Valor medio y desvío estándar. Variables y unidades: velocidad de corriente, profundidad local, temperatura del agua, tamaño de partículas del sustrato, oxígeno disuelto, pH, conductividad, materia inorgánica en suspensión, materia orgánica en suspensión; ancho total del cauce, ancho mojado, barra de grava y concentración de clorofila-a. Códigos de sitios en Tabla 3.1.	59
Tabla 3.7. Abundancia relativa (individuos m ⁻² , media, desvío estándar DE), % de presencia por sitios y FFG: grupos alimentarios funcionales: SH fragmentador; SC/GR raspador/pastoreador; CG colector-recolector; CF colector-filtrador; PR predador.	64
Table 3.8. Valores eigenvalues de los ejes y peso de correlaciones intraset entre los ejes del CCA y las variables ambientales en relación a la abundancia de los diferentes taxa de macroinvertebrados. La significancia de los ejes del test de Monte Carlo se exhibe abajo.	68
Table 3.9. Selección de modelos. Todas incluye a las variables: velocidad de corriente, ancho del río, concentración de clorofila, composición del sustrato, oxígeno disuelto, materia en suspensión, temperatura, profundidad y conductividad.....	69

Tabla 4. 1. Abundancia natural de los macroinvertebrados (%D), abundancia relativa (%A), frecuencia de ocurrencia (%Fi), abundancia de específica de la presa en individuos (Pi) y biomasa (Pi-B) de presas en los contenidos estomacales de <i>O. mykiss</i> y <i>G. maculatus</i>	97
Tabla 4.2. Análisis de N-MDS de métricas de distancia de Bray-Curtis entre las dietas de los peces (%Fi y %Bi).....	100
Tabla 4.3. Análisis de N-MDS de métricas de distancia de Bray-Curtis entre las dietas de los peces (%Fi y %Bi).....	107
Tabla 4.4. Análisis ANOSIM de N-MDS de métricas de distancia de Bray-Curtis entre las especies de peces capturados (%Fi y %Bi).....	117
Tabla 5.1. Resultados del MANOVA. Separación de los gremios en la cuenca alta.	135
Tabla 5.2. Resultados del MANOVA para la cuenca media.	136
Tabla 5.3. Comparaciones entre taxa dentro de un mismo gremio para la cuenca alta y baja. En caso de encontrarse diferencias entre medias ($p < 0,05$), se efectuaba la prueba de Hotelling (s= diferencias significativas; ns diferencias no significativas).	137
Tabla 5.4. Posiciones tróficas estimadas para los diferentes taxa de las tramas tróficas de la cuenca media y alta.....	149

Capítulo I

Capítulo I. Introducción

1.1. Introducción de los salmónidos a los ambientes fluviales Patagónicos

Un poco de historia. Durante el Siglo XX surgieron muchos avances tecnológicos y exploraciones en el conocimiento que acompañaron a las ciencias biológicas, directamente, como la invención del microscopio electrónico o indirectamente, como el transporte marítimo, aéreo o terrestre. Simultáneamente, las exploraciones a zonas alejadas de las grandes ciudades dieron lugar a planes políticos para el “aprovechamiento” de los sistemas naturales como fue el caso de la siembra de alevines de salmónidos para el desarrollo de la pesca y la acuicultura. Algunos administradores y entes políticos mediaron la introducción de salmónidos en Chile (Basulto, 2003), Nueva Zelanda (McDowall, 1990; Flecker y Townsend, 1994) y Argentina (Tulian, 1908; MacCrimmon, 1971, Lever, 1996). Las consecuencias de estas acciones comenzaron a ser estudiados intensivamente en los últimos 25 años, con especial atención en los efectos de salmónidos sobre las comunidades nativas (Crowl et al., 1992; Arismendi et al., 2009; Young et al., 2010), el uso de los recursos (Kusabs y Swales, 1991; Buria et al., 2007), la posible competencia y la depredación de especies nativas (McIntosh et al., 1992; Macchi et al., 1999; McDowall, 2003), y la superposición de nicho (Arismendi et al., 2012; Correa et al., 2012; McHugh et al., 2012).

Fig. 1.1. Desembarco a principios del 1900 en Tierra del Fuego con ovas provenientes de EE.UU. A la derecha, pescadores capturan peces salmónidos adultos aguas adentro de la Patagonia.

Podríamos considerar la introducción de especies en la Patagonia como consecuencia de los preconceptos existentes en la época respecto a la baja biodiversidad Patagónica o a la falta de valor utilitario de las especies nativas. La ubicación remota, poco poblada, de difícil acceso y clima inhóspito habrían sido algunos de los factores determinantes al momento de estudiar estas áreas (Aniya et al., 1996). Las primeras exploraciones a la Patagonia extra-Andina Argentina caracterizaron a la región como pobre con baja diversidad y con “caracteres negativos: sin viviendas, sin árboles, con plantas enanas” (Darwin, 1839) o como “áreas tristes” (Moreno, 1876).

Ríos de la Patagonia. La región Patagónica incluye ríos de diferentes órdenes, desde pequeños arroyos con pendientes marcadas y vegetación riparia boscosa hasta grandes ríos con una suave pendiente, generalmente interrumpidos por represas, atravesando algunos la estepa de Oeste a Este hasta desembocar en el Océano Atlántico. En la Patagonia Austral (al sur de los 46°S) los ríos han permanecido relativamente vírgenes hasta el presente, algo que cambiará drásticamente en los próximos años. Los tres grandes ríos de la región, el Santa Cruz ($691 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$) en Argentina, y el Baker ($875 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$) y Pascua ($574 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$) en Chile, serán modificados en los próximos años por la construcción de megaproyectos hidroeléctricos. Los tres ríos se originan en los enormes campos de hielo austral, cuyos glaciares están sufriendo una marcada retracción como consecuencia del cambio climático (Rivera et al., 2005), con efectos hidrológicos inexplorados. Todos estos ríos, además, tienen importantes poblaciones de salmónidos exóticos (Pascual et al., 2001; Correa y Gross, 2008).

Comunidades acuáticas. La subregión extra-andina de estepa Patagónica resulta un área poco diversa y con baja riqueza de flora y fauna. Esto coincide con los grandes patrones geográficos de riqueza y composición de especies en los que varios factores climáticos como la temperatura son determinantes en la distribución de especies (Currie, 1991; Lomolino, 2001; Whittaker et al., 2001). Los ensamblajes más conspicuos

en estos sistemas acuáticos son representados por los macroinvertebrados bentónicos y los peces.

Los ensambles de macroinvertebrados bentónicos más abundantes de ríos y arroyos de la Patagonia están conformado por los órdenes Diptera, Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera, generalmente reportados en ambientes dulceacuícolas con poco efecto antrópico (Wais, 1987, 1990; Miserendino y Pizzolón, 2004; Oyanedel et al., 2008). Tanto la densidad como riqueza de especies es variable entre diferentes cuerpos de agua de la región (Fig. 1.2; Miserendino, 2001). Los patrones de riqueza en función de la temperatura, altitud y latitud son concordantes con lo predicho por otros autores en relación a la severidad del hábitat, a los que agregan el origen de las aguas (glaciarío, nival, etc.), topografía y las condiciones climáticas (Castella et al., 2001; Füreder, 2007; Jacobsen y Dangles, 2011).

Fig. 1.2. Densidad de invertebrados bentónicos (barras) y riqueza de especies total (puntos) hallados en 29 ríos y arroyos Patagónicos. Gráfico adaptado de Miserendino (2001).

Algunos macroinvertebrados bentónicos son particularmente sensibles a cambios en las condiciones ambientales, razón por la cual son considerados buenos bioindicadores (Miserendino y Archangelsky, 2006; Dougall, 2007; Miserendino et al., 2008; Kutschker et al., 2009). Sumado a esta característica, este grupo es fundamental dentro de las tramas tróficas fluviales debido a que en él se encuentran representados todos los grupos funcionales tróficos (Vallania y Corigliano, 2007; Oyanedel et al., 2008). Por último, los macroinvertebrados bentónicos resultan la principal fuente de alimento de los peces en ríos templados a lo largo de su ontogenia, como por ejemplo los salmónidos introducidos (Power, 2001; Buria et al., 2007; Miserendino et al., 2008; Buria et al., 2009).

Otro de los ensamblajes fluviales conspicuos más ampliamente estudiados en los ríos es el de los peces. En Patagonia, al igual que los macroinvertebrados bentónicos, este ensamblaje presenta muy baja riqueza y densidad en comparación con otros ríos a latitudes menores (Fig. 1.3; Ringuelet, 1975; Abell et al., 2008) o respecto a aquellos que presentan aporte alóctono (López et al., 2005; Ibarra et al., 2011). Esta región se caracteriza por el bajo número de especies de peces presentes, que no supera las 29, entre nativas y exóticas (Baigún y Ferriz, 2003), contrastando notablemente con las más de 350 especies presentes en la vecina provincia Parano-Platense (López et al., 2005).

La baja diversidad de especies con respecto a otras ecorregiones tiene además su correlato en la abundancia, lo cual se manifiesta en diferentes taxa, como microalgas (Pizzolón et al., 1995; Parra, 2006), macrófitas (Hauenstein, 2006; San Martín et al., 2011), zooplancton (Villalobos, 2006; Modenutti, et al., 2010; Hylander et al., 2011), insectos (Miserendino, 2001; Oyanedel et al., 2008; Pessacq y Miserendino, 2008) y peces (Baigún y Ferriz, 2003; Habit et al., 2006; Junk, 2007; Pascual et al., 2007).

Fig. 1.3. Datos preliminares de peces por ecorregiones de agua dulce: riqueza de especies. El rango natural corresponde al método de optimización de Jenk. Tomado de Abell et al. (2008).

1.2. Introducción a las relaciones tróficas en ambientes acuáticos

Estructura Trófica. En comparación con los sistemas terrestres, los sistemas acuáticos son relativamente simples en su estructura funcional y tienden a ser tróficamente estructurados (Polis et al., 2000). Esto se debe a que las presas son relativamente pequeñas respecto a los depredadores y típicamente palatables, los hábitats son relativamente discretos y homogéneos, y la dinámica poblacional de las presas es rápida en relación a aquella de los depredadores (Power, 2000). En ríos de climas templados, la base de la cadena trófica está típicamente ocupada por organismos autotróficos (e.g., microalgas) o heterotróficos (e.g., bacterias) ligados al bentos, los cuales son consumidos por macroinvertebrados alguívoros o detritívoros (crustáceos, estadios larvales y ninfales de insectos acuáticos), consumidos a su vez por depredadores invertebrados (ídem). Estos pequeños depredadores son consumidos por peces y otros depredadores vertebrados (Power, 2001). El Concepto del Río Continuo (Vannote et al., 1980) plantea que la producción primaria

heterotrófica predomina en las cabeceras de los ríos donde el aporte de materia alóctona a través de la vegetación riparia es mayor, tendiendo a condiciones más autotróficas (aprovechamiento de recursos autóctonos) en los cursos inferiores. La comunidad de consumidores primarios invertebrados es consecuentemente heterogénea, con especies fragmentadoras, colectores-recolectores y pastoreadoras más frecuentes en las cabeceras y herbívoros colectores-filtradores y predadores más frecuentes en los cursos inferiores.

Debido a su fuerte estructuración trófica y a la importancia funcional de los depredadores, los sistemas acuáticos en general y los ambientes lóticos en particular han provisto algunos de los mejores ejemplos de regulación de arriba hacia abajo, de efectos indirectos y de cascadas tróficas (Carpenter y Kitchell, 1993; Power, 2001). Tales efectos se han comprobado tanto en ambientes de cabecera como en cursos inferiores. Por ejemplo, Buria (2008) demostró que en ríos de cabecera de la Patagonia sin peces nativos, la trucha arco iris exótica, a través de la depredación preferencial de invertebrados fragmentadores y pastoreadores de gran tamaño corporal, tiene efectos en cascada demostrables en los niveles inferiores de la trama trófica, negativos sobre la vía heterotrófica (disminución de detritos) y positivos sobre la autotrófica (incremento de perifiton). Power (1992) demostró que en ríos de California, la trucha arco iris y otros peces nativos producen fuertes efectos en cascada sobre la producción primaria autotrófica, a través de la depredación preferencial de ninfas de odonatos y otros depredadores invertebrados, liberando las densidades de dípteros quironómidos alguívoros, con reducciones dramáticas de las densidades de algas.

Estos resultados resaltan el valor de estudiar las relaciones tróficas como vía para identificar principios fundamentales de estructuración y funcionamiento comunitario en ríos. Algunos temas de particular relevancia son: determinar la naturaleza de la

producción primaria (auto y heterotrofía), identificar grupos funcionales, establecer el papel trófico de los depredadores tope (nativos y exóticos), evaluando su posición trófica a lo largo de la ontogenia. Por otra parte, la significancia funcional de las especies de peces en las tramas tróficas de los ríos está profundamente afectada por la heterogeneidad de hábitat (Modenutti et al., 1998; Power, 1992). Power (1992) encontró que en ríos de California, la depredación de macroinvertebrados por parte de la trucha arco iris produce importantes efectos en cascada en hábitat de pozones, suprimiendo la producción algal, sin verificarse un efecto equivalente en hábitat de aguas más rápidas.

La significancia funcional de los peces en las tramas tróficas de los ríos también está fuertemente condicionada por la variación temporal en el caudal (Power, 1992). Por una parte, los cambios hidrológicos estacionales afectan la disponibilidad de hábitat de distintas especies, modulando la existencia de refugio ante la depredación. Por otra parte, la existencia de cambios hidrológicos bruscos, comunes en muchos ríos, tiene efectos directos sobre la abundancia de determinadas especies, e indirectos a través de los efectos sobre los gradientes físicos y la disponibilidad de recursos. Los microbios, hongos, algas, plantas, invertebrados y vertebrados que componen las tramas tróficas tienen historias de vida extremadamente distintas y, por lo tanto, vulnerabilidades y respuestas muy diferentes a las crecidas de los ríos y diferentes tasas de recuperación del disturbio. Sin embargo, los cambios en el hábitat pueden generar una secuencia de cambios a nivel de la comunidad. Esta respuesta diferencial hace que se produzcan disparidades en las abundancias a lo largo del proceso de sucesión comunitaria, intercalando períodos donde determinadas poblaciones son limitadas por los recursos (control “bottom-up”) con otros donde son limitados por los depredadores (control “top-down”). En general, las algas, plantas y los herbívoros que primero colonizan los hábitat vacantes luego de un disturbio tienden a ser más vágiles, de crecimiento más rápido, más vulnerables a los depredadores, más palatables, y de

mayor calidad nutricional que aquellos que dominan las tramas tróficas más tarde, luego de largos períodos sin disturbio.

Estos resultados indican la importancia de contemplar la heterogeneidad espacial y temporal en los patrones hidrológicos y de hábitat para interpretar las relaciones tróficas en ríos y determinar la importancia funcional de determinadas especies. En este contexto, las represas tienen importantes efectos sobre las tramas tróficas de los ríos a través de las profundas modificaciones hidrológicas y geomórficas que producen (Power et al., 1996). Los efectos no se limitan a la obvia transformación de ambientes lóticos en ambientes lénticos generada por los embalses, sino también a aquellos que se producen a través de la modificación del régimen hidrológico y de la calidad del agua (temperatura, nutrientes, sedimentos) en las secciones de río aguas abajo de las represas.

1.3. Área de Estudio

El ambiente de estudio de este proyecto, el río Santa Cruz (51° S, 70° O), se ubica en la subregión Este o Patagonia extra-andina (Fig. 1.4.), lugar de las mesetas, clima frío y seco, y un bioma de estepa (Del Valle et al., 1995; Del Valle, 1998). Esta subregión corresponde a una transición entre la estepa arbustiva-graminosa con áreas semidesérticas (Del Valle et al., 1995), con escasas lluvias, fuertes vientos del Oeste (Jobbágy et al., 1995, Paruelo y Lauenroth, 1995; Paruelo et al., 1998), donde los ríos se abren camino entre mesetas sedimentarias (Oliva et al., 2001) generalmente con lechos que entremezclan gravas finas y medias (Rial, 2001). Este río reúne algunas características particulares que podrían determinar de forma significativa la estructura y funcionamiento de sus comunidades acuáticas. Se trata de un gran río, con escaso desarrollo de la vegetación riparia y, por lo tanto, poco aporte alóctono de nutrientes.

Fig. 1.4. Mapa del Río Santa Cruz. Las flechas indican los límites Oeste y Este del área estudiada.

El río Santa Cruz es el último gran río no interrumpido de la Patagonia Argentina, aunque con avanzados proyectos de construcción de dos mega-represas hidroeléctricas. Por estas características, sumado al bajo efecto antrópico, con espacios con baja densidad poblacional (1,12 habitantes/km²; INDEC, 2010), y escaso a nulo uso de sus aguas, excepto por la introducción de la trucha arco iris, *Oncorhynchus mykiss* (Pascual et al., 2001), el río Santa Cruz es considerado un sistema “prístino”. Las dos represas proyectadas se localizarán en el km 132 del río (ex Cónдор Cliff, 50.206°S, 70.785°O) y en el km 197 del río (ex Barrancosa, 50.185°S, 70.177°O). En conjunto, las mismas mantendrán bajo regulación 197 km del río, dejando el 51 % del largo restante regulado. La construcción de infraestructura (rutas y accesos) ya se encuentra encaminada y se espera que las obras sobre el río comiencen dentro de los próximos años. En conjunto, ambas represas proveerían el 16% de la energía hidroeléctrica de Argentina (Quiroga, 2008). De manera similar, en

Chile se programaron las represas de HydroAysen en el Río Pascua y Baker. A diferencia del proyecto en el río Santa Cruz, los proyectos en Chile fueron acompañados de líneas de base sobre aspectos hidrológicos, biológicos, físicos y sociales (Salas Contreras, 2007).

En particular la cuenca del río Santa Cruz está habitada por un conjunto reducido de especies nativas de peces, entre las cuales las más abundantes son el puyen chico (*Galaxias maculatus*), la perca criolla (*Percichthys trucha*) y la lamprea (*Geotria australis*). Al igual que la mayoría de los grandes ríos de la Patagonia, el río Santa Cruz tiene importantes poblaciones de salmónidos exóticos (Pascual et al., 2001), siendo la trucha arco iris la especie exótica más abundantes. Otros salmónidos que se encuentran en menor densidad son la trucha de lago (*Salvelinus namaykush*) y la trucha marrón (*Salmo trutta*). Si bien se sabe que en lagos de la Patagonia Norte el puyen chico constituye una presa muy importante de la trucha arco iris y que la perca criolla y la trucha arco iris tienen una fuerte superposición espacial y trófica (Macchi et al., 1999), el uso de hábitat y los hábitos tróficos de las distintas especies de peces en ríos de la Patagonia Austral en general y en el río Santa Cruz en particular son prácticamente desconocidos.

1.4. Objetivos

La presente tesis constituye el primer estudio de escala comunitaria de una cuenca de la Patagonia Austral y uno de los primeros en ambientes lóticos de la región. Se plantea estudiar la estructura trófica de las comunidades en función de la matriz ambiental como etapa primaria para la evaluación del funcionamiento comunitario y la salud ambiental, en relación a la presencia de especies exóticas y al desarrollo de emprendimientos hidroeléctricos. En este proyecto planteamos generar una línea de

base a nivel de las comunidades acuáticas, con énfasis en los macroinvertebrados bentónicos, los peces y el ambiente.

Objetivos particulares

- I. Describir la hidrología del río Santa Cruz y situarlo en el marco de los grandes ríos de Patagonia.

- II. Caracterizar los ensamblajes comunitarios del río Santa Cruz, incluyendo biofilms, macrozoobentos y peces, en función de la complejidad espacial y temporal del ambiente

- III. Estudiar las relaciones tróficas entre las principales especies, definir grupos funcionales y caracterizar la variación en las tramas tróficas en relación a la heterogeneidad ambiental del río

- IV. Caracterizar el papel ecológico de la principal especie exótica en la cuenca, la trucha arco iris (*Oncorhynchus mykiss*), en la trama trófica fluvial a lo largo de su ontogenia en relación a la heterogeneidad ambiental del río y establecer su potencial significancia funcional en relación a aquella de los depredadores nativos.

- V. Generar escenarios de cambio ambiental (pérdida de hábitat y modificación del régimen hidrológico) y consecuente cambio comunitario en respuesta a la construcción de dos grandes represas programadas en la cuenca.

1.5. Contenidos y estructura de la Tesis

La presente tesis presenta estudios ambientales y biológicos a diferentes escalas, espaciales y temporales. A escala regional para una serie de 30 a 50 años, se realiza un análisis de las características hidrológicas del río Santa Cruz en forma comparada con los otros grandes ríos de la región. Los ensambles comunitarios y su relación con las variables ambientales se estudian a escala espacial a lo largo de 306 km de río. Los enfoques sobre las relaciones tróficas a lo largo de las estaciones del año se realizan en áreas de pocos kilómetros en zonas específicas del río. Con el propósito de caracterizar las relaciones tróficas y el papel de la trucha arco iris a lo largo de su ontogenia, las capturas de esta especie se realizaron en épocas post-desove para obtener ejemplares que comenzaban la alimentación exógena y en diferentes épocas de su desarrollo. Debido a la disparidad en la distribución espacial de las especies, se realizó también una caracterización espacial de los ensambles tróficos para identificar posibles protagonistas de las mismas. Finalmente, a partir de la información generada se proponen diferentes escenarios sobre el efecto de las represas sobre los ensambles comunitarios y las relaciones tróficas entre los mismos. Los capítulos de esta tesis están ordenados de forma de comprender las características hidrológicas de este río, los ensambles de macroinvertebrados y peces en relación al ambiente, para continuar con la evaluación de las relaciones tróficas y para finalmente analizar el conjunto comunitario y los posibles efectos antrópicos.

Capítulo II. Caracterización hidrológica y térmica del Río Santa Cruz.

Este capítulo consiste en una caracterización general del Río Santa Cruz en el contexto de los grandes ríos de la Patagonia, con énfasis en la variabilidad hidrológica. También en este capítulo se estudia el patrón térmico del río Santa Cruz. Cerrando el capítulo se identifican posibles modificaciones en el régimen hidrológico y térmico del

río Santa Cruz luego de la construcción de las represas hidroeléctricas Presidente Kirchner (ex – Cóndor Cliff) y Gobernador Cepernic (ex – Barrancosa).

Capítulo III. El ensamble de macroinvertebrados bentónicos.

Se realiza una línea de base de los invertebrados bentónicos a lo largo del río Santa Cruz. Se Presenta información fundamental referida a la estructura comunitaria en función de las condiciones ambientales y a los grupos funcionales alimentarios. Se incluye un estudio extensivo para la época de aguas bajas, complementados por estudios focalizados puntuales en zonas de la cuenca alta, media y baja para diferentes períodos del año.

Capítulo IV. El ensamble de peces – Relaciones tróficas.

Se analizan y describen los ensambles comunitarios a lo largo del río. Se contempla el papel trófico de las truchas a lo largo de la ontogenia y de las especies nativas. Se estudia también la superposición trófica de los juveniles de salmónidos (menores a 1 año) y la especie nativa *G. maculatus* a lo largo de 306km del río. El análisis de la estructura comunitaria y de la dieta de los peces permite ahondar en el uso de los recursos nativos por parte de las especies exóticas, la selectividad trófica y posibles esquemas de competencia y depredación entre especies como procesos moduladores de las tramas tróficas.

Capítulo V. Tramas tróficas desde una aproximación isotópica.

En esta sección se complementa la información sobre la dieta de los ensambles de peces y los grupos funcionales alimentarios de macroinvertebrados para dos zonas del río: un área donde el río presenta ensanchamientos e islotes y puntos de alta productividad (Primer Laberinto) y otra área de río más encajonado. Estos análisis permiten una refinación de la estructura trófica del río delineada en el capítulo anterior,

evaluando además la base de la fuente de carbono de la trama trófica y las posiciones tróficas de los diferentes integrantes de la misma.

Capítulo VI. Conclusiones generales.

En este capítulo se analiza de modo integrado la información presentada en los distintos capítulos referida a los ensambles de peces y macroinvertebrados bentónicos en función de la variabilidad espacial y relaciones tróficas. En función de esta información se proyectan las perspectivas de cambios en respuesta a las represas y se realizan algunas recomendaciones de manejo y conservación.

Capítulo II

Capítulo II. Caracterización Hidrológica y Térmica del Río Santa Cruz

2.1. Introducción

Los Campos de Hielos Patagónicos (CHP) en la Cordillera de los Andes, las mayores masas de hielo en las latitudes medias de la Tierra, dominan la descarga de los ríos de América del Sur al sur de los 45°S (Barnett et al., 2005; Rivera et al., 2005). Tres grandes ríos tienen sus cabeceras en los Campos de Hielo: Santa Cruz, en Argentina, y Baker y Pascua, en Chile (Fig. 2.1). Entre las características particulares de los ríos glaciarios alrededor del mundo se reconocen una fuerte regulación de la descarga, la amortiguación de los cambios en la temperatura debido a los altos volúmenes de agua, y la alta turbidez que puede restringir la producción primaria (Johnson et al., 1995). Estas características pueden proyectarse a las funciones de los ecosistemas fluviales (Puckridge et al., 1998). Además de su origen glacial, estos tres ríos tienen lagos de cabecera y grandes volúmenes de descarga.

Los grandes ríos son considerados más complejos que los de menor tamaño pues sus cuencas generalmente cubren distintas zonas climáticas y los cambios en el caudal pueden ocurrir a diferentes escalas (Puckridge et al., 1998). Por otro lado, una de las características hidrológicas más sobresalientes de los ríos glaciarios es su fluctuación de descarga temporal (Milner et al., 2009). Estas fluctuaciones pueden ser diarias, mensuales o anuales, dependiendo de la magnitud de la masa de hielo que da origen al cuerpo de agua (Malard et al., 2006). Steffan (1971) sostiene que “los ríos de alimentación glaciario son suficientemente diferentes de otros ambientes acuáticos como para ser considerados un biotopo de agua dulce distinto”. Debido a que los grandes ríos glaciarios presentan un pulso de inundación predecible, permiten a los organismos acuáticos y terrestres adaptarse al mismo (Milner et al., 2009; Sparks, 1995). El escaso conocimiento del papel biológico de los regímenes de flujo naturales

y la reducción de la integridad de los grandes ríos inalterados del mundo han llevado a muchos investigadores a enfatizar la importancia del estudio de los pocos ríos no regulados aun existentes (Biggs et al., 2005; Glova y Duncan, 1985; Puckrigde et al., 1998; Sparks, 1995; Welcomme, 1995) y las modificaciones producidas por las represas (Bunn y Arthington, 2002; Glova y Duncan, 1985; Sparks, 1995; Poff y Ward, 1989).

Fig. 2.1. Mapa del Sur de Argentina y Chile presentando los campos de Hielo Patagónico Norte (HPN), Hielo Patagónico Sur (HPS). A la derecha, imagen satelital del HPS, Lago Viedma y Lago Argentino. Tomado de Skvarca (2002).

2.2. Área de estudio

Para situar hidrológicamente al río Santa Cruz entre los principales ríos de la Patagonia, se escogieron otros ocho ríos de referencia en la región (Fig. 2.2.): Chubut, Gallegos, Negro y Neuquén de vertiente Atlántica, y Baker, Carrenleufú, Futaleufú y Pascua con vertiente al Océano Pacífico.

Fig. 2.2. Colección de grandes ríos de Patagonia Argentina y Chilena.

El río Santa Cruz pertenece a la cuenca homónima que comprende 24.541 km², de los cuales 5.000 km² se encuentran en la zona de nieves permanentes (SRH, 2013). El curso principal del río se origina en dos grandes lagos glaciares oligotróficos a ultra-oligotróficos (Brunet et al., 2005), Lago Viedma y Lago Argentino, y fluye por 382 km a través de la Meseta Patagónica hasta drenar en el Océano Atlántico (Fig. 2.3). Este flujo in-interrumpido cambiará en los próximos años con la construcción de dos represas hidroeléctricas, Néstor Kirchner (ex Cóndor Cliff) y Jorge Cepernic (ex La Barrancosa), proyectadas en los kilómetros 132 y 195 de río (medidos aguas abajo desde la embocadura en el Lago Argentino). El complejo Presidente Kirchner-Gobernador Cepernic se ubica en el valle superior y medio del río Santa Cruz. Ambos sitios fueron seleccionados por constituir estrechamientos naturales destacados del

valle del río Santa Cruz (Capdevila et al., 2007). El emprendimiento generará una potencia eléctrica de 1740 megavatios, los cuales permitirán producir 5.246 Gwh/año (SOP, 2013). Se estima que la altura será de 75,5 (en la represa Kirchner) y 43,5 metros (en la represa Cepernic), generando 2 embalses con una superficie total de 47 mil hectáreas, con un ancho de cierre de 2.780 y 2.900 m respectivamente (Reyna et al., 2010).

Fig. 2.3. Mapa del Río Santa Cruz. Las flechas negras indican los límites Oeste y Este del área estudiada.

La descarga actual del río deriva primariamente del derretimiento de nieve y ablación glaciara, procesos que son gobernados por la compleja interacción entre las condiciones climáticas y la dinámica del Campo de Hielo Patagónico Sur (Pasquini y Depetris, 2011). El caudal medio del río es de $691 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$, con una media mínima de

278,1 m³ s⁻¹ en Septiembre y una media máxima de 1.278 m³ s⁻¹ (Marzo). La temperatura media anual del agua es de 9°C con un máximo registrado en Enero (15° C) y una mínima en Julio (3° C).

El curso principal tiene una pendiente media moderada (0,53m/km), con una primera parte rápida, encajonada, márgenes desnudas y lecho rocoso (SRH, 2013). A los 26 km desde la naciente (Lago Argentino), recibe al río Bote, único afluente de relativa importancia (Mazza, 1961). A partir de esa confluencia el río Santa Cruz efectúa un meandro pronunciado hacia el oeste, conocido como Vuelta del Segundo Laberinto. El cauce avanza luego, sinuosamente hacia el oeste hasta describir la Vuelta del Primer Laberinto, donde el río experimenta un marcado ensanchamiento (Mazza, 1961).

En 2009, Riva Rossi y colegas caracterizaron cinco áreas de aproximadamente 1 km de largo del río Santa Cruz, distanciadas aproximadamente a 60 km unas de otras; describiendo las márgenes del río como una alternancia entre correderas y pozones y amplias bahías que se forman en asociación a curvas pronunciadas del curso, puntas y bancos de grava (Riva Rossi et al., 2009a,b). Las correderas presentan un lecho cubierto de grava de aguas rápidas y escasa profundidad, mientras que los pozones y bahías presentan un sustrato más fino compuesto de grava y arena y sus aguas son más calmas y profundas (Riva Rossi et al., 2009a,b). Como resultado de su alta descarga, los sólidos totales disueltos (TDS) y nutrientes disueltos se encuentran entre los más bajos de los grandes ríos patagónicos (Depetris et al., 2005). Sin embargo, las partículas en suspensión de origen glaciario dominadas por limos y arcillas, dan al río una alta turbidez y su color lechoso característico (Borgen, 1980; Gippel, 1995).

Algunas de las preguntas que motivaron los análisis de este capítulo fueron: ¿Cuáles son las características particulares del río Santa Cruz y los otros dos ríos glaciarios asociados con los Campos de Hielo Patagónicos, en comparación con el resto de los

grandes ríos de la Patagonia? En particular, ¿Cuán típico es el río Santa Cruz en relación a los otros ríos de la región? ¿Cómo es el perfil de temperaturas del agua del río a lo largo del año? En base a la información publicada referida a los proyectos hidroeléctricos, ¿qué escenarios de cambio son esperables?

2.3. Metodología de estudio

Con el fin de conocer la geomorfología del valle del río Santa Cruz, en septiembre de 2010 (período de aguas bajas) se realizó una expedición en dos botes y un equipo de soporte terrestre, recorriendo un total de 306 km del río. El fin de esta expedición fue reconocer sectores diferentes del río, generando un censo integral y detallado del hábitat y sus comunidades biológicas.

Para caracterizar el régimen hidrológico de los nueve grandes ríos seleccionados, se ajustó una función polinómica cúbica media a una colección de diez series temporales mensuales de descarga seleccionadas al azar de las series disponibles para cada río (entre 20 y 50 años). En base a este ajuste, se calculó el “rango” de descarga como la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de la función general de descarga, dividido por el promedio de descarga. Los meses de flujo Máximo y Mínimo también fueron determinados a partir de la función general de descarga. Luego, se ajustaron funciones polinómicas cúbicas a cada una de las diez series mensuales de cada río. El coeficiente de variación intra-anual (CV_{intra}), el cual mide el nivel de impredecibilidad de un mes al otro, fue calculado como el desvío estándar entre los ajustes, dividido por la descarga media anual. El coeficiente de variación entre años (CV_{inter}), el cual mide la variación interanual en el patrón de descarga, se calculó como el desvío estándar de los ajustes de los diez años respecto a la función general de descarga, dividido por el promedio de descarga (Zar, 1984). Todos los datos de descarga utilizados se obtuvieron de la base de datos de la Secretaría de Recursos Hídricos (SRH, 2013) y de la Dirección General de Aguas de Chile (DGA, 2011).

De manera similar, los datos de temperatura del agua para el río Santa Cruz fueron obtenidos a partir de la base de datos provista por la Secretaría de Recursos Hídricos (2013) en la estación meteorológica Charles Fuhr. A partir de la serie de datos de temperatura diaria, se realizaron las curvas medias sobre una serie de datos de 50 años que luego fueron ajustados a través de una función polinómica. A partir de esta curva fue posible calcular el rango de variación y la temperatura del agua en períodos de aguas altas y bajas.

2.4. Resultados

En toda la longitud recorrida del río Santa Cruz, desde el Puente Charles Fuhr hasta la localidad de Comandante Piedra Buena, la forma del río se mantuvo encajonada, generalmente con una de las orillas de socavación, con mayor inclinación, y la otra orilla con una menor pendiente, formada principalmente guijarros, bloques y gravas. Para esta condición de bajo caudal, el ancho mojado medio del río fue de 138 metros a excepción de las áreas de los laberintos. Estos últimos se caracterizaron por ser zonas de aproximadamente 5 km de longitud y 2 km de ancho, donde el río se ramifica en canales de diferente magnitud, generando islotes de guijarros y grava (Fig. 2.4).

Los ríos Negro, Baker, Pascua y Santa Cruz son los mayores ríos de en la región Patagónica, todos con descarga media mayor a los $600 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ (Fig. 2.5a). El resto de los ríos analizados poseen descargas de $300 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ o menos. En general, y cuando se excluye a los dos ríos regulados (Negro y Futaleufú), los ríos con mayor caudal presentaron menor estacionalidad en la descarga (rango). El río Santa Cruz, sin embargo, posee un mayor rango de descarga que sus dos contrapartes del Pacífico del sistema del Campo de Hielo Patagónico (CHP), los ríos Baker y Pascua. Estos tres ríos, por otra parte, comparten un perfil de caudal común distintivo en comparación

con los otros ríos de la región (Fig 2.5.b); los ríos no originados en los CHP, presentan un régimen dominado por la lluvia y el derretimiento de la nieve, motivo por el cual tienen alto caudal durante la primavera y bajo durante el verano. Los tres ríos de los CHP, con un caudal dominado por la ablación del hielo, tienen un patrón inverso, con caudales bajos durante la primavera y altos caudales retrasados en el verano (o verano tardío en el caso del Santa Cruz y Pascua). Estos tres ríos también se agrupan en lo que respecta a su baja variabilidad en la descarga (Fig. 2.5.c), tanto dentro como entre años.

Fig. 2.4. Imágenes satelitales (izquierda) y fotografías del Río Santa Cruz canalizado (arriba) y de la vuelta del Primer (abajo). Imágenes satelitales tomadas de Google Earth (2010).

Los patrones de variación térmica anual así como caudal del río Santa Cruz, mostraron un patrón estable a lo largo de las estaciones del año para sets de decenas de años, sin sufrir grandes alteraciones por esporádicos desprendimientos del glaciar (Fig. 2.6, Tabla 2.1). Dado que el ajuste de las curvas presentaron altos valores de R^2 , y teniendo en cuenta el día juliano del año o el mes, se puede hacer un cálculo

aproximado de los valores de temperatura y caudal respectivamente con un error asociado menor al 3% (Tabla 2.2).

Fig. 2.5. Datos hidrológicos de los grandes ríos de Patagonia. a) Rango de descarga y caudal medio; b) Mes de máximo y mínimo caudal; y c) Coeficiente de variación inter e intra-anual de los caudales.

El ajuste de la curva de temperaturas medias diarias permite observar que el rango anual en el agua tiene un valor mínimo en los meses de Junio y Julio, de 4°C, y su máximo se observa entre los meses de Noviembre y Febrero donde la temperatura alcanza valores de aproximadamente 18°C, coincidiendo este período con el correspondiente al mayor nivel de aguas del río. Los ajustes son significativos para ambos estudios como puede observarse en la Tabla 2.1 y Tabla 2.2.

Fig. 2.6. Características térmicas e hidrológicas del Río Santa Cruz en la estación Charles Fuhr. Arriba: Patrón diario de temperatura media. Abajo: Patrón mensual de caudales.

Tabla 2.1. Ajuste polinómico del caudal medio mensual del río Santa Cruz para una serie de 10 años.

Variable	N	R ²	R ² Aj	ECMP	AIC	BIC			
Caudal	12	0,99	0,99	2411,1	118,8	121,25			
Coefficientes de regresión y estadísticos asociados									
Coeficiente	Est.	E.E.	LI(95%)	LS(95%)	T	p-valor	CpMallows	VIF	
Constante	539,72	45,18	435,54	643,91	11,95	<0,0001			
mes	356,65	28,89	290,03	423,26	12,35	<0,0001	138,58	156,52	
mes ²	-81,08	5,06	-92,75	-69,42	-16,02	<0,0001	231,37	856,28	
mes ³	4,33	0,26	3,74	4,92	16,87	<0,0001	255,97	315,23	

Tabla 2.2. Ajuste polinómico de la temperatura media del río Santa Cruz.

Variable	N	R ²	R ² Aj	ECMP	AIC	BIC			
T media	365	0,95	0,95	1,32	1132,2	1155,6			
Coefficientes de regresión y estadísticos asociados									
Coef	Est.	E.E.	LI(95%)	LS(95%)	T	p-valor	CpMallows	VIF	
const	15,41	0,3	14,81	16	51,2	<0,0001			
día	0,17	0,01	0,15	0,2	15,2	<0,0001	234,8	408,8	
día ²	-3,6E-03	1,3E-04	-3,8E-03	-3,3E-03	-28,3	<0,0001	800,6	7180,6	
día ³	1,6E-05	5,2E-07	1,5E-05	1,7E-05	31,6	<0,0001	1002,5	14604,6	
día ⁴	-2,2E-08	7,0E-10	-2,3E-08	-2,0E-08	-31,0	<0,0001	960,0	3173,1	

2.5. Discusión – La Hidrología de los Grandes Ríos de Patagonia

Los tres grandes ríos del sur asociados a los Campos de Hielo Patagónicos, Baker, Pascua y Santa Cruz, tienen características propias que los diferencian de los otros ríos de la Patagonia, así como de la mayoría de los grandes ríos en ecorregiones templadas del mundo (Milner y Petts, 1994; Carrasco et al., 2002). La descarga fuertemente dominada por la ablación del hielo glaciar les proporciona: a) un ciclo estacional distintivo con picos y bajo caudal retrasados hasta seis meses respecto a los demás ríos dominados por derretimiento de nieve y aporte de las lluvias; b) una descarga extremadamente estable con mucha menor variabilidad que los demás ríos, tanto dentro como entre años, y c) una alta carga de sedimentos (Brown et al., 2006; Milner y Petts, 1994; Depetris et al., 2005;). Esta regulación natural en el río Santa

Cruz también se evidencia en la alta estabilidad inter-anual y el regulado perfil estacional de la temperatura del agua en los últimos 50 años.

Debido a que el río Santa Cruz es homogéneo, en su mayor extensión canalizado y sin tributarios, no es posible enmarcar su dinámica estrictamente en alguna de las grandes teorías de la dinámica de ríos como son el Concepto del Río Continuo (RCC; Vannote et al., 1980), el Concepto de la Discontinuidad Serial (SDC; Ward y Stanford, 1983a; Stanford y Ward, 2001), la Hipótesis del Disturbio Intermedio (Ward y Stanford, 1983b) y el Concepto del Pulso de Inundación (Junk et al., 1989). Algunas de las razones tienen relación con la ausencia de pulsos de inundación extremos en un río que se encuentra confinado en su canal, en ausencia de tributarios, rodeado de un área riparia poco productiva de pastos bajos y la gran tasa de recambio de aguas que no favorece la ocurrencia de bolsones locales de alta productividad debido al arrastre del agua. En este marco, Johnson y colegas (1995) sugieren que el RCC respaldaría la dinámica de los grandes ríos confinados en sus canales como es el río en estudio, pero no grandes río de llanuras de inundación. En lo que respecta a la condición de tamaño de las partículas del sustrato, podríamos considerar esta propuesta, debido a que a partir del km 300 desde el Lago Argentino, es notable el cambio de bloques y guijarros a gravas y arena. Sin embargo, debido a la gran escorrentía del Río Santa Cruz, los asentamientos y recambios de ensambles comunitarios poco se ajustarían a los propuestos por las teorías antes nombradas. Del mismo modo, el efecto de las represas hidroeléctricas sobre el caudal difícilmente se ajuste al esquema presentado por algunas de las teorías generales. Sin embargo, se conoce que las represas pueden reducir o eliminar el pulso de inundación aguas arriba mediante el control de la elevación del agua embalsada (Sparks, 1995) y que por debajo de las mismas, la variación de descarga puede aumentar rápidamente como sucede para el uso hidroeléctrico (Gore et al., 1989).

El resultado de la implementación de las represas para uso hidroeléctrico dependerá de aspectos específicos del diseño y la operación del proyecto que aún no han sido revelados públicamente. Los impactos hidrológicos típicos de las represas alrededor del mundo consisten en la reducción de la cantidad y la variación del flujo aguas abajo y la frecuencia de socavado del lecho del río (Bunn y Arthington, 2002; Poff et al., 1997; Sparks, 1995). En vista de los datos provistos, y con el fin de atenuar los cambios hidrológicos y consecuencias asociados a la construcción de las represas, Reyna y colegas (2010) sugieren una serie de medidas a tener en cuenta entre las que incluyen: a) que el nivel máximo extraordinario del embalse Kirchner no supere la cota máxima de oscilación del Lago Argentino y que el nivel de este embalse acompañe las oscilaciones naturales; b) que el nivel máximo a evacuar desde el embalse Cepernic no supere el valor máximo de los últimos 25 años y c) que los niveles mínimos de caudal estén por encima de los valores mínimos históricos ($180\text{m}^3 \text{s}^{-1}$). Estas medidas permitirían que las comunidades biológicas no queden expuestas a inundaciones ni sequías por fuera de los límites naturales que han experimentado en las últimas décadas. La regulación del caudal, paralelamente, estaría regulando la temperatura del agua y sedimentos, condiciones de gran importancia en las comunidades bentónicas que presentan un ciclo de vida adaptado a cambios en estas condiciones. Agregado a estas recomendaciones, un factor a considerar es la velocidad de liberación del agua a través de las turbinas y amortiguación de la salida de la misma por los posibles cambios en la turbidez. Finalmente, otra característica que debería considerarse es el cambio hidrológico y físico sobre el lecho del río que se generará durante la construcción del embalse y el tiempo a emplearse en este proceso. La construcción de las represas depende entre otros factores del tamaño del paredón y el tipo de sustrato, condicionando así los años necesarios desde el comienzo de la construcción hasta su funcionamiento. De esta manera, será necesario evaluar las pautas de manejo del flujo de agua durante el período de remoción de materiales y construcción de la represa.

Capítulo III

Capítulo III. El Ensamble de Macroinvertebrados Bentónicos

3.1. Los macroinvertebrados bentónicos

Los macroinvertebrados bentónicos se identifican como la fauna de invertebrados visibles a ojo desnudo, asociados a los fondos acuáticos. Algunos autores identifican a este grupo por la metodología de captura, generalmente con redes o tamices con tamaño de malla de 500 μm (Hauer y Resh, 1996; Brandimarte et al., 2004). El método de captura difiere según el tipo de cuerpo de agua, tamaño de partículas de sustrato, velocidad de la corriente, caudal y acceso. Para el presente estudio se utilizaron dos métodos de muestreo: red de pateo (o kick-net) y red de deriva (Fig 3.1).

Fig. 3.1. A la izquierda red de deriva armada; a la derecha red de pateo.

Los taxa más comúnmente representados en este grupo incluyen a los artrópodos, moluscos, anélidos, nematodos y platelmintos (Merrit y Cummins, 1984). Entre los artrópodos, los órdenes más representados en los sistemas lóticos de Patagonia corresponden al orden Ephemeroptera (efímeras), Plecoptera (mosca de las piedras), Trichoptera (conocidas en Chile como polillas de agua), Diptera (moscas, mosquitos, tábanos), Coleoptera (escarabajos acuáticos) y Amphipoda (Miserendino, 2001; Fresia-Rojas, 2006; Domínguez y Fernández, 2009).

La distribución de los macroinvertebrados es influenciada por: (1) limitaciones fisiológicas (e.g. adquisición de oxígeno, efectos de la temperatura, osmorregulación); (2) consideraciones tróficas (e.g. adquisición de alimentos); (3) limitaciones físicas (e.g. sobrellevar cambios en el hábitat); (4) interacciones bióticas (e.g. predación, competencia), estando todas estas categorías interrelacionadas (Anderson y Wallace, 1984). En los ambientes lóticos, el movimiento continuo del agua y posible turbulencia genera que el oxígeno no sea limitante; la velocidad de la corriente influye además en el tamaño de partículas del sustrato desde bloques a sedimentos finos, generando un amplio rango de microhábitats (Anderson y Wallace, 1984). Dadas estas características que influyen en su distribución, varios estudios han demostrado que los macroinvertebrados son buenos bioindicadores por su afinidad a ciertas condiciones de hábitat (Hooda et al., 2000; Figueroa et al., 2003; Miserendino, 2009) y sensibilidad a los cambios en las condiciones ambientales como temperatura del agua o concentración de nutrientes (Milner y Petts, 1994; Brittain y Milner, 2001). Asimismo se encontró que los escenarios de cambio climático actuales indican efectos de mayor magnitud en sitios de elevadas altitudes y latitudes (Roots, 1989; Beniston et al., 1997; Castella et al., 2001) como resultan ser los ríos de la Patagonia Austral.

En el capítulo anterior se expusieron las características hidrológicas y térmicas del río Santa Cruz que lo clasificarían con propiedades únicas, entre las cuales se destacaron la estabilidad en las variaciones de caudal y de temperatura entre años. Los objetivos de este capítulo son crear una línea de base de los invertebrados bentónicos a lo largo del río Santa Cruz y caracterizar los ensambles de macroinvertebrados en función de la complejidad espacial y temporal del ambiente. En este Capítulo se presenta información elemental referida a la estructura comunitaria en función de las condiciones ambientales y de los grupos funcionales alimentarios, elementos mínimos en una línea de base en vistas a los cambios que producirían las dos presas hidroeléctricas programadas para la cuenca.

Hasta el momento se contaba solamente con un estudio que reportaba a la densidad de macroinvertebrados y a la riqueza de taxa en este río como unas de las más bajas en comparación con otros 28 ríos de la Patagonia en base a muestreos puntuales en el contexto de un estudio extensivo de una amplia colección de ríos de la Patagonia (Miserendino, 2001). En este Capítulo se presenta el primer estudio intensivo y específico de la fauna de macroinvertebrados del Río Santa, a través de dos tipos de estudios alternativos y complementarios, los cuales en conjunto brindan un panorama detallado a lo largo del río y un panorama general de la variación estacional en zonas determinadas. Se proponen las siguientes preguntas generales ¿En qué medida y de qué modo responde la estructura del ensamble de macroinvertebrados a características específicas del ambiente? ¿Existe un patrón de distribución o riqueza de macroinvertebrados a lo largo del río, a pesar de la homogeneidad general del ambiente (Capítulo II)? En base a estos resultados, se proyectan los efectos que las represas tendrían sobre la configuración de hábitat del río y sobre los ensambles de macroinvertebrados. Por otra parte, y dado que los macroinvertebrados representan las principales presas en la dieta de las truchas y peces nativos, otra motivación para este estudio es generar información clave para interpretar el escenario trófico a lo largo del río y la proyección de efectos producto de las especies exóticas y las nuevas obras de ingeniería a los peces (Capítulos siguientes).

3.2. Metodología del Estudio

Estrategia general de muestreo.

Se combinaron dos metodologías de muestreo para estudiar el hábitat acuático-ripario, los ensambles de macroinvertebrados bentónicos y los peces (próximos capítulos). La primera, a la cual se denominó **muestreo sistemático**, consistió en realizar muestreos geográficamente regulares en un momento determinado del año. Entre el 20 y el 29 de

septiembre de 2010 se muestrearon un total de 52 sitios o estaciones de muestreo, separados 6 km uno de otro, a lo largo de 306 km de río, desde la localidad de Charles Fuhr (9,8 km de río aguas abajo del Lago Argentino), hasta la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, cercana al estuario (315,8 km de río aguas abajo del Lago Argentino). Dos equipos navegaron por el cauce principal río abajo, uno tomando medidas continuas de profundidad y ancho de río, y el otro realizando paradas para mediciones de hábitat y toma de muestras biológicas. En cada estación de muestreo se tomó una única muestra integrada de invertebrados.

La segunda metodología, a la cual se denominó **muestreo espacio-temporal**, se concentró en seis localidades del río (Fig. 3.2), visitadas en diferentes épocas del año en seis ocasiones entre 2009 y 2011 (Tabla 3.1). Las localidades se ubicaron en cada una de las tres grandes divisiones del río, cuenca alta, media y baja (SRH, 2013). En la cuenca alta, se diferenciaron dos zonas distintas: (a) el río Santa Cruz en cercanías de la desembocadura del río Bote a 26 km del Lago Argentino y (b) zonas con influencia del Primer Laberinto (Primer Laberinto y La Porteña, ubicadas a 63-75 km del lago Argentino). En la cuenca media los sitios de muestreo se ubicaron en las inmediaciones de la Estancia San Ramón (margen Sur) y La Marina (margen Norte) en un rango aproximado de 10 km (ubicados a una distancia del nacimiento de aproximadamente 200km). En la cuenca baja los sitios de muestreo se ubicaron en las inmediaciones de la Estancia Chikorik-Aike (a 270-285 km del Lago Argentino). Por cada una de estas grandes zonas de muestreo, la cantidad de muestras de invertebrados tomadas varió entre 3 a 12 réplicas dependiendo de las condiciones de accesibilidad.

Fig. 3.2. Puntos de muestreo a lo largo del río para el estudio espacio-temporal. Fuente Google Earth.

Tabla 3.1. Cantidad de muestras tomadas por lugares (por cuenca) en cada período de muestreo.

Cuenca	Lugares	Período					
		Mayo 2009	Septiembre 2009	Abril 2010	Agosto 2010	Enero 2011	Septiembre 2011
Alta	Río Bote (RSC)	3	2	2	2	2	2
Alta	1° Laberinto (1L)	3	3	7	5	6	7
Alta	La Porteña (LP)	3	3	9	7	5	3
Media	San Ramón (SR)	3	6	6	2	6	6
Media	La Marina (LM)	-	2	2	2	2	-
Baja	Chikorik-Aike (CB)	3	2	3	4	7	6

La combinación de las dos modalidades de muestreo tuvo por objetivo complementar el panorama geográfico expeditivo con un panorama estacional localmente más intensivo. Los muestreos de macroinvertebrados y de variables ambientales puntuales fue esencialmente el mismo en las dos metodologías, tomándose las muestras de macroinvertebrados en sitios costeros, junto a las variables ambientales asociadas. En el caso del **muestreo sistemático**, se registraron además algunas variables ambientales a la escala de la localidad.

Variables ambientales puntuales.

El ancho mojado y el ancho total del río se midieron desde la costa con un distanciómetro láser (TruPulse 200). Las variables puntuales (oxígeno disuelto, velocidad de corriente local, profundidad local, tamaño de partículas de sustrato, materia en suspensión, concentración de clorofila) se midieron dentro de un radio de 15-50 metros del punto de muestreo de macroinvertebrados y peces siguiendo a

Gordon y colaboradores (2004). La profundidad media puntual se calculó en cada sitio de muestreo a partir de 3 mediciones dentro del área de muestreo utilizando una cinta métrica metálica. La velocidad de corriente puntual se obtuvo cronometrando el tiempo de deriva de un pote plástico semi-sumergido en una distancia de 5 metros. La temperatura, conductividad y oxígeno disuelto se midieron usando una sonda multiparámetro YSI 85. La composición del substrato se estimó siguiendo el procedimiento de Wolman (1954), caminando río arriba a lo largo de una línea imaginaria en zig-zag en un área de 100 metros de largo y de 2 a 5 metros de ancho, midiendo el ancho de 100 piezas del substrato elegidas de manera aleatoria. Para estimar la concentración de clorofila-a y feofitinas, se raspó un área de 11 cm² del biofilm sobre las rocas (rango de ancho de 5 a 30 cm) elegidas al azar, contenido que fue almacenado en un filtro congelado para su posterior determinación en el laboratorio (APHA, 1994). También se tomaron muestras de 500 ml de agua, que se filtraron usando filtros GF/F Munktell de 47 mm de diámetro y preservaron a -10°C para estimar sólidos en suspensión totales. En el laboratorio, estas muestras se secaron a 60°C por 24 horas, se pesaron y luego se colocaron en una mufla a 500°C por 4 horas para evaluar la materia orgánica e inorgánica en suspensión.

Variables ambientales de localidad.

En el caso del muestreo sistemático, se asignó a cada una de las 52 estaciones de muestreo una medida de altitud a partir de un mapa de elevación digital, SRTM, de 90m de píxel, y un coeficiente de sinuosidad del río (proporción entre la distancia geográfica y la distancia en el río entre un par de puntos separados a 500m). La velocidad de corriente máxima del río se estimó en base a la velocidad de deriva del bote en la zona de mayor correntada en la vecindad de la estación. Las profundidades del río se midieron a partir de un registro continuo de la batimetría del río mediante una ecosonda Lowrance LCX-15MT, estimándose la profundidad máxima correspondiente a cada una de las 52 estaciones de muestreo en base al registro de máxima

profundidad en un área buffer de 300m de radio alrededor de la estación con una proyección UTM, para asegurarse de tomar todo el ancho del canal muestreado por la embarcación. Dicha embarcación recorrió el río en forma de zigzag, registrándose el ancho seco y ancho mojado a intervalos de 900m. Los datos recopilados de máxima profundidad fueron vinculados utilizando la extensión spatial analysis del programa ArcGIS 9.3. (ESRI, 2011).

Muestreo de macroinvertebrados.

Dos tipos de muestras de macroinvertebrados fueron tomadas: de deriva y bentónicas. Para el primer caso, se utilizó una red de deriva confeccionada con una malla de 250 μm y un área de boca de 0,16 m^2 , siendo empleada principalmente para la mejor identificación de individuos mediante la captura de adultos o estadios avanzados. Las muestras de macroinvertebrados bentónicos se tomaron mediante el uso de una red de pateo con una maya de 450 μm y un área de 0,25 m^2 . Las mismas se preservaron en etanol 70% o congeladas (a -12°C) y se llevaron al laboratorio para la separación e identificación de organismos al menor nivel taxonómico posible (género o especie dependiendo de las referencias locales). Para la identificación se utilizó una lupa estereoscópica Zeiss y un microscopio Zeiss STD 18. Los diferentes taxa fueron identificados siguiendo a Lopretto y Tell (1995) y Domínguez y Fernández (2009). Las identificaciones fueron realizadas utilizando el servicio de óptica del Centro Nacional Patagónico y en el Laboratorio de Investigaciones en Ecología y Sistemática Animal (LIESA-Esquel) bajo la supervisión de los Dres. Pessacq, Archangelski y Miserendino.

Las muestras de macroinvertebrados fueron analizadas en términos de riqueza de especies, abundancia relativa, densidad (ind. m^{-2}), y peso (g m^{-2}) por taxón. Para calcular la masa húmeda, se asignaron los individuos a un taxón, se eliminó el exceso de agua mediante el uso de papel absorbente, y los individuos se pesaron en una balanza analítica Shimadzu AUW-220 (rango: 220g – 10 mg, error: 1 mg). De manera

similar, algunos individuos de tallas similares fueron secados hasta peso constante a 60°C para luego ser pesados y estimar la masa seca promedio. Finalmente, se asignaron a cada taxón un grupo funcional alimentario (Functional feeding groups, FFGs) siguiendo la bibliografía disponible (Merritt y Cummins, 1996), por el propio conocimiento de los modos de alimentación (morfología de las partes de la boca y comportamiento) y por los análisis de contenido estomacal (Merritt y Cummins, 1996; Domínguez y Fernández, 2009).

Análisis de datos.

Muestreo sistemático. El análisis estadístico de los datos biológicos incluyó métodos de clasificación como ordenamiento para evaluar la asociación de taxa de macroinvertebrados y la relación con las variables ambientales. Para estos análisis multivariados los datos de la abundancia de macroinvertebrados fueron transformados usando el $\log(x+1)$, recomendada cuando el ordenamiento es de base Euclidea y para datos con muchos ceros (Legendre y Gallagher, 2001). Se realizó un análisis de redundancia (RDA) basado en los datos originales de taxa (transformados) para evaluar la relación con las variables explicativas. Todas las variables, salvo el pH y la concentración de clorofila-a fueron transformadas usando $\log(x+1)$. El análisis de RDA se condujo en el programa CANOCO (Ter Braak y Smilauer, 1999) y mediante el software libre R (2010). La significancia total y de los ejes se pusieron a prueba mediante un test de permutación de Monte Carlo ($n=1000$). Las variables redundantes se redujeron a nueve, y la bondad de ajuste se condujo usando la función $vif.cca$, la cual devuelve el valor del factor de inflación de la varianza para cada factor o contraste con otros factores, extrayendo las variables correlacionadas. Por último se ajustó un modelo por etapas ("stepwise") ajustado bajo el criterio de información de Akaike (AIC; Akaike, 1974) con el objetivo de retener las variables ambientales que afectan el ordenamiento de los taxa. El test de concordancia de Kendall (Legendre, 2005) fue

realizado con el conjunto de datos biológicos para medir la fuerza de asociación entre taxa.

En una segunda etapa de este estudio, se confeccionaron modelos de tipo regresión para a abundancia (conteo de individuos en la muestra) de los grandes grupos hallados entre los macroinvertebrados en función de las variables ambientales. Con el fin de identificar la correlación entre variables y colinealidad múltiple, se realizaron los análisis correspondientes utilizando el software libre R, paquete “stats”. Debido a que generalmente este tipo de datos presentan respuestas no lineales respecto a las variables explicativas, las técnicas de regresiones lineales múltiples no resultan eficientes, por lo tanto, se recomiendan los modelos aditivos generalizados (GAM) y lineales generalizados (GLM) (Hastie y Tibshirani, 1990). Los modelos aditivos generalizados (GAM) y los modelos lineales generalizados (GLMs) utilizan una función de enlace que transforma la media no lineal de la variable respuesta en un predictor lineal. Mientras que los GLMs utilizan un modelo paramétrico para plasmar las respuestas medias no lineales de los datos, los GAMs utilizan una “suavización” (“smoother”) no paramétrica, haciéndolos una herramienta flexible para explorar la forma de la variable respuesta (Wood, 2004). Una vez que la forma general de la variable respuesta fue identificada para cada variable explicativa a través de modelos GAMs (paquete “mgcv”), se realizaron los GLMs que proporcionan una técnica más directa y robusta para evaluar la bondad de ajuste y para interpretar los resultados (Guisan y Zimmermann, 2000). Dado que se espera que este tipo de datos de conteos biológicos se distribuyan según una distribución de Poisson, tal condición fue especificada al ajustar el modelo. Así mismo, en caso de observarse sobredispersión de los datos, los análisis pueden ajustarse mediante la especificación “quasi-poisson” o realizar un ajuste de distribución binomial negativa. Para obtener el modelo mínimo adecuado (es decir, el modelo donde todos los términos sean significativos para cada conjunto de datos) se siguió un procedimiento de múltiples comparaciones que realiza

selecciones paso a paso sacando y agregando variables. Para esto se utilizó el paquete “MuMIn” (del inglés multi-model inference) desarrollado por Kamil Barton (2013) que se basa en criterios de información.

Muestreo espacio-temporal. Los datos de abundancia, riqueza y de biomasa seca se organizaron por período de muestreo y lugares. Debido a que los sitios y zonas de muestreo no coinciden exactamente y por la dificultad de obtener una medida repetida real, los análisis de varianza aplicados implicaron a zona y período como factores contemplando la posible interacción. Con el fin de evaluar la relación entre las abundancias de macroinvertebrados con las características ambientales, se realizó un ordenamiento mediante un Análisis de Correspondencia Canónico (CCA) ponderando las especies raras utilizando el programa CANOCO (Ter Braak y Smilauer, 1999) y el software libre R. La significancia total y de los ejes se puso a prueba mediante un test de permutación de Monte Carlo ($n=9999$) y las variables redundantes se redujeron según el valor del factor de inflación de la varianza para cada factor o contraste con otros factores ($FIV > 20$; quedando fuera del análisis el ancho total del río). Por último se ajustó un modelo por etapas (“stepwise”) ajustado bajo el criterio de información de Akaike (AIC; Akaike, 1974) utilizando el Software R y mediante una prueba de selección de variables por el método de permutaciones de Monte Carlo, reteniendo aquellas con valor de $p < 0,1$: ancho mojado, ancho de barra de grava, conductividad, pH, velocidad de corriente y concentración de clorofila-a.

Se ajustaron modelos de regresión de la abundancia de los órdenes de macroinvertebrados mejor representados (en densidad o biomasa) en función de las variables ambientales y los factores tiempo y zona. Los análisis fueron realizados mediante los paquetes “mgcv” para visualizar la relación gráfica con las variables, “stats” para realizar los modelos lineales, y “MuMin” para identificar variables de relevancia en el modelo. Todos los modelos fueron programados utilizando el software

libre R complementado con las sugerencias de Zuur y colaboradores (2009). Al igual que en el caso del muestreo sistemático, se verificó la correlación y múltiple colinealidad entre las variables explicatorias. Tanto GLMs como GAMs fueron utilizados para evaluar la respuesta general de los taxa y la bondad de ajuste.

3.3. Resultados

3.3.1. Muestreo sistemático

Las características ambientales del río Santa Cruz se resumen en la Tabla 3.2. La profundidad máxima tuvo un rango de entre 2,3 y 19,8m. Los valores de conductividad, concentración de clorofila y temperatura fueron los más bajos en comparación con el conjunto del resto de los ríos Patagónicos analizados por Miserendino (2001).

Tabla 3.2. Variables físico-químicas medidas en cada punto de muestreo. Se asigna valor medio, desvío estándar y rango.

Variable	Media	Desvío estándar	Rango
Altitud (m)			0 - 179
Ancho total (m)	188,6	40	110-281
Concentración de clorofila-a ($\mu\text{g cm}^{-2}$)	5,6	7,4	0,2-33,8
Conductividad ($\mu\text{S cm}^{-1}$)	26,6	1,9	22,8-31
Velocidad de corriente (m s^{-1})	0,3	0,2	0-0,9
Oxígeno disuelto (mg L^{-1})	12,3	0,7	10,6-15,4
Barra de grava (m)	48	28	6-158
Profundidad máxima (m)	5,7	3	2,3-19,8
pH	5,8	0,3	5,0-6,5
Ancho mojado (m)	139,4	34,1	80-216
Sinuosidad	1,3	0,2	1,1-2,0
Pendiente (m km^{-1})	0,6	0,2	0,1-0,9
Tamaño de partículas del sustrato (mm)	78,1	25,5	15,5-147,5
Materia inorgánica en suspensión (mg L^{-1})	22,2	19	5,2-117,0
Materia orgánica en suspensión (mg L^{-1})	3,1	2,2	0,6-12,8
Temperatura	6,9	1,4	4,7-11,0

La producción primaria, estimada como la concentración de clorofila-a, resultó muy baja con valores de 0,2 a 33,8 $\mu\text{g cm}^{-2}$. Basándose en su estructura longitudinal, el río Santa Cruz podría ser descripto como un río muy homogéneo, con una leve estructura a escala más fina (Fig. 3.3). Algunas variables ambientales se mantuvieron

aproximadamente invariables a lo largo del río (pendiente y oxígeno disuelto), otras mostraron un suave gradiente (temperatura y conductividad), mientras que otras exhibieron variabilidad a escalas locales (e.g. clorofila-a, materia inorgánica, tamaño de partículas de sustrato o profundidad). No se identificaron patrones que pudiesen determinar diferentes secciones o tramos (“reaches”; de 6 a 30km) sobre la base de estas variables ambientales.

Fig. 3.3. Variables de hábitat estables a lo largo del río (arriba) o con picos de variación (abajo).

Es importante destacar que estas variables están altamente correlacionadas con otras de las 17 variables medidas. Por ejemplo, la correlación de Pearson mostró valores de correlación entre temperatura y distancia al Lago Argentino, mayores a 0,8. De forma

similar, la sinuosidad presenta múltiple colinealidad con otras variables medidas, lo cual indica la conveniencia y necesidad de utilizar modelos reducidos.

Cuarenta taxa de macroinvertebrados fueron identificados, dos de los cuales fueron capturas incidentales terrestres (Lumbricidae y Trichoptera adulto) por lo que se excluyeron del análisis (Tabla 3.3). Se contaron e identificaron un total de 4.456 individuos, de los cuales 1.378 correspondieron a anfípodos del género *Hyalella* spp. y 1.404 al coleóptero de *Luchoelmis cekalovici*. Ambas especies fueron conspicuas a lo largo del río, estando presente en el 92,3% y 90,4% de los sitios de muestreo, respectivamente. Otros taxa ampliamente distribuidos fueron las efímeras *Meridialaris chiloeensis*, el gasterópodo *Lymnaea* sp., las larvas y pupas del quironómido *Paratrichocladius* sp., y las moscas de las rocas *Limnoperla jaffuelli*. La riqueza de especies, abundancia y masa húmeda fluctuaron significativamente a lo largo del río, pero sin ningún patrón ni conglomerado aparente por secciones ni tramos (Fig. 3.4). La densidad media del total de macroinvertebrados varió entre 4 ind m⁻² a 2.056 ind m⁻² (Fig. 3.4). La biomasa húmeda también mostró un amplio rango, de 1 a 5.648 mg m⁻².

Fig.3.4. Abundancia relativa de macroinvertebrados (%), biomasa (g m^{-2}) y riqueza de especies en el eje longitudinal del río Santa Cruz. Los rombos representan los sitios de muestreo ($n = 52$). El eje-x indica la distancia en km desde la cabecera. Las líneas rectas a 132 km y 195 km aproximadamente indican donde se construirán las dos represas hidroeléctricas. La flecha indica la ubicación del Primer Laberinto.

Tabla 3.3. Abundancia relativa (individuos m⁻², media, desvío estándar DE y máximo % de presencia por sitios). FFG: grupos alimentarios funcionales: SH fragmentador; SC/GR raspador/pastoreador; CG colector-recolector; CF colector-filtrador; PR predador.

Taxa	FFG	Abundancia Relativa (%)	% sitios presente	% max presencia	Abundancia x sitio Media	D.E.	Máximo
Mollusca							
<i>Chilina</i> sp. (ChI)	SC/GR	0,4	11,5	14,9	0,3	1,1	7
<i>Heleobia</i> sp. (He)	SC/GR	0,1	5,8	4,8	0,1	0,4	2
<i>Lymnaea</i> sp. (Ly)	SC/GR	6,5	63,5	78,6	5,6	8,1	33
Annelida							
Glossiphoniidae sp1 (GI)	PR	0,4	28,8	7,1	0,4	0,7	3
Glossiphoniidae sp2 (GI2)	PR	0,1	1,9	7,3	0,1	0,4	3
Haplotaxidae (Hp)	CG	<0,1	1,9	1,1	0	0,1	1
Lumbriculidae (Lb)	CG	0,1	3,8	2,4	0,1	0,1	2
Naididae sp1 (N1)	CG	0,8	26,9	60	0,7	1,8	10
Naididae sp2 (N2)	CG	0,1	7,7	20	0,1	0,3	1
Naididae sp3 (N3)	CG	<0,1	1,9	1,3	0	0,1	1
Acari							
Acari spp. (Ac)	SR/GR	2,2	28,8	22,9	1,9	4,6	25
Crustacea							
<i>Hyalella araucana</i> (Ha)	CG	30,9	92,3	100	26,5	54,5	298
<i>Hyalella curvispina</i> (Hc)							
Ephemeroptera							
<i>Andesiops</i> sp. (Ad)	SC/GR	0,4	15,4	13	0,4	1,5	10
<i>Meridialaris chiloeensis</i> Demoulin (Mc)	SC/GR	8,1	78,8	33,3	6,9	8,5	44
Plecoptera							
<i>Aubertoperla illiesi</i> (Au)	SH	0,3	13,5	12,2	0,3	0,9	5
<i>Antarctoperla michaelsoni</i> Klapálek (Am)	SH	0,5	21,2	14,6	0,4	1,1	6
<i>Araucanioperla</i> sp. (Au)	SH	<0,1	1,9	2,1	0,2	0	1
<i>Klapopteryx kuscheli</i> Illies (Kk)	SH	0,5	25	6,3	0,4	1	6
<i>Limnoperla jaffueli</i> Navás (Lj)	SC/GR	2,4	61,5	21,4	2,1	2,6	11
Coleoptera							
<i>Luchoelmis</i> sp. (Lu)	SC/GR	31,5	90,4	64,4	27	34,5	156
Trichoptera							
<i>Mastigoptila</i> sp. (M)	SC/GR	0,1	7,7	20,0	0,1	0,4	2
<i>Mastigoptila longicornuta</i> (Ml)	SC/GR	1,1	38,5	16,1	0,9	2,1	14

<i>Atopsyche</i> sp. (At)	PR	<0,1	17,3	5,2	0,9	0	2
<i>Rheochorema</i> sp. (Rh)	PR	0,3	9,6	4,3	0,3	1	6
<i>Cailloma</i> sp. (C)	PR	0,2	9,6	7,1	0,1	0,5	3
<i>Smicridea dithyra</i> (Sd)	CF	0,6	23,1	9,5	0,5	1,1	5
<i>Oxyethira</i> sp. (O)	PR	<0,1	1,9	1,1	0	0,1	1
Diptera							
<i>Eukiefferiella</i> sp. (Eu)	CG	0,3	28,8	23	2,7	2	6
<i>Paratrichocladius</i> sp. (Pcl)	CG	8,6	63,5	100	8,1	16,2	76
<i>Endotribelos</i> sp. (En)	CG	0,2	7,7	2	0,3	0,1	3
<i>Parachironomus</i> sp. (Pch)	CG	0,2	13,4	3,1	0,2	0	3
<i>Alotanipus</i> sp. (Al)	PR	0,1	1,9	1,2	0,1	0,1	1
Pelecorhynchidae (Pe)	PR	<0,1	3,8	1,2	0,1	0,1	1
Empididae sp. (Em)	PR	0,1	3,8	1,3	0,1	0,3	2
Muscidae sp. (Mu)	PR	0,3	13,5	2,6	0,3	0,9	6
<i>Cnesia</i> sp. (Cn)	CF	1,9	42,3	16,2	1,6	6,6	47
<i>Hexatoma</i> sp. (Hx)	PR	0,4	11,5	11,3	0,3	1,4	9

Los cinco grupos funcionales encontrados entre los macroinvertebrados del bentos a lo largo del río Santa Cruz fueron los fragmentadores, colectores-recolectores, raspadores-pastoreadores, colectores-filtradores y predadores. Los dos primeros mostraron los mayores valores de abundancia absoluta y relativa a lo largo del río con valores promedios del orden de 35 y 46 individuos respectivamente (Fig. 3.5). Estos resultados coinciden con el patrón de abundancias relativos encontrados donde el anfípodo *Hyalella* sp. y la larva del coleóptero *L. cekalovici*, conformaban el 62% repartidos en proporciones similares donde el primero representa a los colectores-recolectores y el segundo a los raspadores-pastoreadores.

Fig. 3.5. Abundancia y biomasa relativa de grupos funcionales alimentarios a lo largo del río. Las barras de error marcan los desvíos estándar.

Aun siendo débil, se encontró una asociación entre taxa de macroinvertebrados. Tres grupos o ensambles diferentes se pudieron identificar a través del análisis de RDA (Fig. 3.6, Tabla 3.4). La asociación de especies dentro de cada grupo fue estadísticamente significativa y el agrupamiento fue apoyado por la prueba de concordancia de Kendall. La prueba de concordancia total mostró un resultado significativo entre taxa de cada grupo ($p=0,004$, $p=0,002$ y $p<0,01$, respectivamente). Para determinar qué taxón individual aportaba a la concordancia de los grupos, se

condujo un test a posteriori para cada ensamble. Dentro del primer grupo, solamente los herbívoros *Limnoperla jaffueli*, *Antarctoperla michaelsoni* y *Lymnaea* sp. tuvieron una contribución significativa a la identidad del ensamble. Las larvas de dipteros *Paratrichocladius* sp., *Hexatoma* sp., de tricópteros *Rheochorema* sp. y *Mastigoptila longicornuta*, así como los Acaros contribuyeron a la concordancia del segundo grupo; mientras que *K. kuscheli* y *M. chiloeensis* lo hicieron en relación al tercer grupo.

Los resultados del ordenamiento mediante el RDA de los 38 taxa considerando 9 variables ambientales (Fig. 3.5, Tabla 3.4) proveyeron de resultados estadísticamente significativos ($F=1,656$, $df_{residuales}=41$, $gl_{modelo}=10$, $p=0,001$). En total, un 23,3 % de la varianza en la abundancia de los taxa pudo ser explicada por los tres primeros ejes de ordenamiento. Las correlaciones taxa-ambiente fueron de 0,61, 0,69, y 0,74 para el primero, Segundo y tercer eje respectivamente, y el porcentaje de variancia explicado por esta relación fue del 86,6%, indicando una relación robusta con las variables ambientales seleccionadas. Los tres ejes de ordenamiento fueron estadísticamente significativos de acuerdo a una prueba de permutación no restrictiva de Monte Carlo. El primer eje explicó el 12,6%, el segundo el 8,1%, y el tercero el 2,6% del ordenamiento. El primer eje estuvo determinado por la velocidad del agua y la sinuosidad; las variables secundarias se asociaron a la composición del sustrato (tamaño de las partículas), materia inorgánica disuelta y biomasa algal (concentración de clorofila-a). El segundo eje reflejó a la temperatura, oxígeno disuelto y gradiente de sinuosidad; mientras que el tercer eje estuvo fuertemente asociado a la concentración de clorofila-a y composición del sustrato. El criterio de información de Akaike (AIC) así como la prueba por permutaciones de a pares redujeron el ordenamiento a un modelo con la inclusión de la temperatura, composición del sustrato y sinuosidad.

Fig.3.6. Análisis de redundancia canónica RDA-biplot con el ordenamiento de los taxa y las variables ambientales log-transformadas. Los códigos de los taxa se encuentran en la Tabla 3.3. Las correlaciones de los ejes del RDA y las variables ambientales se hallan en la Tabla 3.4.

Table 3.4. Valores eigenvalues de los ejes y peso de correlaciones intraset entre los ejes del RDA y las variables ambientales en relación a la abundancia de los diferentes taxa de macroinvertebrados. La significancia de los ejes del test de Monte Carlo se exhibe debajo.

	RDA 1	RDA 2	RDA 3
Eigenvalues	0,12	0,09	0,03
Correlación especies-ambientales	0,61	0,69	0,74
% varianza de especies explicado por los datos	12,6	8,1	2,6
Correlación con los ejes:			
Clorofila-a	0,17	-0,25	0,58
Velocidad de corriente	0,49	0,01	0,26
Profundidad	-0,17	0,06	-0,07
Oxígeno disuelto	-0,06	0,52	0,37
Materia inorgánica	-0,30	-0,01	-0,12
Materia orgánica	-0,29	0,27	-0,13
Sinuosidad	0,68	0,40	0,19
Composición del sustrato	0,36	-0,39	-0,59
Temperatura	-0,16	-0,86	0,37
Valor – p por la prueba de permutación Monte Carlo			
Eje 1: F=4,25, p< 0,01			
Todos los ejes canónicos: F=1,66, p= 0,001			

Los anfípodos *Hyaella* sp. y moscas de las piedras *A. michaelsoni*, por ejemplo, se asociaron a sitios con baja sinuosidad, velocidad de corriente y biomasa algal (concentración de clorofila-a), y altos valores de materia orgánica en suspensión. En el otro extremo, las especies de quironómidos, particularmente *Paratrichocladius* sp. y los ácaros se asociaron a sitios más sinuosos con mayores tamaños de partículas de sustrato, mayor velocidad de corriente, productividad primaria y menores profundidades. Un tercer grupo se pudo distinguir en el bi-plot de ordenamiento compuesto por las efímeras *Meridialaris chiloeensis* y las moscas de las piedras *K. kuscheli* que aparecieron en aguas frías, de baja profundidad y con alto nivel de oxígeno disuelto. También cabe destacar que el gasterópodo *Lymnaea* sp. y la mosca de las piedras *L. jaffueli* se relacionaron positivamente con las aguas de mayor temperatura y baja sinuosidad.

Modelos. El análisis de correlaciones y multi-colinealidad entre las variables permitió reducir las mismas a: distancia al lago (km), oxígeno disuelto (OD), concentración de clorofila (Cl-a), velocidad de corriente (Vc), Sustrato (Ss), Profundidad local (Pr), materia orgánica (MO), ancho mojado del río (Am). La selección de modelos por comparaciones múltiples fue utilizada como una herramienta complementaria a la selección paso a paso. Debido a la sobredispersión de los datos de los órdenes Plecoptera, Ephemeroptera y Trichoptera, los modelos se ajustaron utilizando una aproximación de quasipoisson (en reemplazo de una distribución de Poisson). La tabla de selección de modelos resume las variables y valores de varianza debida a los residuales en el modelo nulo, modelo completo y el modelo considerado óptimo (Tabla 3.5).

Table 3.5. Selección de modelos para los órdenes. Todas incluye a las variables: distancia a la naciente (km), velocidad de corriente (Vc), concentración de clorofila (Cl-a), composición del sustrato (Ss), ancho mojado del río (Am), materia orgánica (MO), oxígeno disuelto (OD) y profundidad (Pr).

Grupo	Modelo	polinomio 2	Lineal	gl	Resid.Dev	AIC	p	% expl.	Ajuste
Anfípodos	Nulo	-	-	51		420,1			
	Mejor	km, Vc	-	46	59,9	411	0,002	26,5	Bi.neg
	Full	Todas	-	35	55,9	412,7	0,050	49,6	Bi.neg
Efímeras	Nulo	-	-	51	459,8				
	Mejor	Vc	km	48	342,5		0,003	25,5	Quasi
	Full	Todas	-	35	268,7		0,611	41,5	Quasi
Plecopteros	Nulo	-	-	51	192,6				
	Mejor	Vc	Cl-a	48	164,0		0,003	14,9	Quasi
	Full	Todas	-	35	131,7		0,700	31,5	Quasi
Coleopteros	Nulo	-	-	51	61,9	446,9			
	Mejor	Km	OD	48	60,6	433	<0,001	27,9	Bi.neg
	Full	Todas	-	35	59,4	449,1	0,690	39,4	Bi.neg
Tricopteros	Nulo	-	-	51	176,1				
	Mejor	-	MO, Vc	49	127,2		<0,001	27,7	Quasi
	Full	Todas	-	35	91,3		0,65	48,2	Quasi
Dipteros	Nulo	-	-	51	59,1	338,6			
	Mejor	Am, Cl-a	Ss	46	56,3	314,8	<0,001	45,7	Bi.neg
	Full	Todas	-	35	55,9	331,7	0,92	50,1	Bi.neg

Los plecópteros mostraron una relación en forma de domo con la velocidad de corriente y una tendencia lineal negativa con la concentración de clorofila (Fig. 3.7). La relación con la velocidad indica que la abundancia de este grupo es máxima a valores de velocidad de corriente intermedia y baja en condiciones de aguas quietas o corriente muy fuerte. La relación con la concentración de clorofila es no significativa, sin embargo se puede observar que los plecópteros tienden a disminuir su abundancia en sitios con mayor productividad primaria.

Fig. 3.7. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM para los plecópteros. Las líneas discontinuas representan 2 x error-estándar de cada punto de la curva.

Los modelos más sencillos de ajuste de las efímeras en función de las variables ambientales incluyeron las variables distancia al Lago Argentino (km) y velocidad de la corriente. Mientras que la abundancia de efímeras disminuyó significativamente con la distancia al río, la relación con la velocidad de corriente mostró una tendencia de domo, con valores máximos de abundancia en sitios donde el agua presentaba velocidad de corriente entre 0,2 y 0,7 m s⁻¹.

Fig. 3.8. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM para las efímeras. Las líneas discontinuas representan 2 x error-estándar de cada punto de la curva.

Los tricópteros mostraron asociación a una serie de variables que incluyen a la materia orgánica, la velocidad de corriente, la profundidad y la concentración de clorofila con una explicación del 38,8%. Sin embargo, el modelo más simple solamente incluye a los términos significativos velocidad de corriente y materia orgánica en suspensión,

explicando el 27.8%. Ambas variables presentan una relación lineal positiva significativa con la abundancia de larvas de tricópteros (Fig. 3.9).

Fig. 3.9. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM para los tricópteros. Las líneas discontinuas representan 2 x error-estándar de cada punto de la curva.

Los anfípodos, coleópteros y dípteros exhibieron sobredispersión. Debido a que en estos casos, el valor excedía la capacidad de una aproximación por quasi-poisson, se optó por una distribución binomial negativa. En el caso de los anfípodos, varias variables en conjunto explicarían la abundancia a lo largo del río, pero con fines prácticos, se redujo el número de variables a aquellas con efecto significativo. La relación con la distancia al Lago Argentino tomó forma de domo, con valores de abundancia máximos en la cuenca media del río (Fig. 3.10). También se obtuvo una relación de polinomio de orden dos con la clorofila. Sin embargo, se puede observar que la abundancia de anfípodos aumenta a mayores valores de esta variable. Por último, se obtuvo una relación lineal negativa con el oxígeno, esto podría tener relación con otras condiciones, por ejemplo, la ausencia de otros taxa en sitios con oxígeno disuelto menor.

Fig. 3.10. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM para los anfípodos. Las líneas discontinuas representan 2 x error-estándar de cada punto de la curva.

De manera similar, los coleópteros, principalmente representados por la especie *L. cekalovici*, exhibieron una respuesta a las variables ambientales similar a la de los anfípodos en relación a la distancia a la naciente, en forma de domo, mostrando los mayores valores de abundancia en los sitios correspondientes a la cuenca media del río. (Fig. 3.11) Así también se observó una relación lineal negativa con el oxígeno disuelto.

Fig. 3.11. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM para los coleópteros. Las líneas discontinuas representan 2 x error-estándar de cada punto de la curva.

Los dípteros, también mediante un modelo con ajuste por una distribución binomial negativa, mostraron una asociación con las variables ambientales diferente a aquellas con del resto de los grupos, incluyendo variables como la composición del sustrato y el ancho mojado del río (Fig. 3.12). La abundancia de dípteros presentó una relación lineal positiva con el tamaño de las partículas de sustrato, y una respuesta cuadrática con el ancho mojado y la concentración de clorofila. Estas tres variables explicaron el 45.6% de la variación observada en la abundancia de larvas de dípteros en el total de los sitios de estudio.

Fig. 3.12. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM el orden Diptera. Las líneas discontinuas representan 2 x error-estándar de cada punto de la curva.

3.3.2. Muestreo espacio-temporal

Se analizó un total de 132 muestras de macroinvertebrados bentónicos y 20 muestras de deriva. Estas últimas fueron de utilidad para la identificación más certera de los individuos bentónicos, ya que la mayoría de las identificaciones de insectos requiere de los adultos machos. Las muestras de deriva además presentaron gran cantidad de exuvias de quironómidos que permitieron corroborar el género de las larvas asumiendo que las mismas correspondían a individuos de la misma zona (rango de 10-15km).

Variables ambientales. Las características ambientales del río Santa Cruz para las diferentes campañas y zonas estudiadas se sintetizan en la Tabla 3.6. Las variables con menor rango de variabilidad fueron la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto y la conductividad, mientras que las condiciones de ancho mojado, ancho total y barra de

grava del río exhibieron coeficientes de variación intermedios en función de la zona y el período de muestreo. Fue destacada la gran variabilidad en la concentración de clorofila a, coincidente con el patrón hallado en el muestreo sistemático. Los valores de esta última variaron entre 0,01 a 14,7 $\mu\text{g cm}^{-2}$, sin un patrón definido por zonas o períodos del año. Sin embargo, los mayores valores de productividad hallados correspondieron al área del Primer Laberinto en las campañas de Septiembre (aguas bajas).

Es importante subrayar que algunas de estas variables están altamente correlacionadas como se observa en la Figura 3.13. Por ejemplo, el ancho total del río y el ancho mojado presentan una correlación (método de Pearson) de 0,94. Otras variables que muestran una correlación numérica son la materia orgánica e inorgánica en suspensión con el oxígeno disuelto. También resulta importante explicar que los valores extremos de materia orgánica en suspensión hallados son valores reales que no corresponden a errores o “outliers”, sino a sitios que presentaron alta cantidad de materia orgánica en suspensión respecto de los valores normalmente encontrados en el río.

Los diferentes puntos de muestreo pudieron ordenarse en función de estas variables ambientales no correlacionadas ni colineales entre sí, obteniendo de esta manera la separación entre las zonas estudiadas (Fig. 3.14). Las condiciones de alta materia inorgánica y orgánica en suspensión, oxígeno disuelto, y conductividad caracterizan principalmente a los sitios de la cuenca alta, particularmente sitios del Primer Laberinto y La Porteña. Por otro lado, la cuenca media y baja se caracterizó por presentar menor cantidad de materia en suspensión. La cuenca media presenta condiciones de variada velocidad de corriente, y el oxígeno disuelto disminuye hacia la cuenca baja de manera inversa a la temperatura.

Tabla 3.6. Variables físico-químicas medidas en cada punto de muestreo. Valor medio y desvío estándar. Variables y unidades: velocidad de corriente (Vc, m s⁻¹), profundidad local (Pr., m), temperatura del agua (T, °C), tamaño de partículas del sustrato (Sustrato,mm), oxígeno disuelto (OD, mg L⁻¹); pH; conductividad (µS cm⁻¹), materia inorgánica en suspensión (MI, mg L⁻¹), materia orgánica en suspensión (MO, mg L⁻¹), ancho total del cauce (Ab; m), ancho mojado (Am, m), barra de grava (Ag, m) y concentración de clorofila-a (Cl-a, µg cm⁻²). Códigos de sitios en Tabla 3.1.

Período	Sitio	Vc	Pr	T	Sustrato	OD	pH	Cond.	MI	MO	Ab	Am	Ag	Cl-a
Jun_09	RSC	0,3±0	0,5±0	6±0	82±0	15,8±0	6±0	25,3±0	9,4±0	23,8±0	256±0	233±0	23±0	1,1±0
	1L	0,6±0,5	0,3±0,1	6,0±0,5	48±13	15,5±1,2	6,3±0,5	26,8±3,4	52,1±24,4	75,0±102,0	84±31	50±25	34±39	0,5±0,2
	LP	0,5±0,4	0,5±0,2	6,2±0,2	60±6	14,3±0,6	6±0	28,4±4,5	72,5±1,6	24,0±11,0	256±91	230±109	26±21	0,4±0
	SR	0,3±0,3	0,3±0,2	6,3±0,4	61±22	12,6±0,6	6±0	26,0±0,6	28,6±4,9	18,0±28,0	244±49	210±37	32±30	0,6±0,3
	CB	0,3±0,2	0,4±0,2	6,2±1,0	73±28	12,4±0,5	6±0	24,5±3,6	11,1±1,8	1,1±0,2	192±23	166±22	25±24	0,6±0,7
Sep_09	RSC	0,6±0,3	0,5±0,2	6,0±0,6	109±41	14,3±3,5	6,3±0,3	26,3±0,9	16±0	43,3±0,3	178±60	152±47	24±17	0,57±0
	1L	0,5±0,2	0,4±0,1	5,4±0,1	30±5	13,9±0,1	6±0	31,7±1,3	18,8±0,2	70,2±2,9	216±37	157±44	59±6	2,2±0
	LP	0,2±0,1	0,4±0,1	6,0±0,5	55±12	13,4±1,9	5,9±0,2	32,5±3,8	15,0±0,9	15,9±1,5	268±14	230±10	56±40	0,8±0
	SR	0,4±0,3	0,5±0,2	6,4±0,5	68±24	12,6±0,9	6,1±0,2	26,0±4,3	6,5±0,5	1,4±0,7	209±70	169±68	27±16	0,4±1,1
	CB	0,3±0,3	0,6±0,3	7,1±0,4	89±12	12,8±0,4	6±0	22,6±2,3	14±0,9	1,2±0,8	178±24	161±20	18±10	0,9±0,5
Abr_10	RSC	0,5±0	0,3±0	8,2±0	132±0	11,6±0	6±0	29±0	7,0±6,4	9,9±5,4	159±0	143±0	16±0	0,2±0,1
	1L	0,5±0,2	0,4±0,2	7,9±0,1	56±7	11,6±0,3	6,3±0,3	28,1±0,3	13,5±6,7	7,0±5,0	215±137	163±134	51±32	0,5±0,1
	LP	0,6±0,2	0,3±0,1	8,2±0,2	49±15	12,1±0,4	6,3±0,3	33,7±5,3	39,3±16,4	9,4±6,8	303±170	297±172	10±7	0,4±0,2
	SR	0,6±0,1	0,4±0,1	7,5±0,2	53±11	11,9±0,4	6±0	28,0±1,2	6,9±3,6	7,8±7,4	237±30	203±12	29±17	1,8±4,0
	CB	0,6±0,1	0,4±0,1	8,3±0,3	57±3	11,6±0,4	6±0	29,7±1,5	9,8±2,2	3,0±1,7	217±18	182±20	34±14	0,2±0,1
Ago_10	RSC	0,2±0	0,2±0	4±0	116±0	12,7±0	6±0	24,5±0	7,3±0	1,1±0	151±0	117±0	34±0	1,42±0
	1L	0,2±0,2	0,2±0,1	3,4±0,2	39±17	12,5±0,1	5,7±0,3	23,2±0,3	3,2±2,5	3,2±0,8	322±52	247±86	74±34	0,4±0,5
	LP	0,5±0,3	0,4±0,3	3,9±0,3	79±16	12,7±0,1	6±0	22,8±0,2	6,9±1,8	2,2±0,9	235±33	187±25	44±12	0,8±0,3
	SR	0,5±0,3	0,4±0,2	3,9±0,3	66±7	12,5±0,48	6±0	24,1±0,2	6,8±2,1	4,4±3,3	243±35	193±31	50±18	0,4±0,2
	CB	0,2±0,2	0,6±0,5	4,1±0,2	67±20	12,3±0,4	6±0	24,0±0,1	3,0±1,6	2±1,8	174±18	125±24	48±25	0,7±0,3
Ene_11	RSC	0,6±0	0,2±0	11,8±0	62±0	11,5±0	5,5±0	33±0	29,2±0	40,5±0	230±0	214±0	16±0	4,5±0
	1L	0,8±0,2	0,4±0,3	13,1±1,1	56±10	11,4±0,1	5,7±0,3	31,3±2,8	27,7±14,0	10,4±16,8	332±29	305±26	26±12	1,8±0,2
	LP	0,9±0,3	0,5±0,1	12,4±1,9	39±23	12,4±0,1	6±0	30,1±3,8	8,0±0,6	1,3±0,4	326±76	256±48	70±28	0,9±0,1
	SR	0,6±0,1	0,4±0,2	13,8±1,0	66±26	11,2±0,6	6±0	28,2±8,1	10,0±4,5	1,3±0,3	272±36	193±24	42±10	3,5±4,0
	CB	0,7±0,2	0,4±0,2	15,9±0,7	55±14	10,5±0	6±0	30,1±3,3	13,8±1,3	2,0±0,6	218±36	182±23	35±20	0,7±0,4
Sep_11	RSC	1±0	0,3±0	4,8±0	120±0	13,7±0	6±0	25,7±0	8,5±0	3,4±0	156,5±0	116±0	40±0	0,9±0
	1L	0,5±0,3	0,3±0,1	5,8±0,4	48±5	10,9±0,4	5,8±0,3	26,4±0,5	9,6±1,1	1,9±0,3	240±10	151±22	88±28	11,0±3,3
	LP	0,4±0	0,4±0	6±0	81±0	12,9±0	6±0	25±0	9,4±0	2±0	300±0	260±0	40±0	4,0±0
	SR	0,8±0,3	0,4±0,1	6,5±0,6	78±4	11±0,7	6±0	27,4±2,3	10,8±1,6	2,1±0,4	201±57	156±45	45±36	2,6±2,3
	CB	0,6±0,2	0,4±0,2	5,8±0	98±15	12,5±0,1	5,8±0,3	29,4±0,8	14,6±1,4	2,0±0,4	179±8	142±19	36±24	2,7±3,1

Fig. 3.13. Correlaciones entre las variables físico-químicas medidas. En el panel izquierdo se detallan los valores de la correlación de Pearson entre variables; mientras que el panel derecho se muestra forma de estas relaciones. Códigos de variables: velocidad de corriente (VC); Profundidad media (Prof.); Temperatura del agua (T); tamaño de partículas del sustrato (Sustrato), oxígeno disuelto (OD); pH; Conductividad (cond); materia inorgánica en suspensión (MI); materia orgánica en suspensión (MO); ancho total del cauce (Ab); ancho mojado (Am); Barra de grava (Ag); y concentración de clorofila-a (clo).

Fig. 3.14. Análisis de componentes principales de los sitios de estudio en función de las condiciones ambientales. Los códigos de los sitios se hallan en la Tabla 3.1. El subíndice indica el período de muestreo: junio (j), septiembre 2009 (s), Abril (ab), Agosto (ag), Enero (e) y Septiembre de 2011 (s2). Los códigos de las variables son los mismos que los de la Fig. 3.13.

Macroinvertebrados. En total 60 taxa se pudieron identificar entre las muestras de las cinco zonas y los seis períodos estudiados (Tabla 3.7). Los grupos más ampliamente representados fueron principalmente larvas de insectos Diptera (18), Trichoptera (8) y

Plecoptera (6). Siete taxa fueron capturados incidentalmente y correspondieron a estadios adultos de hábitos terrestres, adultos de efímeras, tricópteros, dípteros (quironómidos, múscidos y simúlidos), arañas (aracnidae) y hormigas (formicidae). De los 53 macroinvertebrados bentónicos, tan solo 8 taxa representaron el 80% de la abundancia: el gasterópodo *Lymnaea* sp., el anfípodo *Hyaella araucana*, la efímera *Meridialaris chiloeensis*, el plecóptero *Klapopteryx kuscheli*, el coleóptero *Luchoelmis cekalovici* y los dípteros *Paratrichocladus* sp (larvas y pupas) y *Cnesia* sp. El análisis de abundancia de los 53 macroinvertebrados bentónicos evidenció diferencias significativas entre los períodos estudiados ($p = 0,0007$, $F = 4,66$, $gl = 5$), sin embargo no hubo diferencias entre las zonas en los períodos estudiado. La abundancia en la campaña de aguas bajas de Septiembre de 2011 resultó significativamente mayor a la encontrada en el resto de las campañas. Además se encontraron diferencias significativas entre las abundancias de abril y Agosto de 2010 ($p = 0,01$), así como entre las correspondientes a Agosto y Enero de 2011 ($p = 0,02$). Por su parte, la riqueza de especies mostró una relación dependiente del período y el sitio.

Fig. 3.15. Abundancia de los macroinvertebrados a lo largo de los períodos de muestreo.

De manera similar, la biomasa de macroinvertebrados fue significativamente mayor en los períodos de aguas bajas (Agosto de 2010 y Septiembre de 2009 y 2011) ($p < 0,0001$, $F = 8,07$, $gl = 5$). También se encontraron diferencias entre zonas, sin embargo, al hacer las comparaciones a posteriori mediante un test de Tukey, las mismas no fueron estadísticamente congruentes. La interacción entre las zonas y períodos de estudio resultó no significativa.

Por su parte, la riqueza de especies evidenció interacción significativa entre zonas y períodos. De esta forma, se realizaron análisis de componentes simples. Para todos los casos, la riqueza resultó mayor en los tres períodos de aguas bajas. En la época de aguas altas e intermedias (Enero, Abril, Junio) la riqueza de especies tiende a ser mayor en la zona del Primer Laberinto, La Porteña y en la Chikorik Aike, mostrando una riqueza menor en la zona de San Ramón y RSC (en cercanías de la desembocadura del río Bote). En condiciones de aguas bajas (Agosto-Septiembre) las diferentes zonas no mostraron diferencias significativas en la riqueza, sin embargo se evidenció una tendencia con mayores valores en la zona de La Porteña.

En total se contaron e identificaron 7.948 individuos, de los cuales 1.047 correspondieron a anfípodos del género *Hyaella* spp., 1.077 al coleóptero de *Luchoelmis cekalovici*, 1.084 a la efímera *Meridialaris chiloensis*, y 1.380 a larvas y pupas de los quironómidos del género *Paratrichocladius*. Las especies *H. araucana* y *L. cekalovici* fueron los taxa más conspicuos, estando presentes en el 78% y 71,2% de los sitios de muestreo a lo largo de las diferentes campañas (Fig. 3.15). Siguiendo a estas dos especies, *M. chiloensis*, *Lymnaea* sp., *Andesiops* sp., y *K. kuscheli*, estuvieron presentes en el 62%, 48,5%, 47%, 46,9% y 44,7% de los sitios, respectivamente (Fig. 3.15). Nuevamente, se observa que un reducido número de taxa

(8) se encuentran en más de del 40% de los sitios. La densidad media total de macroinvertebrados por sitio de muestreo varió entre 12 ind m⁻² a 2.188 ind m⁻². La biomasa seca evidenció un rango que fue desde los 7,5 mg m⁻² a 9,7 g m⁻².

Tabla 3.7. Abundancia relativa (individuos m⁻², media, desvío estándar DE), % de presencia por sitios y FFG: grupos alimentarios funcionales: SH fragmentador; SC/GR raspador/pastoreador; CG colector-recolector; CF colector-filtrador; PR predador.

Taxa	FFG	Abundancia relativa (%)	% sitios presente
Mollusca			
<i>Chilina</i> sp. (Ch)	SC/GR	0,2	6,8
<i>Heleobia</i> sp. (He)	SC/GR	0,8	6,1
<i>Lymnaea</i> sp. (Ly)	SC/GR	8,7	48,5
Annelida			
Glossiphoniidae sp1 (Gl)	PR	0,1	5,3
Glossiphoniidae sp2 (Gl2)	PR	<0,1	0,8
Haplotaxidae (Hp)	CG	< 0,1	0,8
Lumbriculidae (Lb)	CG	0,2	11
Naididae sp1 (N1)	CG	0,3	6,1
Naididae sp2 (N2)	CG	<0,1	2,3
Naididae sp3 (N3)	CG	0,1	3
Acari			
Acari spp. (Ac)	SR/GR	1,2	12,1
Crustacea			
Copepoda (Co)	CF	<0,1	0,8
Ostracoda(Os)	CF	<0,1	0,8
<i>Hyaella araucana</i> (Ha)	CG	12,4	78
<i>Hyaella curvispina</i> (Hc)	CG	0,7	18,2
Ephemeroptera			
<i>Baetes</i> sp. (B)	SC/GR	0,1	3,8
<i>Andesiops</i> sp. (Ad)	SC/GR	3,7	47
<i>Meridialaris chiloeensis</i> (Mc)	SC/GR	13,6	62,1
Plecoptera			
<i>Aubertoperla illiesi</i> (Ai)	SH	0,2	2,3
<i>Antarctoperla michaelsoni</i> (Am)	SH	1,6	15,1
<i>Araucanioperla</i> sp. (Ar)	SH	< 0,1	1,5
<i>Klapopteryx kuscheli</i> (Kk)	SH	4,9	44,7
<i>Limnoperla jaffueli</i> (Lj)	SC/GR	2,4	23,5
Coleoptera			
<i>Luchoelmis cekalovici</i> (Lc)	SC/GR	13,6	71,2
<i>Luchoelmis cekalovici</i> (El) - adulto	SH	0,1	3,8
<i>Berosus</i> sp.(Be)	PR	<0,1	0,8
<i>Lancetes</i> sp.(La)	PR	<0,1	1,5
Trichoptera			
<i>Mastigoptila</i> sp. (M)	SC/GR	0,3	5,3
<i>Mastigoptila longicornuta</i> (Ml)	SC/GR	2,2	18,9
<i>Atopsyche</i> sp. (At)	PR	0,1	3
<i>Rheochorema</i> sp.(Rh)	PR	1,4	32,6
<i>Cailloma</i> sp. (C)	PR	0,4	10,6

<i>Iguazu (Ig)</i>	PR	<0,1	1,5
<i>Smicridea dithyra (Sd)</i>	CF	1,9	14,4
<i>Oxyethira sp. (Ox)</i>	CG	0,3	4,5
Diptera			
<i>Eukiefferiella sp. (Eu)</i>	CG	2,4	20,5
<i>Paratrichocladus sp. (Pcl)</i>	CG	17,4	47
<i>Parametriocnemus (Pmt)</i>	CG	0,2	1,5
<i>Chironomus sp. (Chr)</i>	CG	0,1	7
<i>Parachironomus sp. (Pch)</i>	CG	1	7
<i>Tribelos sp. (Tri)</i>	CG	<0,1	1,5
<i>Endotribelos sp. (En)</i>	CG	0,1	2
Tanypodinae (Tan)	PR	<0,1	0,8
<i>Alotanypus sp. (Al)</i>	PR	<0,1	2,3
Pelecorhynchidae (Pe)	PR	< 0,1	1,5
Empididae sp. (Em)	PR	<0.1	1,5
Muscidae sp. (Mu)	PR	0,3	11,4
Rhagionidae (Rha)	PR	<0,1	0,8
<i>Cnesia sp. (Cn)</i>	CF	5,6	40,9
<i>Simulium (Si)</i>	CF	0,2	3
<i>Pedrowygomia (Pe)</i>	CF	<0,1	0,8
Tipulidae (Ti)	PR	0,1	4,5
<i>Hexatoma sp. (Hex)</i>	PR	<0,1	0,8

Fig. 3.16. En barras grises abundancia relativa de los taxa más abundantes (>1%) y porcentaje de sitios donde se encontraron (rombos negros).

El resultado del ordenamiento de los 53 taxa de macroinvertebrados considerando 5 variables ambientales mediante el Análisis de Correspondencia Canónica (CCA) controlando el peso de las especies raras (Fig. 3.16, Tabla 3.8) exhibió resultados estadísticamente significativos (para el primer eje: $F=3,158$, $p=0,0002$). En total, un 28,1 % de la varianza en la abundancia de los taxa pudo ser explicada por los tres primeros ejes de ordenamiento. Las correlaciones taxa-variables ambientes fueron de 0,87, 0,86, y 0,84 para el primero, segundo y tercer eje respectivamente, y el porcentaje de variancia explicado por esta relación fue del 81,9%, indicando una relación robusta con las variables ambientales seleccionadas. Los tres ejes de ordenamiento fueron estadísticamente significativos de acuerdo a una prueba de permutación no restrictiva de Monte Carlo (significancia de todos los ejes canónicos: $F=1,969$, $p=0,0001$). El primer eje explicó el 11,2%, el segundo el 8%, y el tercero el 3,9% del ordenamiento. El primer eje estuvo determinado por el tamaño de las partículas del sustrato, y la materia orgánica en suspensión; el segundo eje reflejó a la temperatura, profundidad, tamaño de las partículas del sustrato y secundariamente a la materia inorgánica en suspensión; mientras que el tercer eje estuvo fuertemente asociado a la profundidad, la temperatura del agua y el material en suspensión (Tabla 3.8).

En la figura 3.17 se observan los patrones generales del ordenamiento conjunto de los taxa en función de las variables ambientales. Anélidos y anfípodos tienen una relación positiva con la materia orgánica en suspensión. La mayoría de los quironómidos se asociaron a condiciones de baja temperatura al igual que las efímeras. Los predadores de los diferentes órdenes (coleópteros, tricópteros, dípteros y anélidos) se distribuyeron de manera aleatoria no mostrando un patrón de asociación consistente con las condiciones generales, sino particulares de cada especie. Las condiciones de alta cantidad de materia inorgánica en suspensión solamente fueron aceptadas por el género *Chironomus* y el tricóptero *Iguazú*, estos dos grupos poco abundantes, se

ubicaron en zonas cercanas al Lago Argentino, por lo que esta asociación podría estar correlacionada con otra condición no evaluada en este estudio. Finalmente, salvo los quironómidos, la mayor parte de los taxa exhibió una relación negativa con la profundidad.

Table 3.8. Valores eigenvalues de los ejes y peso de correlaciones intraset entre los ejes del CCA y las variables ambientales en relación a la abundancia de los diferentes taxa de macroinvertebrados. La significancia de los ejes del test de Monte Carlo se exhibe abajo.

	CCA 1	CCA 2	CCA 3
Eigenvalues	0,12	0,09	0,03
Correlación especies-ambientales	0,87	0,86	0,84
% varianza de especies explicado por los datos	11,2	8,0	3,9
% acumulados de explicación por la relación con ambientales	39,7	68,1	81,9
Correlación con los ejes:			
Profundidad	0,12	-0,63	0,47
Temperatura	0,23	0,67	0,55
Composición del sustrato	0,48	-0,53	-0,19
Materia inorgánica	-0,14	0,22	0,69
Materia orgánica	0,32	0,05	0,56
Valor – p por la prueba de permutación Monte Carlo			
Eje 1: F=3,158, p< 0.0002			
Todos los ejes canónicos: F=1,969, p= 0.0001			

Modelos. Los análisis de correlaciones y multi-colinealidad entre las variables realizados previos a enunciar los modelos identificaron una alta correlación entre el ancho total del cauce y el ancho mojado del río, de manera similar a lo obtenido mediante el CANOCO. Los modelos ajustados de forma individual para cada Orden permitieron una mejor explicación de las posibles variables que determinan la abundancia de los mismos. Para todos los modelos, se observó sobredispersión que se ajustó mediante una aproximación de quasi-poisson (en reemplazo de una distribución de Poisson) con valores de dispersión menor a 15, o mediante el ajuste de una distribución binomial negativa cuando se superaba tal valor. La Tabla 3.9 resume la selección de los modelos resultantes.

Table 3.9. Selección de modelos. Todas incluye a las variables: velocidad de corriente (Vc), ancho del río (Am), concentración de clorofila (Cl-a), composición del sustrato (Ss), oxígeno disuelto (OD), materia en suspensión (MO, MI), temperatura (T), profundidad (Pr) y conductividad (cond).

Grupo	Modelo	polinomio en 2	Lineal	gl	Resid.Dev.	AIC	p	% expl.	Ajuste
Gasterópoda	Nulo	-	-	131	228,25	607,0			bin.neg
	Mejor	Ss, OD	Vc, Pr, sitio, Tiempo	116	118,6	565,9	2,8 E-09	48	bin.neg
	Full	Todas	Sitio, Tiempo	102	114,22	577,7	0,6	49,9	bin.neg
Annelida	Nulo	-	-	131	209,3				quassi
	Mejor	T	Ss	128	178		0,015	14,9	quassi
	Full	Todas	Sitio, Tiempo	102	110,3		0,06	47,3	quassi
Amphipoda	Nulo	-	-	131	242,9	789,0			bin.neg
	Mejor	Cl-a, T	Tiempo	124	145,5	758,0	7,7 E-08	40,1	bin.neg
	Full	Todas -Am	Sitio, Tiempo	104	144,6	767,0	0,2	40,1	bin.neg
Ephemeroptera	Nulo	-	-	131	460	846,0			bin.neg
	Mejor	Ss, T, Pr	Vc, Am, Cond, Sitio, Tiempo	113	155,17	752,0		66,3	bin.neg
	Full	Todas	Sitio, Tiempo	102	154,6	759,0		66,6	bin.neg
Plecoptera	Nulo	-	-	131	130,58	644,0			bin.neg
	Mejor	Ss, Cl-a, Vc, Pr	Cond, Sitio, Tiempo	113	121,39	546,3		7	bin.neg
	Full	Todas	Sitio, Tiempo	102	119,5	556,8		8,5	bin.neg
Coleoptera	Nulo	-	-	131	2006				quassi
	Mejor	T, Vc, Pr	Ss, Sitio, Tiempo	120	1155		6,7 E-12	42,4	quassi
	Full	Todas- Am	Sitio, Tiempo	104	806,5		0,06	59	quassi
Trichoptera	Nulo	-	-	131	1400				quassi
	Mejor	Pr, Vc, Am, Cond	Ss, Sitio, Tiempo	113	452,7		1,3 E-10	67,6	quassi
	Full	Todas	Sitio, Tiempo	102	400		0,6	71,4	quassi
Chironomidae	Nulo	-	-	131	235,2	664,7			bin.neg
	Mejor		Cl-a, Pr, Sitio, Tiempo	120	120,4	621,9	1,2 E-09	48,8	bin.neg
	Full	Todas - Cond	Sitio, Tiempo	104	122	631,7	0,41	48,1	bin.neg

Los anélidos mostraron un patrón de variación simple en comparación con el resto de los grupos. La relación con el tamaño de las partículas de sustrato fue lineal positiva, mientras que con la temperatura fue de tipo cuadrática, mostrando una forma de domo, donde las condiciones de temperatura intermedias son las óptimas en relación al número de individuos presentes. No se encontraron patrones de abundancia en relación a la zona de río ni período de muestreo.

Fig. 3.18. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM para los anélidos. Las líneas discontinuas representan 2 x error-estándar de cada punto de la curva.

Los gasterópodos, por su parte, exhibieron diferencias significativas entre zonas del río y períodos de muestreo. La relación de la abundancia con la composición del sustrato y el oxígeno disuelto mostró una relación tipo domo, con sitios con valores de estas variables exhibiendo las máximas abundancias. Por otro lado, la relación con la velocidad de corriente fue lineal positiva en el rango estudiado, mientras que con la profundidad esta relación fue negativa.

Fig. 3.19. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM para los gasterópodos. Las líneas discontinuas representan 2 x error-estándar de cada punto de la curva.

En el caso de los anfípodos, todas las relaciones encontradas fueron de tipo lineal, positiva con la temperatura y negativa la concentración de clorofila. Además este grupo evidenció diferencias entre períodos de estudio (con abundancia más baja en enero) y una tendencia entre sitios no significativa con abundancias tendientes a ser más altas en San Ramón (Fig. 3.19).

Fig. 3.20. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM para los anfípodos. Las líneas discontinuas representan 2 x error-estándar de cada punto de la curva.

Los modelos de ajuste de las efímeras en función de las variables ambientales, fueron más complejos en la cantidad de variables significativas que aportaron explicación: relación cuadrática con la composición del sustrato, temperatura y profundidad; mientras que la relación fue lineal positiva con la velocidad de corriente y conductividad, y negativa con el ancho mojado del río (Fig. 3.20). Estas condiciones se relacionan directamente con los sitios donde las efímeras fueron más abundantes (Primer Laberinto y La Porteña). En relación al período del año, las mayores abundancias fueron halladas en condiciones de aguas bajas.

Fig. 3.21. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM de las efímeras. Las líneas discontinuas representan 2 x error-estándar de cada punto de la curva.

De manera similar, los plec6pteros mostraron mayor abundancia en condiciones de aguas bajas y exhibieron diferencias entre zonas del r6o. Nuevamente, un gran n6mero

de variables influyen sobre la abundancia de este grupo: positivamente (la conductividad), en relación cuadrática con la profundidad y concentración de clorofila y en forma de domo (la velocidad de corriente y composición del sustrato) (Fig. 3.21).

Fig. 3.22. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM de los plecópteros. Las líneas discontinuas representan 2 x error-estándar de cada punto de la curva.

Los coleópteros, uno de los grupos más abundantes en a lo largo del río, no presentaron diferencias en sus abundancias entre los períodos de estudio. Sin embargo, sus valores resultaron significativamente mayores en la zona del Primer Laberinto. Este grupo se relacionó positiva y linealmente con el tamaño de las partículas del sustrato, disminuyó con el aumento de la temperatura y al igual que los plecópteros y tricópteros sus abundancias fueron mayores en condiciones de velocidad de corriente intermedia (Fig. 3.22). La relación con la profundidad fue de tipo cuadrática, con sitios con valores intermedios con baja abundancia de este orden.

Fig. 3.23. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM de los coleópteros. Las líneas discontinuas representan 2 x error-estándar de cada punto de la curva.

Los tricópteros también mostraron menores abundancias en aguas altas (enero) y diferencias entre zonas del río. Los mismos disminuyeron en condiciones de ensanchamientos del río. También se evidenció una tendencia de aumento en la abundancia a medida que aumentaba el tamaño de las partículas de sustrato, y cierta preferencia con sitios con velocidades de corrientes intermedias. En relación a la conductividad y las profundidades, la abundancia de los tricópteros resultó más alta en condiciones extremas.

Fig. 3.24. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM de los tricópteros. Las líneas discontinuas representan 2 x error-estándar de cada punto de la curva.

Los quironómidos mostraron una relación lineal positiva con la profundidad y el tamaño de las partículas de sustrato, y lineal negativa con la concentración de clorofila (Fig 3.17). Este grupo evidenció diferencias en su abundancia entre las zonas del río y períodos de tiempo en que se realizaron los muestreos.

Fig. 3.25. Polinomio estimado por el ajuste mediante GLM para los quironómidos. Las líneas discontinuas representan 2 x error-estándar de cada punto de la curva.

3.4. Discusión

El estudio detallado del río Santa Cruz indica una falta de variabilidad en las descargas (ver Capítulo II), la cual se acompaña de una uniformidad general de la estructura de hábitat dentro del río. Es esperable que la respuesta geomorfológica del canal y de la llanura de inundación estén relacionadas funcionalmente con los regímenes hidrológicos y de transporte de sedimento (Jackson et al., 2007; Arscott et al., 2002). La heterogeneidad morfológica del lecho y de las riberas, que se asocian directamente con la existencia de fluctuaciones de corto plazo en la descarga y con los episodios de mínima y máxima descarga, suele ir acompañada con una gran riqueza de especies y comunidades biológicamente complejas (Smith et al., 2003; Townsend et al., 1987). El

río Santa Cruz genera la situación opuesta donde la baja riqueza de especies puede estar relacionada a la alta homogeneidad de los ciclos de descarga, la falta de flujos que socaven el lecho, los reducidos gradientes del valle y la homogeneidad de los factores ambientales.

Desde una perspectiva biológica, la falta de estructura del río y la reducida variabilidad hidrológica limitan la variabilidad en hábitats y por lo tanto, se espera un impacto sobre la estructura comunitaria y la diversidad de especies (Townsend y Hildrew, 1994; Power et al., 1996). Consecuentemente, la densidad de los macroinvertebrados en el río Santa Cruz resultó ser una de las más bajas en comparación con otros 42 ríos de Patagonia (Miserendino, 2001, 2009). A pesar de que la abundancia y biomasa de los macroinvertebrados resultó generalmente baja, se pudieron observar algunos picos en los valores de densidad y biomasa, mayormente debidos a la alta densidad de *Hyalella araucana* y *Luchoelmis cekalovici*, asociados a sitios con altos niveles de materia orgánica en suspensión. De manera similar, los valores de riqueza de taxa encontrados en el muestreo sistemático (38) y durante el muestreo espacio-temporal (53) fueron bajos en comparación con otros ríos patagónicos. Los datos documentados de riqueza de macroinvertebrados en la época de aguas bajas en los ríos Pascua y Baker indican riquezas de 18 y 73 taxa, respectivamente (Salas Contreras, 2007). En particular, 53 taxa de macroinvertebrados fueron encontrados a lo largo de 8 campañas en el río Santa Cruz, mientras que 95 taxa fueron identificados en el río Chubut (Miserendino, 2007 y 2009), y 112 taxa en el río Negro a lo largo de campañas estacionales (Waiss, 1987). Se prevé que la riqueza de especies aumente con la heterogeneidad espacial y temporal de descargas y hábitats (Townsend y Hildrew, 1994; Power et al., 1996), ya sea por reflejo directo de la mayor cantidad de nichos disponibles (no necesariamente una influencia biótica) como por una reducción en la probabilidad de exclusión competitiva por la presencia de parches ambientales (influencia abiótica). La débil estructura espacial del río Santa Cruz y la falta de

caudales extremos podría reducir los mosaicos de hábitats disponibles para especies individuales, limitando los regímenes de perturbación y oportunidades para los grupos taxonómicos de sucesión temprana, afectando en última instancia la riqueza de especies.

La alta turbidez del río Santa Cruz podría contribuir también al acortamiento de las tramas tróficas (Moore y Townsend, 1998; Power, 2006; Schmid-Araya et al., 2002), afectando a la producción primaria autotrófica, estructura trófica general, y al conjunto de la productividad y diversidad de los macroinvertebrados. Varios ejemplos de efecto negativo de la turbidez sobre la densidad de los macroinvertebrados y la productividad fueron documentados para grandes ríos áridos o semiáridos de Patagonia y otras regiones (Shaver et al., 1997; Stevens et al., 1997; Miserendino, 2009). Entre las principales causas de estos resultados se resaltan los efectos abrasivos sobre la fauna de insectos poco tolerantes y la disminución de la producción primaria por la baja transparencia del agua, afectando también a los raspadores, fragmentadores y especies herbívoras en general (Collier, 2002; Robinson et al., 2004).

Aun resultando débil, la estructura de los ensambles de macroinvertebrados en su conjunto puede ser explicado exitosamente por un conjunto reducido de variables tanto en una mirada espacial como temporal. De manera análoga a lo encontrado en ambientes semejantes las principales variables explicativas de la abundancia de macroinvertebrados fueron el tamaño de partículas de sustrato, la velocidad de corriente, la profundidad y la temperatura del agua (Malmqvist y Mäki, 1996; Miserendino, 2001; Miserendino y Pizzolón, 2003). Mediante el estudio espacial pudimos además encontrar agrupaciones de taxa relacionadas con los hábitos alimentarios de las especies. La asociación de taxa de macroinvertebrados fue congruente con los hábitos alimentarios. Las especies de *Chilina* sp. y *Lymnea* sp., herbívoros y raspadores, respectivamente (Miserendino, 2009; Epele et al., 2011), se

asociaron a sitios con alta concentración de clorofila a. El tricóptero *Smicridea dithyra*, una especie filtradora-colectora (Miserendino y Brand, 2007), se asoció positivamente con los niveles más altos de materia orgánica en suspensión. Mediante el estudio en zonas particulares del río en épocas de aguas bajas, medias y altas, pudimos también evidenciar otras características que reúnen a los taxa con requerimientos similares. Por ejemplo, el grupo compuesto por *Klapopteryx kuscheli*, *Mastigoptila longicornuta* y *Meridialaris chiloensis*, como se esperaba, se asociaron a hábitats bien oxigenados. El plecóptero *K. kuscheli* típicamente se encuentra en aguas rápidas con tamaño de partículas de sustrato grandes, generalmente asociado a paquetes de hojarasca, mientras que *Mastigoptila* sp. es un raspador asociado a sustratos estables con perifiton. Aunque este último grupo no incluya grupos funcionales, los taxa acoplan por requerimientos de hábitat similares. De modo general, el patrón de relación de los plecópteros y efímeras con el tamaño de partícula de sustrato fue similar, con preferencias de gravas y guijarros.

Estos ordenamientos del conjunto de especies en función de las condiciones ambientales, restringe la explicación a todos los taxa involucrados en la relación con las variables ambientales. De este modo, los modelos lineales (y aditivos) tienen la ventaja de poder explicar cada uno de estos grandes grupos en función de una serie de variables explicatorias. Así los modelos de los principales órdenes en función de las variables ambientales, fueron una herramienta importante para evaluar la variabilidad de estos grandes grupos a lo largo del río. Uno de los aspectos principales a destacar es el tipo de relación hallada. Resulta interesante destacar que los modelos aplicados en el muestreo sistemático incluyeron variables de meso y macroescala como la sinuosidad, altitud, profundidad máxima del río. Por otro lado, en el muestreo espacio-temporal se hizo énfasis en un ajuste de los modelos con variables locales. Al igual que los resultados hallados en otros ríos glaciares, la abundancia de macroinvertebrados tuvo una relación tipo domo con la distancia al glaciar, o lo que es

equivalente, con la temperatura. Algunos autores justifican esta relación explicando que en el área cercana a la naciente, donde se encuentra el lago glaciario, o mismo glaciar, las condiciones resultan inestables, con temperaturas bajas y alto disturbio por los desprendimientos de hielo, situación que se ve amortiguada al alejarse de la cabecera con condiciones de temperatura, sustrato y oxigenación mejores (Castella et al., 2001, Milner et al., 2009). Por último, la zona de decaimiento cercano a la desembocadura es explicada por un aumento en los efectos antrópicos y de urbanización; sin embargo, estas no son las condiciones presentes en el río Santa Cruz, y podemos suponer que esta disminución en la abundancia se debe a la acción de las maneras que comienza a tener influencia en la cuenca baja, y debido a que los sitios más productivos se encuentran en puntos con diferentes estructuras de hábitat ubicados en la cuenca media del río. Finalmente, es interesante recalcar la relación lineal negativa de algunos taxa como los anfípodos y los coleópteros (principalmente constituido por el élmid *L. cekalovic*) con el oxígeno disuelto. La primer suposición es que, a pesar de que se controlaron las correlaciones y colinealidades de las variables, algunas relaciones indirectas pueden quedar en evidencia. El oxígeno disuelto presenta una tendencia a ser menor en sitios con alta temperatura, y a aumentar con la velocidad de corriente. Por lo tanto, es posible que una relación negativa con el oxígeno disuelto, en realidad englobe selección de condiciones ambientales con baja perturbación por el flujo.

El efecto más significativo y obvio de los dos embalses en el río Santa Cruz será la obliteración del 51% del ambiente lótico actual. Por encima de las represas, las especies con requerimientos de alta concentración de oxígeno como los plecópteros y las efímeras podrían reducir su abundancia (Jacob y Walther, 1981; Jacobsen, 2008). Por otro lado, inmediatamente debajo de las represas (donde el golpe de salida de agua sea suficientemente extremo), se espera que sobrevivan solamente unas pocas especies capaces de sobrellevar cambios drásticos en el caudal (Poff et al., 1997).

Nuestros datos de macroinvertebrados indican que las secciones más productivas del río quedarán inundadas por las represas. Mientras tanto, los impactos sobre la biota por debajo de los embalses resultan difíciles de predecir por los cambios que pueden generar en los regímenes de temperatura e hidrológicos, y en la carga de nutrientes y sedimentos (Ward y Stanford, 1979; Petts, 1984), variables que influyen fuertemente la abundancia y riqueza de especies del bentos, y por lo tanto, de presas disponibles para la ictiofauna del río.

Finalmente, el resultado de esta implementación dependerá de aspectos específicos y de la operación de las represas. El resultado de la manipulación de las descargas es una simplificación de la morfología del canal y un empobrecimiento de los mosaicos de hábitats que tendrían un impacto negativo sobre la composición de las comunidades y la riqueza de especies (Power et al., 1996). Al intentar extrapolar estos resultados al río Santa Cruz, surgen una serie de preguntas que deben ser evaluadas para tener una aproximación más certera sobre el efecto de las represas sobre las comunidades acuáticas: La regulación del río Santa Cruz ¿contribuirá a la baja variabilidad hidrológica o proveerá flujo más variable? ¿Aumentará la productividad primaria por la penetración de luz (consecuencia de la retención de sedimentos)? El río, aguas debajo de las represas, ¿será más diverso y más productivo o las represas acentuarán la baja productividad y diversidad de especies? A pesar de no tener claras estas preguntas, los datos de este trabajo proveen de una base de información con la cual se podrán contrastar la futura estructura de la comunidad y comprender los efectos sobre este grupo único de ríos glaciares de la Patagonia Austral. Una de las sugerencias para mantener la integridad biológica que es una pieza fundamental en el manejo ecosistémico (Nilsson et al., 2005; Sparks, 1995) es evaluar la conectividad del sistema, la cual será máxima previa a las represas, pero podrá ser reducida río abajo por la exposición de áreas desconectadas del canal principal en condiciones de mínima descarga (Poff et al., 2010; Sparks, 1995; Ward y Tockner, 2001). Una de las

alternativas expuestas por TNC (2013) para minimizar el efecto de las represa es la creación de áreas de escape, cercanas a las zonas de alta presión de agua para evitar que las comunidades acuáticas sean barridas por el agua. Más aún, dado que el ciclo de vida de la biota acuática responde a patrones hidrológicos (Bunn y Arthington, 2002; Resh et al., 1988) la regulación de la descarga debe ser ejecutada de manera que replique el ciclo de descargas estacional (Carlisle et al., 2010, 2012; Ward y Stanford, 1982). Por último, dado que el río Santa Cruz es un río glaciario, se espera que la fauna de macroinvertebrados sea más vulnerable a cambios en la estabilidad del canal (Milner et al., 2009), temperatura del agua y aportes de materia orgánica (Milner et al., 2001).

Parte de los resultados de este capítulo fueron publicados en:

Tagliaferro, M.B., Miserendino, M.L., Liberoff, A.L., Quiroga, P., Pascual, M.A., 2013. Dams in the last large free-flowing rivers of Patagonia, the Santa Cruz River, environmental features, and macroinvertebrate community. *Limnologica* 43, 500-509. DOI: 10.1016/j.limno.2013.04.002

Capítulo IV

Capítulo IV. El Ensamble de Peces – Relaciones Tróficas

4.1. Introducción

La introducción y establecimiento de especies exóticas, intencional (introducción) o accidentalmente (invasión), resultan procesos de creciente preocupación a nivel global. Las invasiones biológicas, junto con la degradación del hábitat, representan una de las principales amenazas a la biodiversidad (Vitousek et al., 1997; Mack et al., 2000; Clavero y García-Berthou, 2005; Muotka y Syrjänen, 2007). Las consecuencias adversas de las invasiones son diversas y están interconectadas. Los invasores pueden alterar características ecológicas fundamentales, tales como las especies dominantes en una comunidad, las propiedades físicas del ecosistema, el ciclo de nutrientes y la productividad (Mack et al., 2000; Muñoz et al., 2009). De esta manera, las invasiones biológicas afectan varios niveles de organización y funciones ecológicas (Elton, 1958; Didham et al., 2005; Chandra y Gerhardt, 2008). En los ambientes acuáticos, la introducción de peces es considerada uno de los impactos antropogénicos de mayor relevancia dado que los peces por su condición de predadores pueden presentar un importante efecto a nivel individual, poblacional, comunitario y ecosistémico (Power, 1992; Townsend, 2002). Sin embargo los posibles efectos dependen de una serie de condiciones tales como la heterogeneidad de hábitats, la disponibilidad de alimento (Crowl et al., 1992; McDowall, 2003) y el grado de degradación del cuerpo de agua y uso de los recursos (Vitousek et al., 1997; Didham et al., 2005).

Los salmónidos (*Onchorhynchus*, *Salmo* y *Salvelinus*) se encuentran entre los taxa introducidos globalmente más extendidos (Welcomme, 1988). En la mayoría de los casos, la introducción de estas especies ha estado ampliamente implicada en la disminución de la biota nativa (Crowl et al., 1992; Greig y McIntosh, 2006), aunque

estos efectos pueden ser complejos y las consecuencias de la invasión pueden evidenciarse de forma particular en todos los niveles de organización ecológica (Simon y Townsend, 2003). En Nueva Zelanda y Australia el impacto de los salmónidos introducidos sobre los peces e invertebrados nativos fue extensamente reconocido (Moyle y Light, 1996; Townsend, 2003). A nivel global, varias especies de salmónidos han sido introducidas con fines recreativos y comerciales con poca atención sobre los efectos sobre el ambiente y las especies nativas (Fausch, 1988). Paradójicamente, la introducción de salmónidos suele reconocerse por sus efectos económicos positivos debido al aprovechamiento de sus pesquerías recreacionales (Townsend, 2003).

En el Hemisferio Sur, las introducciones de salmónidos fueron promovidas por los gobiernos de Chile (Basulto, 2003), Nueva Zelanda (McDowall, 1990; Flecker y Townsend, 1994) y Argentina (Tulian, 1908; MacCrimmon, 1971; Lever, 1996) desde el siglo pasado. En Patagonia, estas introducciones se produjeron en varios períodos desde comienzos del Siglo XX. Las siembras incluyeron especies anádromas (salmón del atlántico, chinook, coho y sockeye), anádromas facultativas (trucha de arroyo, arco iris y marrón) y especies residentes dulceacuícolas (trucha de arroyo y de lago) (Pascual et al., 2002; Pascual y Ciancio, 2007). Estas especies se sumaron a la ictiofauna originaria de la Patagonia constituida por grupos pequeños y únicos de especies nativas (Dyer, 2000; López et al., 2003; Menni, 2004).

Las consecuencias de estas acciones comenzaron a ser sistemáticamente estudiadas sólo durante los últimos 20 años, con especial atención en los efectos de los salmónidos sobre la comunidad nativa (Crowl et al., 1992; Arismendi et al., 2009; Young et al., 2010), uso de los recursos (Kusabs y Swales, 1991; Buria et al., 2007), posible competencia y predación (McIntosh et al., 1992; Macchi et al., 1999; McDowall, 2003), y superposición de nicho (Arismendi et al., 2012; Correa et al., 2012; McHugh et al., 2012). El estudio de la superposición del nicho trófico y la partición del hábitat entre

especies exóticas y los taxa nativos proporcionó un punto de partida práctico para la comprensión de los impactos de los salmónidos en la Patagonia (Soto et al., 2007; Habit et al., 2010). Entre estas interacciones ecológicas, la competencia y la superposición de nicho no son fáciles de entender sin la realización de experimentos (Chippis y Garvey, 2007). Mientras que el nicho pueden caracterizarse como medida de la utilización de los recursos (Giller, 1984), la superposición de nicho se refiere a la utilización de los mismos tipos de recursos por parte de dos o más especies de consumidores (Colwell y Futuyma, 1971; Abrams 1980). En particular, las especies exóticas introducidas proporcionan experimentos naturales donde las teorías ecológicas (e.g. Principio de Exclusión Competitiva luego de una invasión) pueden ser probadas empíricamente mediante la evaluación de la segregación del hábitat, la reducción en la densidad, desplazamiento de nicho, reducción de la ingesta de alimentos, alteración de la composición de presas, o cambios en la estructura de tallas (Bøhn et al., 2008).

El análisis de las respuestas de las comunidades nativas a las manipulaciones experimentales de las densidades de especies exóticas proporciona sin duda el método más potente para estudiar el efecto de una especie sobre el sistema (Tilman, 1987; Hansson et al., 1998). Sin embargo, debido a que los ríos son sistemas de grandes dimensiones y abiertos y los peces son especies muy móviles, la manipulación es en general poco práctica. Esto genera la limitación de buscar experimentos naturales donde las especies coexistan en densidades contrastantes. Esta metodología de estudio fue aplicada para el estudio de los efectos negativos de la trucha arco iris sobre la amplitud de nicho de los galáxidos (Townsend, 2003; McHugh et al. 2012) y las interacciones por el alimento y el espacio entre las poblaciones de galáxidos y juveniles de truchas en Nueva Zelandia (Glova et al., 1992; McDowall, 2003; McIntosh, 2000; McIntosh et al., 2010), y el impacto global de la trucha introducida y su efecto sobre la biodiversidad en los sistemas dulceacuícolas de

Sudáfrica (Cambray, 2003a,b; Woodford e Impson, 2004). En Sudamérica, esta metodología se aplicó para el estudio del uso de hábitat y segregación de las poblaciones nativas de galáxidos en arroyos chilenos bloqueando el acceso de la trucha (Penaluna et al., 2009), la superposición de la dieta entre especies nativas y salmónidos introducidos en arroyos andinos (Di Prinzio y Cassaux, 2012), y en los efectos diferenciales de piscivoría sobre los galáxidos por predadores nativos y truchas en el Norte de Patagonia (Juncos et al., 2013) y arroyos chilenos con densidades de predadores desiguales (Young et al., 2010).

Las tramas tróficas son estructuras que engloban diferentes efectos de la introducción de especies. El estudio de las tramas tróficas abarca características de la estructura y funcionalidad comunitaria. Los cambios en la estructura ecológica de las comunidades, por ejemplo por introducción de especies, pueden modificar de manera directa el flujo de energía y materia en el ecosistema (De Ruiter et al., 1995; Chapin et al., 2000) o indirecta mediante la modificación de las abundancias o los rasgos de las especies (Power et al., 1996). Si se conoce la trama trófica de un ecosistema fluvial, es posible integrar la dinámica de la materia orgánica y el procesado de los nutrientes con las interacciones dentro de la comunidad. En particular, los predadores tope como los salmónidos tienen la capacidad de alterar las relaciones tróficas mediante efectos en cascada (Power, 1992). Una reducción en los predadores tope podría generar un aumento en la población de presas y agotar los recursos de las mismas, generando así una cascada de efectos ecológicos (Chapin et al., 2000). Más aún, en aquellos sistemas con reducción de especies nativas o introducción de especies exóticas, los ensamblajes pueden comprometer la interacción de especies que no han co-evolucionado (Hobbs et al., 2006) y los “eslabones” eliminados o nuevas relaciones pueden conducir a grandes ineficiencias energéticas, cambios en los patrones energéticos que sostienen a los predadores tope, y características tróficas inestables (Vander Zanden et al., 1999; Cross et al., 2013).

El río Santa Cruz alberga poblaciones nativas de lamprea *Geotria australis* (Petromyzontidae), de percas *Percichthys trucha* (Percichthyidae), puyen grande *Galaxias platei* y puyen chico *G. maculatus* (Galaxiidae), siendo esta última la especie nativa más abundante. Entre las especies exóticas, la especie más abundante es la trucha arco iris *Oncorhynchus mykiss*. Otros salmónidos introducidos presentes en este río son la trucha marrón *Salmo trutta*, el salmón Chinook *O. tshawytscha* y la trucha de lago *Salvelinus namaycush*. Los objetivos de este capítulo son: (1) estudiar la superposición en la dieta de los juveniles del primer año de vida de la trucha arco iris y de la especie nativa *G. maculatus* (de aquí en adelante puyen) y el efecto potencial sobre la amplitud de nicho en el dominio fluvial del río Santa Cruz en una sección de 306 km; (2) evaluar el rol trófico de la trucha arco iris en las tramas tróficas en la cuenca alta, media y baja, a lo largo de su ontogenia; (3) estudiar la posible complejidad trófica en el río Santa Cruz en función de los ensamblajes presentes en diferentes períodos del año. Para llevar a cabo el primer objetivo se siguió un diseño de **muestreo sistemático** en el período de aguas bajas y para poder resolver los siguientes objetivos se realizaron campañas de muestreo en diferentes épocas del año, incluyendo aguas altas, medias y bajas, a lo largo de puntos distantes en las tres zonas del río (**muestreo espacio-temporal**).

4.2. Metodología

Muestreo Sistemático.

Para la realización de este estudio se concentraron los esfuerzos de muestreos en el período de estiaje (primavera) a lo largo de 306km del río, desde el Puente Charles Fuhr (a 9,8km de la naciente) hasta la localidad de Comandante Piedrabuena, punto donde las mareas del océano Atlántico comienzan a tener influencia sobre el río (Fig. 2.3). Los peces fueron capturados durante Septiembre de 2010 en 52 sitios ubicados a

6 km de distancia entre sí, a lo largo del río principal. La captura de peces se realizó utilizando los procedimientos estándar de una pasada de electropesca desde la zona litoral hasta profundidades de 0,7 m siguiendo una trayectoria en zig-zag. El equipo utilizado fue un Smith-Root LR-24 electrofisher fijado en una frecuencia de 90 Hz y un ancho de pulso de 3 ms. En cada zona también se tomaron muestras de macroinvertebrados bentónicos siguiendo el procedimiento explicado en el capítulo anterior. Todos los peces capturados fueron contados, medidos con un calibre digital (con un error de 0,01mm) y pesados en una balanza Mettler PC 440 Delta Range (unidad menor de 0,003 g). En cada sitio se seleccionaron al azar entre 5 y 10 peces por especie (en los casos posibles) para el posterior estudio del contenido estomacal. La densidad relativa de los peces se estimó para cada sitio de muestreo para evaluar un posible patrón en la distribución. Debido a que en análisis preliminares se observó que la proporción entre el puyen y la trucha de menos de un año cambiaba a lo largo del río, se definieron tres zonas para ser analizadas por separado: cuenca alta con más del 75% de truchas presentes, cuenca baja donde la proporción de la trucha corresponde a menos del 25% de los peces, y cuenca media con porcentajes de truchas entre el 25 a 50%. Dependiendo de la zona, entre 45 y 90 estómagos por especies fueron utilizados para el posterior análisis.

Muestreo espacio-temporal.

Seis campañas de muestreo de aproximadamente 15 días fueron realizadas con el fin de comprender la estructura espacio-temporal de las tramas tróficas y papel trófico de la trucha arco iris a lo largo de su ontogenia. Los muestreos abarcaron sitios en la cuenca baja, media y alta en sitios con acceso al río (Fig. 3.2). En la cuenca alta, los sitios visitados se encontraron en cercanías de la desembocadura del río Bote a 26km del Lago Argentino y zonas con influencia del Primer Laberinto (Primer Laberinto y La Porteña, ubicadas a 63-75 km del Lago Argentino). En la cuenca media los sitios de muestreo se ubicaron en las inmediaciones de la Estancia San Ramón (margen Sur) y

La Marina (margen Norte) en un rango aproximado de 10km (ubicados a una distancia del nacimiento de aproximadamente 200km). En la cuenca baja los sitios de muestreo se ubicaron en las inmediaciones de la Estancia Chikorik-Aike (a 270-285km del Lago Argentino).

En cada zona de muestreo se capturaron peces de diferentes especies y tallas mediante el uso de electropesca (igual que en el estudio espacial) y redes agalleras para salmónidos y percas de más de un año de vida. Las mallas usadas fueron de 15, 20, 30 y 50mm de lado. Las redes agalleras se colocaron por la mañana o mediodía, revisaron en la tarde y se retiraron a la mañana siguiente, momento en que se limpiaban y se procedía de la misma manera completando dos noches de captura pasiva. En caso de que las redes presentaran gran cantidad de individuos capturados, las redes eran retiradas antes de cumplirse las dos noches. En los sitios ubicados en cercanías de la desembocadura del río Bote, las redes agalleras fueron utilizadas únicamente durante dos campañas contrastantes: a fines de Mayo de 2009, período de descargas intermedias, y en Enero de 2011, con aguas altas. Los peces capturados fueron contados, medidos con una cinta métrica metálica (con un error de 1mm). Los peces de gran tamaño fueron pesados al momento de ser retirados de la red mediante un dinamómetro digital WeiHeng con alcance de hasta 40kg (error 10g). Los individuos de menor talla, eran pesados una vez en el laboratorio en una balanza Mettler PC 440 Delta Range (para el rango de 0,01g a 120g; unidad menor de 0,003 g) o en una balanza Mettler P3N (para el rango de 120g a 2000g; unidad menor 0,1g).

Procesamiento de las muestras de peces

A todos los peces capturados se los clasificó en inmaduro o maduros según el desarrollo de las gónadas, se les extrajo escamas u otolitos (cuando no presentaban escamas como en el caso de los galáxidos), un fragmento de músculo posterior dorsal, y el estómago. Éste último se pesaba, así como su contenido para luego ser

conservado en etanol 70% para posterior análisis del contenido estomacal. La separación e identificación del contenido estomacal hasta el menor nivel taxonómico posible fueron realizadas bajo una lupa estereoscópica Zeiss siguiendo Lopretto y Tell (1995), y Domínguez y Fernández (2009) en el caso de ser macroinvertebrados, o mediante la identificación del otolito, vértebras o ciegos pilóricos en caso de tratarse de peces semi-digeridos.

Análisis de datos

La densidad y abundancia relativa de los peces se estimó para cada sitio de muestreo para evaluar un posible patrón en la distribución a lo largo del espacio y para los diferentes períodos de estudio. La distribución de tallas se visualizó mediante histogramas de barras. El contenido estomacal fue analizado utilizando la riqueza, abundancia y biomasa de los macroinvertebrados o peces separados por taxa. Para calcular la biomasa seca de los macroinvertebrados, los individuos se asignaron a diferentes taxa, se secaron hasta peso constante a 65°C, y se pesaron en una balanza analítica Shimadzu AUW-220 (rango: 220g – 10mg, error: 1mg). En el caso de que las presas estuviesen parcialmente digeridas, su biomasa se estimó a partir de valores de ítems completos de igual tamaño. Debido a las similitudes de hábitos y tamaños, el grupo de larvas de especies de la familia Chironomidae (Diptera) se juntaron en un único grupo. El mismo procedimiento se aplicó sobre datos de taxa pequeños poco abundantes (familia Glossosomatidae (Trichoptera) y Oligochaeta).

Para obtener un entendimiento acabado de las características tróficas de los peces estudiados se llevaron a cabo una serie de análisis que comprenden: evaluación de estrategias de alimentación (usando los diagramas de Amundsen et al., 1996), estudio de la superposición en el uso de los recursos (mediante un ordenamiento multivariado), cálculo del grado de superposición en las dietas (índice de Schöener, 1970), cálculo de la electividad en el uso de las presas (a través del índice de Ivlev,

1961). Tres métodos fueron utilizados para caracterizar la dieta de los peces (Hyslop, 1980; Chipps y Garvey, 2007): (a) la frecuencia de ocurrencia (%Fi) de un tipo de presa, definido como el número de estómagos en los que la presa aparece, expresado como la frecuencia del número total de estómagos donde la presa está presente; (b) la contribución en biomasa (%Bi) por masa seca respecto a la masa total del contenido estomacal, y (c) la abundancia específica de la presa (Pi; Amundsen et al., 1996). El cálculo de estos índices es como se indica a continuación:

$$\%Fi = Ni/N$$

$$\%Bi = \left(\frac{\sum Si}{\sum St} \right) * 100$$

$$Pi = \left(\frac{\sum Si}{\sum Sti} \right) * 100$$

donde N_i es el número de peces con la presa i en su estómago, N es el número total de peces con contenido estomacal, S_i es la contribución de la presa i a la masa seca del contenido estomacal, S_t es el total de la biomasa estomacal de todos los peces, y S_{ii} es la llenura del estómago de los peces con la presa i en su estómago. Para cada zona, F_i y P_i fueron usadas para crear un diagrama de comportamiento de alimentación (Amundsen et al., 1996).

Por otro lado, se aplicó una técnica de ordenamiento de Escalamiento Multidimensional No Métrico (N-MDS) para comparar la similitud de las dietas de ambas especies entre zonas usando la métrica de distancia de Bray-Curtis (Clarke, 1993; Marshall y Elliott, 1997). Basándose en un procedimiento iterativo de optimización, las composiciones dietarias se reorganizaron minimizando la medida de discrepancia o stress entre las distancia en 2-D (Kruskal, 1964). Las coordenadas resultantes para cada punto a partir del gráfico 2-D proveyó un índice colectivo que es una medida de cuán única es la dieta de un determinado pez. La proximidad de los

puntos en un gráfico 2-D indica un mayor grado de similitud, mientras que los puntos más disímiles se posicionan más apartados. El software PRIMER v6.1.5 (Clarke y Gorley, 2006) se utilizó para generar el diagrama de ordenamiento de los coeficientes de similitud de Bray-Curtis para los valores de % F_i y % B_i previamente transformados aplicando la raíz cuadrada (Clarke y Warwick, 2001). Se puso a prueba la hipótesis de ausencia de diferencia entre grupos (especies de peces y zonas; estadios y período) en la dieta mediante el uso de un análisis de similitud (ANOSIM). El ANOSIM es un procedimiento no paramétrico análogo al análisis de la varianza (ANOVA) que prueba las diferencias en la distancia de la matriz de ordenamiento de dieta de los peces contra una grupos generados al azar (el procedimiento detallado es provisto por Clarke, 1993). Se realizaron 99.999 permutaciones al azar para estimar la significancia de la prueba del estadístico R asociada al ANOSIM y un test a posteriori por pasos. El estadístico R varía entre -1 y +1; -1 indica mayor similitud entre los grupos que dentro de los grupos, 0 indica que no hay efecto de los grupos y +1 indica una mayor disimilitud entre los grupos que dentro de cada uno. También se realizó un orden de rangos de similitud dentro de los grupos mediante la estimación del índice multivariado de dispersión (MVDISP; Warwick y Clarke, 1993).

De forma complementaria se calculó el grado de superposición en la dieta entre dos especies como se indica a continuación utilizando el índice de Schöener (1970):

$$C_{especie_1/especie_2} = 1 - 0.5 * \sum |p_{especie_1,i} - p_{especie_2,i}|$$

donde $p_{especie_1,i}$ es la proporción de la presa i en el la especie "1" y $p_{especie_2,i}$ is es la proporción de la presa i en otra especie con que se quiere comparar. Se considera que hay superposición en las dietas de estas especies si se halla un valor de $C_{especie_1n/especie_2} = 0.6$ o mayor (Wallace, 1981). En el marco del estudio espacial este

índice se aplicó al puyen y a la trucha juvenil; mientras que en el estudio espacio-temporal, el índice se aplicó en grupos de talla semejante, esto fue en juveniles menores de un año y puyen capturados mediante electropesca y entre las truchas y las percas cuando co-ocurrían.

Finalmente la electividad de cada pez como predador sobre las presas se estimó mediante el cálculo el índice de electividad de Ivlev (Ivlev, 1961) como una medida de la selectividad de la siguiente manera:

$$I_i = \frac{r_i - p_i}{r_i + p_i}$$

donde r_i y p_i son la proporción del ítem o presa i en el contenido estomacal y en el ambiente respectivamente. El rango de valores de I_i varía entre -1 (rechazo completo) y +1 (selección positiva completa), con valores cercanos a cero que indican que la proporción consumida es proporcional a la abundancia en el ambiente (por lo tanto no hay selección). En el presente trabajo se consideró que existía selección positiva o negativa cuando I_i presentaba valores por encima de +0,5 y por debajo de -0.5 respectivamente.

4.3. Resultados

4.3.1. Muestreo espacial

La distribución de los juveniles de trucha arco iris y el puyen chico exhibió una predominancia de la trucha en la cuenca alta hacia los sitios de la cuenca media, disminuyendo hacia la cuenca baja, donde el puyen fue predominante (Fig. 4.1). La sección de la cuenca media del río mostró proporciones similares de las dos especies. El rango de largo (40-90 mm) y peso (0,5-9 g) de 587 truchas y 1.183 puyen capturados fue similar a lo largo de los 306km de río muestreados. Se analizaron un total de 191 y 203 contenidos estomacales de la trucha y del puyen, respectivamente.

Para la primera especie, 28 presas diferentes fueron identificadas, mientras que para el puyen se identificaron 38 presas, incluyendo especies de origen autóctono y alóctono (terrestres). Por otro lado, 38 taxa de macroinvertebrados bentónicos fueron identificados en todos los puntos de muestreo (Tabla 4.1).

Fig. 4.1. Relación de abundancia entre puyen y trucha arco iris a lo largo de los 52 sitios de muestreo separados por zonas del río (cuenca alta, media y baja).

Tabla 4. 1. Abundancia natural de los macroinvertebrados (%D), abundancia relativa (%A), frecuencia de ocurrencia (%Fi), abundancia de específica de la presa en individuos (Pi) y biomasa (Pi-B) de presas en los contenidos estomacales de *O. mykiss* y *G. maculatus*.

Taxa	Cuenca alta					Cuenca media					Cuenca baja								
	Trucha		Trucha			Trucha		Puyen			Puyen		Puyen						
	%D	%A	%Fi	Pi	Pi-B	%D	%Ai	%Fi	Pi	Pi-B	%Ai	%Fi	Pi	Pi-B	%D	%A	%Fi	Pi	Pi-B
Mollusca																			
<i>Chilina</i> sp. (Ch)	22,5	-	-	-	-	-	-	6,5	18,5	19,9		3,7	10,0	13,6	0,7	-	-	-	-
<i>Heleobia</i> sp. (He)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	-
<i>Lymnaea</i> sp. (Ly)	-	-	-	-	-	38	1,6	9,7	9,1	35,7	6,0	14,8	14,0	41,8	52,9	2,0	4,0	8,0	22,0
Annelida																			
Hirudinea (Hir)	0,1	-	-	-	-	0,3	0,4	-	-	-	0,3	3,7	20,0	18,7	1,8	-	-	-	-
Naididae (N)	0,2	-	-	-	-	0,1	1,0	3,2	100,0	100,0	0,2	7,4	26,1	3,6	-	<0,1	4,0	25,0	2,0
Acari																			
Acari spp. (Ac)	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,1	4,0	9,1	1,0
Crustacea																			
<i>Hyalella</i> spp. (H)	22,6	9,3	36	26,9	14,8	18	21,1	71,0	44,0	37,4	25,7	55,6	45,2	33,5	17,4	3,6	20,0	50,0	30,7
Ephemeroptera																			
<i>Andesiops</i> sp. (Ad)	0,2	3,2	28	23,3	18,0	-	-	9,7	5,0	4,0	0,4	7,4	9,7	3,7	0,3	0,4	4,0	14,3	26,3
<i>Meridialaris chiloeensis</i> (Mc)	19,9	9,6	12	54,9	47,6	11	1,3	9,7	20,4	25,6	17,0	7,4	20,0	19,2	4,4	3,1	8,0	45,5	17,4
Plecoptera																			
<i>Aubertoperla illiesi</i> (Ai)	5,1	-	60	5,0	22,6	0,6	9,7	54,8	23,1	74,4	-	-	-	-	1,7	6,6	16,0	25,0	73,4
<i>Antarctoperla michaelsoni</i> (Am)	0,0	-	24	25,0	45,1	-	12,3	25,8	11,1	32,2	4,4	33,3	14,3	35,2	0,1	19,9	24,0	12,5	86,3
<i>Klapopteryx kuscheli</i> (Kk)	0,2	74,8	4	17,9	79,7	4,9	18,9	6,5	9,1	65,3	10,2	11,1	17,4	76,9	0,2	18,0	8,0	53,3	92,0
<i>Limnoperla jaffueli</i> (Lj)	-	-	20	19,2	7,3	2,5	18,4	61,3	19,9	12,3	5,6	37,0	26,7	14,3	6,1	30,3	68,0	18,9	52,3
Coleoptera																			
<i>Luchoelmis cekalovici</i> (Lc)	14,2	0,1	12	14,8	4,5	19	3,5	48,4	23,3	7,9	2,2	25,9	15,5	4,3	8,3	0,2	8,0	44,4	5,3
<i>Luchoelmis cekalovici</i> adult (eIA)	-	-	-	-	-	-	-	3,2	9,1	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Veliidae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	14,8	63,6	72,7	-	-	-	-	-
Trichoptera																			
<i>Mastigoptila</i> sp. (M)	0,3	0,3	12	37,5	7,2	-	2,5	19,4	12,6	2,0	0,1	3,7	11,5	0,9	-	-	-	-	-
<i>Rheochorema/ Atopsyche</i> sp. (Hy)	0,2	-	20	23,1	16,7	-	0,4	22,6	12,3	8,4	2,4	11,1	18,8	12,6	0,3	0,4	8,0	51,8	2,8

<i>Cailloma</i> sp. (C)	0,0	0,3	4	11,1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Smicridea dithyra</i> (Sd)	2,2	1,7	8	11,1	2,1	1,2	5,0	6,5	7,4	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Oxyethira</i> sp. (O)	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	3,7	33,3	9,4	-	-	-	-	-
<i>Dyctisidae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	3,7	25,0	18,3	-	-	-	-	-
Diptera																			
Chironomidae	11,6	-	0	15,0	2,6	4	0,6	-	-	-	1,8	25,9	35,1	8,7	0,2	1,4	12,0	19,4	11,5
<i>Eukiefferiella</i> sp. (Eu)																			
<i>Paratrichocladius</i> sp. (Pcl)																			
<i>Endotribelos</i> sp. (En)																			
<i>Parachironomus</i> sp. (Pch)																			
<i>Alotanipus</i> sp. (Al)																			
Other larvae	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	4,0	14,3	2,3
Pelecorhynchidae (Pe)																			
Empididae sp. (Em)																			
Muscidae sp. (Mu)																			
Simuliidae	0,6	0,8	44	21,2	1,9	0	3,8	25,8	11,5	1,8	1,3	11,1	40,4	6,0	0,4	1,5	28,0	7,1	9,7
Terrestrial Preys																			
Trichoptera	0,0	-	16	27,3	46,2	-	-	-	-	-	15,4	33,3	12,7	32,2	-	12,2	20,0	20,0	40,6
Ephemeroptera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	7,4	30,0	40,9	-	-	-	-	-
Formicidae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	4,0	54,3	3,8

El diagrama de ordenamiento del análisis N-MDS usando las distancias métricas de Bray-Curtis para la dieta entre los peces (%*Fi* y %*Bi*) expuso valores de discrepancia aceptables (stress= 0,19 – 0,20), indicando una adecuada representación de las distancias entre las dietas de los peces por parte de métricas bi-dimensionales (Fig. 4.2 y Fig. 4.3). Más aún, se encontró un bajo grado de similitud entre las dietas de los sitios con densidades altas/medias de peces (para %*Fi* y %*Bi* el estadístico R varió entre 0,09-0,18, $P < 0,001$; Tabla 4.2). Inversamente, los sitios con baja densidad de peces mostraron mayor superposición de dietas manifestando un mayor grado de similitud (superposición de dieta para %*Fi* y %*Bi*; $P > 0,19$). Los resultados de los valores del índice de dispersión multivariado (IDM) mostraron que la dieta del puyen es más diversa que la de la trucha a lo largo de las tres zonas, tanto en biomasa como en frecuencia numérica de presas. Los valores de IDM-biomasa fueron de -0,39, -0,29 y -0,20 para la cuenca alta, media y baja; mientras que los valores en relación a las frecuencias numéricas fueron de -0,43, -0,29 y -0,15 para las mismas áreas.

Fig. 4.2. Diagrama de ordenamiento mediante el análisis de N-MDS usando métricas de distancia de Bray-Curtis entre las dietas de los peces (%*Fi* numérico).

Fig. 4.3. Diagrama de ordenamiento mediante el análisis de N-MDS usando métricas de distancia de Bray-Curtis entre las dietas de los peces (%Bi biomasa).

Tabla 4.2. Análisis de N-MDS de métricas de distancia de Bray-Curtis entre las dietas de los peces (%Fi y %Bi).

ANOSIM	Prueba de a pares	Biomasa			Número			
		R estadístico	p valor		R estadístico	p valor		
Entre especies	Grupos							
	Cuenca Alta	0,17	0,003	**	0,18	0,001	**	
	Cuenca Media	0,12	<0,001	***	0,09	< 0,001	***	
	Cuenca Baja	0,03	0,190		0,02	0,265		
Entre áreas	Trucha	Alta vs media	0,13	0,007	**	0,14	0,003	**
		Alta vs baja	0,04	0,077		0,03	0,155	
		Media vs baja	0,08	0,024	*	0,14	< 0,001	***
	Puyen	Alta vs media	0,18	0,002	**	0,18	0,002	**
		Alta vs baja	0,20	0,003	**	0,20	0,002	**
		Media vs baja	0,16	<0,001	***	0,16	< 0,001	***

El grado de superposición en las dietas del puyen y la trucha mostró respuestas diferentes en función de la zona del río. Los menores valores se encontraron en la cuenca alta donde la proporción de truchas supera ampliamente al puyen ($C = 0,2 \pm 0,3$), lo que significa que no es posible detectar superposición en las dietas; mientras que en la cuenca media (25-75% de truchas) los valores tuvieron un rango del índice de Schöener de entre 0,33 a 0,63. Los mayores valores de este índice se encontraron en la cuenca baja, zona donde la densidad de puyen es más alta y la trucha es menos abundante ($0,45 \pm 0,28$).

Los diagramas de comportamiento alimentario (Fig. 4.4) indican una estrategia generalista en ambas especies, con varias presas raras y otras frecuentes con alto consumo como son el anfípodo *Hyalella sp.*, la efímera *Meriadialaris chiloeensis*, los plecópteros *Limnoperla jaffuelli* y *Antarctoperla michaelsoni*, el coleóptero *Luchoelmis cekalovici*, y adultos del orden Trichoptera. Estos cinco taxa, con excepción de los tricópteros, fueron también los más ampliamente distribuidos en el bentos (Tabla 4.1). Dentro del orden Diptera, las familias Simuliidae y Chironomidae fueron las más frecuentemente consumidas por ambos peces. Aun considerando una estrategia generalista, se pudo identificar a *M. chiloeensis* como una de las presas más comúnmente consumida por la trucha en las tres zonas (Fig. 4.4). La frecuencia de ocurrencia y la abundancia específica de la presa en el contenido estomacal de truchas y puyen exhibieron un patrón semejante con ambas especies consumiendo proporciones similares de los mismos ítem presa.

Fig. 4.4. Estrategias de alimentación de la trucha (negro) y puyen (gris) para la cuenca alta, media y baja.

La electividad de las presas exhibió el mismo patrón general en las dos especies (Fig 4.5): ambas seleccionaron positivamente a las larvas de simúlidos, plecópteros *Limnoperla jaffuelli* y *Antarctoperla michaelsoni*, y larvas de tricópteros de la familia Hydrobiosidae y tricópteros adultos. El élmido *Luchoelmis cekalovici*, el gasterópodo *Lymnaea* sp. y las larvas de tricóptero *Smicridea dythira* fueron rechazados por ambas especies. Uno de los macroinvertebrados más abundantes, los anfípodos, *Hyaella araucana* y *H. curvispina*, así como las efímeras *Meridialaris chiloeensis* fueron consumidas en proporciones comparables a las disponibles en el ambiente a lo largo del río. Sumado a esto, la trucha seleccionó al plecóptero *Klapopteryx kuscheli* y la efímera *Andesiops* sp., y rechazó a las larvas de quironómidos; mientras que el puyen consumió estas presas en proporciones similares a las disponibles en la naturaleza.

Fig. 4.5. Índice de electividad de presas de Ivlev. Las barras en gris corresponden a la selección por el puyen y en negro, por la trucha.

4.3.2. Muestreo espacio-temporal

La estructura de tallas de la trucha arco iris hallada en los períodos de aguas altas, medias y bajas (Fig. 4.6) permitieron el estudio de la dieta en estadios tempranos (menores a un año, llamados 0+), juveniles de 1 (1+), 2 años (2+) e individuos de más de dos años adultos (3+) (ver Anexo 1). Un total de 718 contenidos estomacales de trucha arco iris fueron analizados: 84 correspondientes al período de aguas altas, 342 del período de aguas medias y 292 al período de aguas bajas.

Fig. 4.6. Histograma de tallas de la trucha arco iris para los períodos de muestreo.

Se contabilizaron 66 ítems presa diferentes, 10 de los cuales correspondieron a ítems terrestres. Del total de presas, se seleccionaron 17 ítems que comprendían más del 85% del contenido estomacal para los diferentes estadios y períodos estudiados y se analizó su contribución a la dieta en el espacio y a lo largo de la ontogenia (Fig. 4.7). Para los tres períodos de descarga se pudo observar una dieta variada en los

diferentes estadios y áreas del río. Se observó también de modo general una mayor proporción de presas en la cuenca alta y media del río.

Fig. 4.7. Proporción numérica del contenido estomacal de la trucha arco iris para los estadios inmaduros (0+, 1+) y adultos, en condición de aguas altas, medias y bajas dividido por zonas de la cuenca.

Las truchas exhibieron piscivoría sobre el puyen sólo a partir de la edad 1+ y en el período de aguas medias, siendo este comportamiento despreciable para los demás períodos. El período y áreas de la cuenca con menor variabilidad en la dieta correspondieron a la cuenca alta (cercana a la desembocadura del río Bote) y cuenca baja en el período de aguas altas, condiciones donde de 2 a 5 presas fueron consumidas según el estadio.

El diagrama de ordenamiento del análisis N-MDS usando las distancias métricas de Bray-Curtis para la dieta entre los diferentes estadios de trucha arco iris en los diferentes períodos (frecuencia numérica de las presa $%Fi$ y frecuencia en biomasa de las $%Bi$) expuso valores de discrepancia aceptables (stress= 0,15 – 0,17; Fig. 4.8 y Fig. 4.9), y un valor de prueba global (R global = 0,181 y $R=$ 0,171, $p<0,001$, respectivamente). La dieta de la trucha mostró una diferenciación entre los juveniles de menos de un año respecto a los demás estadios. Por otro lado, los grupos de juveniles de uno y dos años, así como los adultos mostraron una marcada superposición en sus dietas (Tabla 4.3). También se observaron diferencias entre las dietas de las truchas en aguas bajas respecto de los períodos de aguas medias y altas (Tabla 4.3).

Tabla 4.3. Análisis de N-MDS de métricas de distancia de Bray-Curtis entre las dietas de los peces (%Fi y %Bi).

ANOSIM	Prueba de a pares Grupos	Biomasa			Número		
		R estadístico	p valor		R estadístico	p valor	
Entre períodos	Aguas Altas	0,427	0,001	**	0,413	0,001	**
	Aguas Medias	0,133	0,001	**	0,128	0,001	**
	Aguas Bajas	0,085	0,001	**	0,076	0,001	**
Entre estadios	0+ vs 1+	0,118	<0,001	***	0,109	0,001	**
	0+ vs 2+	0,106	<0,001	***	0,111	0,001	**
	0+ vs 3+	0,114	<0,001	***	0,150	<0,001	***
	1+ vs 2+	-0,010	0,750	ns	0,010	0,12	ns
	1+ vs 3+	-0,004	0,536	ns	0,070	0,354	ns
	2+ vs 3+	-0,041	0,881	ns	0,031	0,246	ns

Fig. 4.8. Ordenamiento del análisis N-MDS a partir de datos de biomasa en la dieta para diferentes estadios de trucha arco iris correspondiente a períodos de aguas bajas (AB), medias (AM) y altas (AA). Valor de stress= 0,15.

Fig. 4.9. Ordenamiento del análisis N-MDS a partir de datos de frecuencias numéricas en la dieta para diferentes estadios de trucha arco iris correspondiente a períodos de aguas bajas (AB), medias (AM) y altas (AA). Valor de stress= 0,17.

Los resultados de los valores del índice de dispersión multivariado (IDM) mostraron que la variabilidad en la dieta de los juveniles del primer año de vida fue ligeramente mayor que en los otros dos estadios ($IMD_{0-1} = 0,102$ e $IMD_{0-2} = 0,096$). Además se registraron mayores valores del factor de dispersión IMD para las condiciones de aguas bajas y medias, restringiendo la dieta a menor cantidad de presas en aguas altas.

El comportamiento alimentario para los diferentes estadios fue similar para los distintos períodos de descarga (Fig. 4.10). En todos los casos se observó una estrategia alimentaria generalista, con varias presas con baja frecuencia de ocurrencia. Los valores de frecuencia de ocurrencia baja con altos valores de abundancia específica de la presa, darían cuenta a su vez de variación en la dieta dentro de cada grupo. Los estadios tempranos (juveniles 0+ y 1+) presentaron una mayor aparición de presas pequeñas, mientras que los adultos se detectó mayor frecuencia de presas de tamaño levemente mayor como *Klapopteryx kuscheli* y gasterópodos de mayor tamaño. En

relación a los períodos de aguas altas, medias y bajas, se pudo visualizar una diferenciación en la frecuencia de ocurrencia y proporción presa-específica: en el período de aguas bajas, se encontró un consumo con mayor cantidad de presas con frecuencias similares, exhibiendo una dieta más variable y proporcionada. En los juveniles de más de un año en los períodos de aguas medias y bajas se evidenció también mayor importancia de los simúlidos como presa, que resultó dominante sobre el resto.

La trucha arco iris presentó una electividad semejante para los diferentes períodos estudiados frente a las presas más comúnmente consumidas (Fig. 4.11). La mayoría de las presas fueron consumidas en proporciones similares a las disponibles en los sitios de captura, evidenciándose en valores del índice de I_{lev} en el rango de -0.5 a 0.5. Algunos cambios en la selección o mayor grado de electividad se pudieron evidenciar en el período de aguas altas.

Fig. 4.10. Estrategias de alimentación de la trucha por estadios para los períodos de aguas bajas, medias y altas.

Una de las especies más comúnmente halladas en el bentos, *Hyalella* sp., así como los plecópteros *Antarctoperla michaelsoni* y *Klapopteryx kuscheli*, y las larvas de tricópteros de la familia Hydrobiosidae fueron consumidos en proporciones semejantes a las disponibles. Por otro lado, el elmido *Luchoelmis cekalovici*, especie de gran abundancia y ampliamente distribuída fue rechazada con diferente intensidad según el período. En particular, en el período de aguas altas, las truchas seleccionaron positivamente al plecóptero *Limnoperla jaffuelli* y rechazaron a las efímeras del género *Andesiops*. El período de aguas medias se distinguió por la selección de larvas del tricóptero *Mastigoptila* sp. y una leve tendencia hacia los simúlidos y rechazo frente a las larvas de *Smicridea dithira*. Finalmente, el período de aguas bajas se diferenció por un menor consumo de los quironómidos y gasterópodos (*Lymnaea* sp., *Chilina* sp. y *Heleobia* sp.) en relación a las proporciones observadas en el bentos.

Fig. 4.11. Índice de electividad de Ivlev de presas. Las barras en gris corresponden a la selección por el puyen y en negro, por la trucha.

A lo largo de las seis campañas realizadas, 2.770 peces fueron capturados, identificados por especies, medidos y pesados. De este número, más de la mitad de las capturas correspondieron a *G. maculatus* (n=1.527), la segunda especie más

abundante fue la trucha arco iris, seguida por la perca (Fig. 4.12). En total, 62 percas, 12 truchas marrones, 17 juveniles de salmón Chinook, 7 puyen grande y 5 truchas de lago fueron capturas y sacrificadas para el estudio del contenido estomacal.

En general estas capturas se generaron en aguas medias o bajas, principalmente en la cuenca alta y media, a excepción de las percas que también fueron capturadas en aguas altas. El período con menor cantidad de capturas para todas las especies fue el de aguas altas (verano). Las proporciones de peces capturados a lo largo de los sitios de muestro mostraron un patrón diferente según el área de la cuenca (Fig. 4.13 y Fig. 4.14). La proporción de puyen aumenta río abajo para todos los períodos, de manera inversa a lo que ocurre con los juveniles de menos de 1 año de la trucha arco iris. La perca aparece en mayor proporción en la cuenca alta, siendo muy baja su captura en la cuenca baja.

El análisis de la varianza multivariado mostró diferencias significativas en las abundancias de especies por zonas de la cuenca ($F=9,1$, $p<0,001$) separando la cuenca alta cercana a la desembocadura del río Bote y la zona del Primer Laberintos, respecto de la cuenca media y la baja (Prueba de Hottelling, $p<0,05$). El ordenamiento de los sitios según la presencia de las diferentes especies (Fig. 4.1.) muestra la separación de las cuencas. Aun habiendo diferencias visuales en las proporciones de especies en aguas altas respecto de la condición de aguas medias y bajas, estas diferencias no pudieron probarse estadísticamente ($p>0,05$).

Fig. 4.12. Proporción de especies capturadas por período (aa: aguas bajas; am: aguas medias; ab: aguas bajas) y cuenca (caa: cuenca alta en desembocadura del río Bote; ca: cuenca alta; cm: cuenca media; cb: cuenca baja).

Fig. 4.13. Ordenamiento de los sitios (según período y zona de la cuenca) en relación a la abundancia de los peces capturados.

Mientras que en la trucha de lago el total del contenido estomacal correspondió a truchas de hasta 19 cm de talla, la piscivoría contribuyó numéricamente en promedio menos de un 10% a la dieta de las percas, salmón Chinook y trucha arco iris. Sin

embargo, al estudiar la contribución en masa al contenido estomacal, el patrón de proporciones cambia considerablemente (Fig. 4.14). Entre los piscívoros, el puyen fue la presa que más contribuyó a la biomasa, y en el caso particular de la perca y la trucha marrón, la trucha arco iris apareció en proporciones cercanas al 50% y 10% respectivamente. Otra presa de gran tamaño consumida fue la lamprea juvenil.

Fig. 4.14. Arriba: frecuencia numérica de las diferentes presas a la dieta de las especies capturadas. Abajo: contribución a los mismos grupos en biomasa.

Para una mejor visualización del consumo de las diferentes presas, el gráfico de barras fue restringido a presas con una contribución de más de 1% a la dieta de las diferentes especies. Sin embargo, algunos predadores como el puyen exhibieron una dieta más amplia incluyendo presas terrestres de la familia Hebridae, Mesoveliidae, Coccinellidae Formicidae y, particularmente en la cuenca alta, de los órdenes *Lancetes* y *Berosus*. Por otro lado, los quironómidos en la dieta pertenecieron principalmente a los géneros *Paratrichocladus*, *Eukiefferiella* y *Tribelos*, con otros géneros como *Endotribelos*, *Alotanipus*, *Parachironomus* y *Chironomus* apareciendo en menor proporción. En la dieta de la trucha arco iris también fueron hallados dípteros adultos de la familia Tabanidae.

El análisis de escalamiento multidimensional (N-MDS) contemplando la dieta de las diferentes especies capturadas expuso un valor de discrepancia deseable para poder diferenciar entre grupos (stress= 0,05; Fig. 4.15 y Tabla 4.4), y un valor de prueba global ($R_{\text{global}} = 0,09$ con un valor de $p=0,001$). La mayor diferenciación en el gráfico se observó para la perca con el valor índice de dispersión. También en la observación en detalle otra característica observada fue la superposición parcial de la nube correspondiente a la dieta del puyen con la de la trucha arco iris. Tanto el salmón Chinook como el puyen grande exhibieron diferencias marcadas entre individuos, generando puntos dispersos en el gráfico.

Fig. 4.15. Ordenamiento del análisis N-MDS a partir de datos de frecuencias en biomasa en la dieta para diferentes especies capturadas. Valor de stress= 0,05.

Los resultados del ANOSIM exhibieron un R-global significativo de 0,089 ($p < 0.0001$; Tabla 4.4). La trucha marrón presentó superposición en su dieta con la perca, con el salmón Chinook y con la trucha arco iris (individuos juveniles de más de un año y adultos). De los valores del índice de dispersión multivariado (IDM) resultó que la dieta del puyen grande, puyen chico y perca fueron más dispersos, seguidos por los juveniles de trucha arco iris del primer año de vida. Los menores valores de dispersión fueron los del salmón Chinook y la trucha marrón, los cuales mostraron una fuerte tendencia hacia la piscivoría.

Tabla 4.4. Análisis ANOSIM de N-MDS de métricas de distancia de Bray-Curtis entre las especies de peces capturados (%Fi y %Bi).

ANOSIM	Prueba de a pares Grupos	Biomasa	
		R estadístico	p valor
Entre especies			
	Chinook - Perca	0,08	0,013 *
	Chinook - P. grande	0,12	0,028 *
	Chinook - T. arco iris	0,09	0,011 *
	Chinook - T. marrón	0,03	0,266 ns
	Chinook - Puyen	0,12	0,004 **
	Perca - P. grande	0,13	0,003 **
	Perca - T. arco iris	0,15	0,002 **
	Perca - T. marrón	-0,01	0,505 ns
	Perca - Puyen	0,08	<0,001 **
	P. grande - T. arco iris	0,11	0,026 *
	P. grande - T. marrón	0,24	0,010 *
	P. grande - Puyen	0,17	0,002 **
	T. arco iris - T. marrón	0,02	0,371 ns
	T. arco iris - Puyen	0,09	0,001 **
	T. marrón - Puyen	0,15	0,004 **

Conforme con las frecuencias de presas en las dietas halladas en las percas, trucha marrón y arco iris, salmón chinook y galáxidos, fue posible el cálculo del índice de Schöener para una mejor estimación del grado de superposición en las dietas entre las especies nombradas. La perca mostró niveles de superposición límite en la dieta tanto con la trucha marrón como con la trucha arco iris (60% y 58%, respectivamente). De manera equivalente la trucha arco iris y la trucha marrón exhibieron superposiciones de hasta un 69%. Por otro lado, en el límite, el salmón Chinook mostró una superposición dietaria del 55% con la trucha arco iris. El cálculo de este índice entre la trucha arco iris y el puyen exhibió valores de $0,36 \pm 0,11$, $0,49 \pm 0,05$ y $0,72 \pm 0,03$ para la cuenca alta, media y baja, coincidente con los resultados halladas en el estudio espacial. Debido a la baja cantidad de contenidos estomacales de lampreas y truchas de lago, este índice no fue calculado debido al posible error asociado.

4.4. Discusión

En el presente estudio se encontró un patrón contrastante de la abundancia de las especies nativas y exóticas a lo largo del cauce principal del Río Santa Cruz. En el estudio espacial de las dos especies más abundantes en septiembre, temporada de baja descarga, la especie nativa *G. maculatus* (puyen) fue más abundante en la cuenca media y aguas abajo, mientras que los juveniles de la especie exótica *O. mykiss* (trucha arco iris) fueron encontrados en altas densidades en la cuenca media y alta. Por medio del estudio espacio-temporal que implicó seis campañas en diferentes momentos de descarga del río, se pudo observar un patrón análogo donde la cuenca alta alojaba una mayor diversidad de especies que disminuía hacia la cuenca baja. De manera similar, las especies exóticas tendieron a disminuir hacia la cuenca baja del río.

Las posibles causas de estos patrones pueden estar relacionadas con los requerimientos diferenciales de hábitat de las especies, limitaciones biológicas naturales del ciclo de vida, o con un posible desplazamiento de los galáxidos por los salmónidos, ya sea a través de la competencia o depredación. Sin embargo, en relación a esta última, es importante resaltar que mientras que existe evidencia de que los salmónidos adultos se alimentan de galáxidos (McDowall, 2003; Arismendi et al., 2009; Macchi et al., 1999), no se encontraron pruebas de la depredación de las truchas juveniles sobre el puyen, lo que indica que la interacción trófica entre estas dos especies debe contemplarse desde el punto de vista de la competencia. Por otro lado, al expandirnos al estudio de diferentes especies de salmónidos de tallas mayores, surge de inmediato la incorporación de la depredación como una relación a tener en consideración. Entre las otras especies de peces que habitan en el río Santa Cruz y que son depredadores potenciales del puyen, encontramos especies nativas (perca criolla *Percichthys trucha* y el puyen grande *G. platei*) y exóticas (trucha marrón

Salmo trutta, la trucha de lago, *Salvelinus namaycush* y el salmón Chinook, *O. tshawytscha*). Debido a que estas especies se distribuyen principalmente en la cuenca media y alta del río, y predan sobre el puyen, podrían estar disminuyendo la densidad de éstos en la cuenca alta del río.

La distribución espacial diferencial de la ictiofauna resulta coherente con la disponibilidad de puntos productivos encontrados por Tagliaferro et al. (2013) donde la cuenca alta del río se caracterizaba por picos de productividad primaria en zonas donde se hallaron la mayor cantidad de truchas anádromas en la época de desove. Además, mediante un estudio del efecto materno, Liberoff (2013) explicó que una gran proporción de juveniles descienden del tipo anádromo que desova en la sección media y alta del río Santa Cruz. Por otro lado, la distribución general de *G. maculatus* podría responder a la presencia de dos poblaciones en el río Santa Cruz, la población encerrada y la diádroma como explican Carrea y colegas (2013) aplicando marcadores genéticos y microelementos en otolitos.

Siendo que la trucha arco iris es una especie móvil que puede cambiar de hábitos alimentarios según el estadio en su ciclo de vida, determinar su papel trófico en las comunidades requiere considerar el estadio de los individuos y su ubicación en el río. Debe además considerarse el período hidrológico (aguas altas, medias y bajas), ya que la disponibilidad de los invertebrados del bentos se ve afectada por estas condiciones (Capítulo III). Un resultado general que concuerda con otros estudios realizados en Patagonia, es que la trucha arco iris en la Patagonia es un depredador generalistas, con una selectividad de presas relativamente baja. (Lattuca et al., 2008; Di Prinzio et al., 2013), siendo la ictiofagia un recurso secundario, presente principalmente en estadios adultos (Grosman, 1993-4; Macchi et al., 2007).

Mediante el estudio espacial, se observó que los estadios juveniles de menos de un año pueden competir en el uso de los recursos con el puyen o generar una diferenciación en el uso del hábitat. En general, el puyen tuvo una dieta más amplia que la trucha. Esta plasticidad podría operar como moderador del efecto de la presencia de peces exóticos. De hecho, encontramos claras diferencias en la dieta de ambas especies dependiendo de su abundancia relativa. En áreas donde la trucha fue más abundante e incluso dominante la dieta de ambas especies es significativamente diferente, tanto en la composición por número y por peso. Por otra parte, aguas abajo, donde ambas especies coexisten con baja densidad de truchas, el solapamiento de dieta fue alto.

Por otra parte, dado que el río Santa Cruz es un río homogéneo, con baja producción primaria e hidrología muy estable con pocos puntos de alta productividad (Tagliaferro et al., 2013), los juveniles de trucha y puyen podrían seleccionar diferentes hábitats a nivel de microescala para sostener la coexistencia. Al evaluar las variables fisicoquímicas locales, encontramos que estas especies se separaban ligeramente en relación al tamaño de las partículas del sustrato y a la profundidad del sitio (observaciones no publicadas). El puyen fue encontrado en sitios con menor tamaño de sustrato y aguas poco profundas, mientras que los juveniles de trucha fueron más abundantes en aguas más profundas con mayor tamaño de las partículas de sustrato. Este comportamiento podría constituir un desplazamiento en el espacio en respuesta a especies competidoras.

En el estadio juvenil de la trucha así como en todos los estadios de puyen, la selectividad de presas fue similar para ambas especies salvo unas pocas presas específicas como *K. kuscheli*, uno de los invertebrados de mayor biomasa, o pequeñas larvas de quironómidos (que se encuentran en aguas poco profundas).

En general, y en respuesta a densidades locales relativas altas, las dos especies podrían estar seleccionando presas de diferentes tamaños (Di Prinzio et al., 2013), alimentándose en diferentes microhábitats o momentos del día (Holt, 1987), o exhibir particionamiento de los recursos o estrategias alimentarias (Kusabs y Swales, 1991), estrategias que podrían ayudar a aliviar la competencia entre las dos especies (Di Prinzio y Casaux, 2012). McIntosh y otros (1992) demostraron experimentalmente que los cambios en microhábitats podrían producir una mayor interacción entre la trucha y galáxidos nativos de Nueva Zelanda. En general, cuanto mayor sea la gama del medio ambiente, más probable será la coexistencia (Meszéna et al., 2006). Penaluna y colegas (2009) encontraron a través de un experimento “antes-después” en condiciones naturales en los ríos patagónicos chilenos que en ausencia de la trucha, el puyen habitaba una gama más amplia de mesohabitat. Debido a la baja variabilidad característica del hábitat del río Santa Cruz, que se refleja en la estructura de las comunidades de macroinvertebrados, es esperable que la trucha y los galáxidos tengan menores oportunidades de segregación de hábitat, y un mayor potencial para la competencia y el desplazamiento en los hábitos de alimentación

Por otra parte, la trucha arco iris juvenil ocupó además el rol de presa en la cuenca alta. Especies nativas como la perca y exóticas como la trucha marrón y la trucha de lago, predan activamente sobre los juveniles de trucha arco iris. La trucha de lago, un reconocido piscívoro, preda sobre individuos de hasta dos años de edad (talla aproximada de 220mm). Finalmente, aquellas truchas juveniles de tallas mayores a los 180mm y truchas adultas, ejercen una presión de depredación sobre el puyen, y compiten con otros peces de tallas similares con los que superponen sus dietas como la trucha marrón, el salmón Chinook y parcialmente con la perca. Nuevamente, debido a la distribución diferencial de las especies a lo largo del río, estas interacciones pueden ser intensas o despreciables. De esta forma, la trucha arco iris juvenil podría estar compitiendo por el alimento con la perca, quien a su vez por ser un depredador

tope, podría ejercer un efecto directo de predación sobre la trucha. En particular, en un estudio realizado en lagos de la Patagonia Norte, Macchi y colaboradores (1999 y 2007) expusieron que aunque salmónidos y percas predan sobre los galáxidos, la presión generada por los salmónidos podría ser mayor en esos ambientes. En sistemas similares, Grosman (1993-1994) halló que la trucha arco iris adulta y las percas presentaban un uso diferencial del recurso alimentario.

Teniendo en cuenta todos los resultados observados, tres tramas tróficas podrían esquematizarse: en la cuenca alta, media y baja. La cuenca alta, con mayor presencia de peces de diferentes especies, generalmente piscívoros, presentaría la mayor complejidad con mayor cantidad de interacciones (Fig. 4.16). Dado el ciclo de vida de cada uno de los grandes predadores, se diferenció con línea punteada la predación ocasional de la perca sobre la trucha arco iris y trucha marrón, ya que esta acción ocurre sobre estadios tempranos.

Fig. 4.16. Esquema de la trama trófica en la cuenca alta. El grosor de las flechas indica el nivel de predación sobre una determinada presa. Las líneas punteadas indican predación ocasional.

En el otro extremo, la cuenca baja, donde la trucha de lago, trucha marrón, perca, puyen grande y salmón Chinook no son frecuentes, la trama trófica podría simplificarse ampliamente como se observa en la figura 4.17. En este caso, el puyen fue hallado principalmente en contenidos estomacales de truchas de tallas mayores a los 220mm. Las truchas juveniles del primer año de vida y el puyen no se diferenciaron en su dieta.

Fig. 4.17. Esquema de la trama trófica en la cuenca baja. El grosor de las flechas indica el nivel de predación sobre una determinada presa.

Concluyendo, el rol de la trucha arco iris sobre las comunidades del río Santa Cruz podría resumirse en: (a) predador sobre las comunidades bentónicas en todos los estadios, (b) predador sobre el puyen en estadios juveniles y adultos, (c) posible competidor con el puyen en estadios juveniles tempranos, (d) posible competidor con la trucha marrón, perca, puyen grande y salmón Chinook juveniles, en estadios adultos, y (e) presa de percas, trucha marrón y trucha de lago en estadios juveniles. Sin embargo, para un entendimiento más acabado sobre el rol de una especie en una trama trófica, el estudio del contenido estomacal que muestra el consumo en las últimas horas o días, debería complementarse con otras técnicas de investigación para evaluar largos períodos de datos de la dieta. Los estudios de desplazamiento del nicho pueden ser complementados mediante el uso del análisis de isótopos estables. Este

método permite encontrar diferencias en las fuentes de carbono utilizadas por diferentes especies (Mc Hugh et al., 2012), la posición en la trama trófica cuando diferentes especies co-ocurren o diferencias en las áreas de alimentación (Correa et al., 2012). El capítulo siguiente complementa los resultados aquí presentados con un análisis de isótopos estables.

Parte de los resultados de este capítulo (muestreo sistemático espacial) se encuentran en revisión para ser publicados:

Tagliaferro, M.B., Arismendi, I., Lancelotti, J.L., Pascual, M.A.

"A Natural Experiment of Dietary Overlap between Introduced Rainbow Trout (*Oncorhynchus mykiss*) and Native Puyen (*Galaxias maculatus*) in the Santa Cruz River, Patagonia"

Enviado a "*Austral Ecology*" – En revisión.

Capítulo V

Capítulo V. Tramas Tróficas Desde Una Aproximación Isotópica

5.1. Introducción

Los isótopos son elementos con masa atómica única, poseen el mismo número de protones, pero tienen diferente número de neutrones (West et al., 2010). Los isótopos estables son aquellos que no presentan decaimiento radioactivo. Los elementos livianos presentan más de un isótopo estable, por ejemplo, el carbono tiene dos: ^{13}C y ^{12}C .

La abundancia de isótopos estables es expresada a través de una diferencia o notación delta (δ) entre la proporción del isótopo pesado de una muestra respecto a un estándar:

$$\delta X = \frac{R_{\text{muestra}} - R_{\text{estandar}}}{R_{\text{estandar}}} * 1000$$

Donde X representa al isótopo pesado, R es la proporción molar del isótopo pesado (raro) respecto al liviano (común) en la muestra y en el elemento estándar. Debido a que los valores de delta son muy pequeños se los informa en unidades de partes por mil (‰).

Los isótopos estables constituyen una herramienta muy útil para el estudio de las tramas tróficas ya que pueden proveer medidas continuas de posición trófica, flujo de energía y masa en los organismos (Post, 2002). Los isótopos estables producen estimaciones de la posición trófica capturando simultáneamente interacciones tróficas complejas y el camino de la energía o flujo de masas a través de las comunidades ecológicas; de esta manera, los isótopos pueden proveer de una herramienta robusta

para probar la teoría de cadenas tróficas (Post et al., 2000), para evaluar los efectos de las invasiones en la estructura trófica (Vander Zanden et al., 1999) y para la estimación de la posición trófica de especies con dietas difíciles de cuantificar (Kling et al., 1992).

Las diferencias en las relaciones isotópicas entre los consumidores y sus recursos son denominadas fraccionamiento o enriquecimiento isotópico (Δ , Vander Zanden y Rasmussen, 2001) y son utilizadas principalmente en dos grandes tipos de estudios (Caut et al., 2009): estudios de relaciones tróficas y reconstrucción de la dieta animal. Los isótopos utilizados con este fin son los de ^{13}C y ^{15}N . La composición isotópica del carbono y nitrógeno de los animales depende de la ingesta. En general existe un ligero incremento en el ^{13}C (0,5 a 1‰) en el animal respecto a su dieta. Algunos de los procesos que contribuyen a este enriquecimiento son: (i) pérdida preferencial del $^{12}\text{CO}_2$ en la respiración; (ii) captación selectiva de compuestos ^{13}C , durante la digestión; (iii) fraccionamiento metabólico durante la formación de distintos tipos de tejido (DeNiro y Epstein, 1978; Guerrero y Berlanga, 2000; McCutchan et al., 2003). Esta transferencia conservativa de la composición isotópica de aproximadamente 1‰ del animal respecto de su dieta se puede emplear como trazador de la red trófica de sistemas donde existan diferencias en los valores de $\Delta^{13}\text{C}$, tales como plantas C3 o C4 o sistemas acuáticos respecto de terrestres (DeNiro y Epstein, 1978; Rounick y Winterbourn, 1986; Guerrero y Berlanga, 2000). Los valores de $\delta^{13}\text{C}$ de los cuerpos de los animales entran en los rangos de $\delta^{13}\text{C}$ de las plantas de sus respectivos ambientes (DeNiro y Epstein, 1978).

Mientras que el $\delta^{13}\text{C}$ resulta útil para conocer las fuentes de carbono de una trama trófica, la abundancia del ^{15}N respecto al ^{14}N ($\delta^{15}\text{N}$) en los tejidos animales es comúnmente usado para determinar la estructura trófica y los factores ambientales

influyendo una población (Murphy y Bowman, 2006). El $\delta^{15}\text{N}$ en los animales se incrementa en un valor relativamente fijo con cada nivel trófico y puede ser utilizado para determinar la posición trófica de un determinado individuo (DeNiro y Epstein, 1981; Minagawa y Wada, 1984; Peterson y Fry, 1987). En general, se asume un enriquecimiento (o fraccionamiento) del ^{15}N en 3,2-3,4‰ en el animal respecto de su dieta (Peterson y Fry, 1987; Post, 2002). Este aumento puede deberse a la excreción preferente del ^{14}N (Guerrero y Barlanga, 2000), aunque estos valores también dependen de una serie de condiciones ambientales e individuales (Peterson y Fry, 1987; Minagawa y Wada, 1984). Algunos factores que afectan el fraccionamiento del nitrógeno son el tipo de tejido analizado (Pinnegar et al., 2001), la calidad de la dieta (McCutchan et al., 2003) y la especie en estudio (DeNiro y Epstein, 1981).

El uso combinado de las relaciones isotópicas de carbono ($\delta^{13}\text{C}$) y nitrógeno ($\delta^{15}\text{N}$) han sido implementadas mundialmente para el estudio de la fisiología y ecología de las plantas (Handley y Raven, 1992), relaciones entre variables ambientales y crecimiento (Murphy y Bowman, 2006), incorporación diferencial en base a la dieta (Wolf et al., 2012), estimación del nicho ecológico (Newsome et al., 2007), reconstrucción de la dieta (Vander Zanden et al., 2003) y efectos de desplazamientos de nicho entre especies (Vander Zanden et al., 1999; Grey, 2001; Power et al., 2002). En los sistemas acuáticos Patagónicos, esta metodología también fue aplicada para caracterizar distintas fracciones poblacionales en salmónidos migratorios (Ciancio et al., 2008), para determinar la dieta marina de salmónidos (Ciancio et al., 2008), para caracterizar las tramas tróficas de lagos someros (Lancelotti, 2009) y para documentar el desplazamiento trófico entre especies invasoras (salmónidos) y nativas (galáxidos) en lagos (Correa et al., 2012).

El objetivo del presente capítulo es reconstruir las relaciones tróficas de las comunidades del río Santa Cruz a través del uso de isótopos estables. Además del

interés de conocer cómo están constituidas las comunidades en este sistema poco estudiado, algunas de las preguntas que motivaron este estudio fueron: ¿Existen diferencias en la trama trófica en comunidades de distintas partes de la cuenca, con diferente estructura de hábitat? ¿Cuál es el rol de la trucha arco iris en sus diferentes estadios ontogenéticos? ¿En qué medida se superpone el nicho isotópico de las especies nativas y los salmónidos?

5.2. Metodología

Durante abril de 2010, condición de descarga media del río Santa Cruz, se realizaron muestreos de distintos taxa componentes de la comunidad acuática en dos zonas diferenciadas en cuanto a la morfología del río, al posible nivel de aporte de materia alóctona y la composición de especies. Los sitios seleccionados se localizaron en la cuenca alta (zona con influencia del Primer Laberinto) y en la cuenca media (San Ramón) (Fig. 3.2). También fueron seleccionados 10 individuos de la especie nativa *G. maculatus* de la cuenca baja para tener una referencia de ese área. En cada área se colocaron redes agalleras, se realizó electropesca (como se indica en el capítulo IV) y se extrajeron muestras de macroinvertebrados bentónicos, restos vegetales y raspado de biofilm de las rocas (como se explicó en el capítulo III). Los peces de tallas mayores a los 160mm se capturaron utilizando redes agalleras de malla de 15, 20, 30 y 50 mm de lado utilizando el método y procesado explicado en el capítulo anterior. Los ejemplares de salmón Chinook correspondientes a juveniles “stream type” en su etapa fluvial en descenso hacia el mar, fueron capturados con redes agalleras de malla de 15 o 20mm, mientras que los salmónidos de mayor talla como la trucha de lago se capturaron principalmente con redes agalleras de 50mm. Los juveniles de trucha arco iris y un grupo seleccionado al azar de puyen fueron sacrificados y congelados para su posterior estudio. Aquellos peces de gran talla seleccionados para el análisis de dieta fueron sacrificados y se les extrajo una muestra de músculo dorsal posterior que se

congeló de inmediato. Las muestras de macroinvertebrados se colectaron en potes de 500ml y se congelaron a -15°C en un freezer portátil hasta su traslado al laboratorio.

Las muestreas de invertebrados del bentos fueron descongeladas y separadas bajo lupa siguiendo a Domínguez y Fernández (2009), para luego colocarse en pequeñas bandejas de aluminio y ser secadas a 60°C hasta peso constante. De manera similar, el músculo de los peces y los filtros o muestras de perifiton y vegetación se colocaron en sobres de aluminio y se secaron a 60°C . Una vez secas, las muestras fueron molidas usando un mortero manual hasta obtener un polvo homogéneo que fue mantenido en un desecador hasta su pesaje. Una submuestra de cada individuo o grupo de individuo en caso de tratarse de especies muy pequeñas (e.g. quironómidos) fue pesada en una balanza de precisión Shimadzu (error 0,001mg) colocada en una cápsula de estaño como se indica en el protocolo del laboratorio de análisis de isótopos estables de la Universidad of California, Davis: 2-3 mg en caso de muestras vegetales y $1\pm 0,2\text{mg}$ en caso de tejido animal.

Las muestras fueron analizadas para los isótopos de ^{13}C y ^{15}N usando un analizador elemental PDZ Europa ANCA-GSL en interfaz con un espectrómetro de masa de relación isotópica PDZ Europa 20-20 (Sercon Ltd., Cheshire, UK) (UCD-SAF, 2013). Las muestras se quemaron a 1000°C en un reactor cargado con óxido de cromo y óxido mixto de cobre y plata ($\text{Ag}_2\text{Cu}_2\text{O}_3$). Después de la combustión, los óxidos se eliminaron en un reactor de reducción (reducción de cobre a 650°C), y el portador de helio se permitió fluir a través de una trampa de agua (perclorato de magnesio) y una trampa de CO_2 . Así el N_2 y el CO_2 fueron separados en una columna tipo tamiz de carbono GC (65°C , 65 mL/min) antes de la entrada al IRMS. Durante el análisis, las muestras fueron intercaladas con varias repeticiones de al menos dos estándares de laboratorio diferentes. Estos estándares, que fueron seleccionados suponiendo una composición similar a la de las muestras a ser analizadas, se calibraron frente a

materiales de referencia estándar (IAEA-N1, IAEA-N2, IAEA-N3, USGS-40, y USGS-41). La relación isotópica preliminar de la muestra se mide respecto a los gases de referencia analizados con cada muestra. Estos valores preliminares se corrigen mediante los valores para todo el lote sobre la base de los valores conocidos de los estándares incluidos. La desviación estándar a largo plazo de estos análisis es de 0,2‰ para el ^{13}C y de 0,3‰ para el ^{15}N . Los valores de delta finales se expresaron en relación con las normas internacionales de V-PDB (estructura calcificada fósil de un cefalópodo hallado en la formación PeeDee, Carolina del Norte recalibrado en Viena, Viena PeeDee Belemnite) y aire para el carbono y nitrógeno, respectivamente.

Los valores de los análisis de isótopos estables de los invertebrados bentónicos fueron agrupados según su grupo funcional alimentario (Merrit y Cummins, 1996). Estos datos se graficaron en conjunto con los valores isotópicos de los peces, a los que luego se les realizó una corrección usando el valor de fraccionamiento para identificar posibles fuentes isotópicas. Los valores de fraccionamiento isotópico asumidos para la trucha arco iris fueron de $\Delta^{13}\text{C}$ $1,9 \pm 0,51$ y $\Delta^{15}\text{N}$ de $3,2 \pm 0,2$ (McCutchan et al., 2003). Para el resto de los grupos se aplicó un valor de $\Delta^{13}\text{C}$ $1,6 \pm 0,5$ y $\Delta^{15}\text{N}$ de $3,54 \pm 0,7$ usando como referencia los valores utilizados en diferentes trabajos (DeNiro y Epstein, 1981; Rounick y Hicks, 1985; Vander Zanden et al., 1997; McCutchan et al., 2003). Se realizó un Test-t utilizando el programa Infostat para evaluar posibles diferencias entre los valores isotópicos de carbono y nitrógeno para las dos zonas del río seleccionadas, las dos especies de peces más abundantes (la trucha arco iris y el puyen) y los grandes grupos funcionales de macroinvertebrados bentónicos.

Una vez realizadas las correcciones, seleccionadas las posibles fuentes isotópicas comparadas con el contenido estomacal, se aplicaron modelos Bayesianos de mezcla isotópica. Para programar el modelo y evaluar las contribuciones relativas de las

presas a la dieta de los peces, se utilizó el paquete SIAR v4.0 (Stable Isotope Analysis in R) (Parnell et al., 2010).

Para peces e invertebrados se calculó la posición trófica considerando la variación isotópica en el nitrógeno (Post, 2002), así como las posibles variantes de fraccionamiento.

$$PT = \lambda + \frac{\delta^{15}N_{consumidor} - \delta^{15}N_{base}}{\Delta_n}$$

donde PT indica la posición trófica; λ es la posición trófica de la presa y Δ indica el fraccionamiento entre el consumidor y su dieta (aquí tomado como 3,4).

5.3. Resultados

5.3.1. Patrón general

Un total de 178 análisis individuales de isótopos fueron realizados, representando principalmente las tramas tróficas de la cuenca alta y media del río. Se obtuvieron más eslabones de la trama trófica en la cuenca alta, principalmente por un grupo más nutrido de predadores tope, incluyendo trucha de lago, marrón, arco iris, salmón Chinook, perca y puyen grande (Fig. 5.1). En ambas zonas del río se pudieron extraer exitosamente muestras de invertebrados y organismos autotróficos que estarían interviniendo en cada trama trófica.

Los valores isotópicos para el carbono y nitrógeno mostraron en ambas cuencas en estudio un patrón donde se pueden diferenciar una base autotrófica en un amplio rango de $\delta^{13}C$, seguida por un grupo de invertebrados herbívoros enriquecidos en ^{15}N y otro grupo de individuos enriquecidos en ^{13}C y en varias unidades de ^{15}N respecto a la base, que correspondió al grupo de los peces (Fig. 5.1 y Fig. 5.2). En la cuenca alta se pudo observar también un claro enriquecimiento en ^{15}N de la trucha de lago, evidenciando un carácter claramente piscívoro para esta especie en el hábitat fluvial.

La cuenca media, a diferencia de la cuenca alta, presentó un grupo más reducido de depredadores tope. Los principales depredadores en esta zona del río, representados por el puyen, la trucha arco iris, el salmón Chinook y la perca, mostraron valores de $\delta^{15}\text{N}$ apartados en 8 unidades en promedio de la base autotrófica (Fig. 5.2).

Fig. 5.1. Valores de $\delta^{15}\text{N}$ y $\delta^{13}\text{C}$ de las diferentes gremios y peces en la cuenca alta del río Santa Cruz. Las barras de error corresponden a 2 errores estándar.

Aun habiendo diferencias en las especies de peces presentes en la cuenca alta y media, el patrón general de posición isotópica fue similar para ambas zonas de estudio. Sin embargo, el análisis de la varianza global teniendo en consideración la cuenca, el gremio y las condiciones isotópicas mostraron diferencias significativas entre las zonas y entre el posicionamiento isotópico de los 7 gremios estudiados

($F=3,46$; gl dentro= 139; $p=0,034$). Estas diferencias fueron consistentes entre los grupos de colectores-recolectores, raspadores y colectores-filtradores que se vieron enriquecidas en la cuenca media respecto a lo hallado en la cuenca alta (Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni con un $\alpha=0,05$). Alternativamente, no se registraron diferencias en el grupo de los autótrofos, peces, predadores ni fragmentadores entre las zonas de estudio.

Fig. 5.2. Valores de $\delta^{15}N$ y $\delta^{13}C$ de los diferentes gremios y peces en la cuenca media del río Santa Cruz. Las barras de error corresponden a 2 errores estándar.

Diferencias entre gremios. Dentro de cada zona del río, las similitudes en las marcas isotópicas entre los gremios se visualizaron mediante métodos de clasificación (Fig. 5.3 y Fig. 5.4). El dendrograma se construyó calculando distancias euclídeas y mediante uniones de Ward obteniendo un valor de correlación cofenética de 0,86 y

0,90 para la cuenca alta y media, respectivamente. El análisis de varianza multivariado (MANOVA) con ambos isótopos permitió detectar diferencias significativas entre gremios ($p < 0,0001$) tanto en la cuenca alta como en la cuenca baja por separado. Sin embargo, salvo para el gremio de peces, las comparaciones a posteriori entre los gremios en cada zona no fueron consistentes posiblemente por la pequeña variación en los valores del isótopo de carbono (Tabla 5.1 y 5.2).

Fig. 5.3. Clasificación de los diferentes gremios de la cuenca alta en función de los valores del isótopo de nitrógeno.

Tabla 5.1. Resultados del MANOVA. Separación de los gremios en la cuenca alta.

Fuente de variación	Estadístico	F	gl (entre)	gl (dentro)	p
Gremio	6,25	84,3	6	81	<0,0001

Gremio	$\delta^{15}N$	$\delta^{13}C$	n	Grupo		
Peces	8,35	-21,91	51	A		
Autótrofo	-0,11	-21,57	10	B		
Raspador	1,32	-25,28	10	B	D	
Colector-recolector	1,41	-24,05	5	B	D	
Fragmentador	2,13	-25,88	3	B	C	D
Colector-filtrador	3,06	-25,56	4		C	D
Depredador	4,5	-24,35	5		C	

Fig. 5.4. Clasificación de los diferentes gremios de la cuenca media en función de los valores del isótopo de nitrógeno.

Tabla 5.2. Resultados del MANOVA para la cuenca media.

Fuente de variación	Estadístico		F	gl(entre)	gl (dentro)	p
Gremio	8,71		84,15	6	58	<0,0001

Gremio	$\delta^{15}\text{N}$	$\delta^{13}\text{C}$	n	Grupo
Autótrofo	0,63	-20,57	4	C
Colector-recolector	2,02	-25,43	7	C D
Raspador	2,12	-26,22	8	C D
Fragmentador	2,68	-25,97	4	B C D
Colector-filtrador	4,15	-25,63	4	B D
Depredador	4,85	-24,25	5	B
Peces	9,2	-21,52	33	A

Dentro de cada gremio, también se detectaron diferencias en las marcas isotópicas y teniendo en cuenta que probablemente el consumidor elige a una presa y no un gremio en particular, los modelos de mezclas tuvieron en cuenta a las especies que contribuyen en biomasa a la dieta de un organismo y no al gremio al que pertenecen. Los gremios que presentaron diferencias significativas y consistentes (en las

comparaciones a posteriori) fueron los colectores-filtradores, raspadores y peces para la cuenca alta; y raspadores, fragmentadores y depredadores, en la cuenca media (Tabla 5.3).

Tabla 5.3. Comparaciones entre taxa dentro de un mismo gremio para la cuenca alta y baja. En caso de encontrarse diferencias entre medias ($p < 0,05$), se efectuaba la prueba de Hotelling (s= diferencias significativas; ns diferencias no significativas).

Gremio	Cuenca alta		Cuenca media	
	valor p	Hotelling	valor p	Hotelling
Colector-filtrador	0,0071	s	<0,0001	ns
Colector-recolector	0,51	-	0,1	-
Fragmentador	-	-	<0,001	s
Raspador	0,0018	s	0,001	s
Depredador	0,16	-	<0,0001	s
Peces	0,0003	s	0,01	s

5.3.2. Rol de los peces

También se pusieron a prueba las diferencias en las señales isotópicas dentro del grupo de peces para las dos especies más abundantes comparando entre zonas y, en el caso de la trucha arco iris, también entre estadios. Las diferencias en las señales isotópicas fueron concordantes con el conocimiento de la dieta de los peces estudiados, que a su vez fueron reforzadas mediante el uso de modelos de mezcla. Los peces, que depredan sobre los invertebrados y a veces también sobre otros peces, se vieron enriquecidos en el isótopo de nitrógeno. El polígono virtual que une a los recursos que debe incluir a los depredadores (valores corregidos por el fraccionamiento) fue consistente para la mayoría de las especies a excepción del puyen y de la trucha arco iris juvenil del primer año, que se encontraron desplazadas de sus fuentes de alimento (Fig. 5.1 y Fig. 5.2). De esta manera, los modelos de mezcla no fueron aplicados en estos dos, ya que, aun obteniendo un resultado, el mismo estaría basado en supuestos no cumplidos y la información sería errónea.

Trucha. En el caso de la trucha arco iris en estadio juvenil del primer año (0+), de uno a dos años (1+) y especímenes de mayor edad no se encontraron diferencias significativas en las señales isotópicas entre estadios ni zonas para este momento del estudio. Sin embargo, la contribución a la biomasa en la dieta de la trucha arco iris mostró diferencias entre estadios y cuencas para el período en estudio (Fig. 5.5).

Para la cuenca alta los modelos de mezcla se ajustaron en función del puyen, el plecóptero *Klapopteryx kuscheli*, el gasterópodo *Lymnaea* sp. y la familia de predadores Hydrobiosidae como posibles recursos. Las distribuciones de densidad halladas estimadas a través del modelo de mezcla indicó como principal presa de las truchas juveniles de más de un año al plecóptero *K. kuscheli* (49,7%), seguido por el puyen (27,4%) y el gasterópodo *Lymnaea* (22,9%) (Fig. 5.6). El ajuste del modelo para los juveniles de más de 2 años y adultos mostró una contribución similar del gasterópodo *Lymnaea* (23,9%), el plecóptero *K. kuscheli* (24,1%), la familia de tricópteros Hydrobiosidae (26,9%) y el puyen (25,1%) (Fig. 5.6).

En la cuenca media, debido a que las truchas dieron cuenta de una diferenciación entre juveniles y adultos más dispersa, el ajuste del modelo de mezcla se realizó usando como fuentes de alimento para los juveniles al gasterópodo *Lymnaea* sp., larvas de simúlidos y el puyen; y el ajuste para los adultos se realizó considerando al puyen y los plecópteros *K. kuscheli* y *Antarctoperla michaelsoni*. Las distribuciones de densidad halladas para el grupo de juveniles (Fig. 5.7) muestra una baja contribución del puyen a la dieta (10,5%); mientras que los simúlidos y gasterópodos contribuyeron en un 49,5% y 40% respectivamente. Finalmente, el ajuste del modelo de mezcla en la para las truchas adultas mostró, a diferencia de la cuenca alta, un importante aporte por parte del puyen (39,2%), seguido de los plecópteros *Antarctoperla michaelsoni* (30,7%) y *K. kuscheli* (30,1%) (Fig. 5.7).

Fig. 5.5. Biomasa relativa en el contenido estomacal de las truchas juveniles del primer año, segundo y mayores a los dos años. Abajo: valores isotópicos de las presas (con baja superposición) y ubicación corregida de la trucha arco iris para los diferentes estadios. Las barras de error, indican 2 errores estándar.

Fig. 5.6. Cuenca alta. Función de densidad para la proporción de las presas a la dieta de la trucha arco iris. A la izquierda: juvenil (1+); a la derecha juveniles >2+ y adultos.

Fig. 5.7. Cuenca media. Función de densidad para la proporción de las presas a la dieta de la trucha arco iris. A la izquierda: juvenil (1+); a la derecha juveniles >2+ y adultos.

Puyen. El análisis de las varianzas del puyen entre zonas mostró diferencias significativas ($F=24,74$; gl entre= 2; gl dentro = 45; $p<0,0001$), siendo los valores isotópicos de la cuenca alta significativamente menores que los de la cuenca media y baja ($p<0,05$; Prueba de Hotelling con nivel corregido por Bonferroni $\alpha =0,05$) (Fig. 5.8). De esta manera, los valores isotópicos hallados para la cuenca alta y la cuenca media, aunque presentaban dispersión en los valores (Fig. 5.9 y 5.10), fueron significativamente distintos, pudiendo deberse a una contribución diferencial de grupos de invertebrados debido al hábito generalista hallado en el capítulo anterior.

Fig. 5.8. Diferencias en los valores de isótopos de ^{13}C y ^{15}N entre el puyen de la cuenca alta respecto a la cuenca media y baja.

Fig. 5.9. Cuenca alta. Valores isotópicos corregidos del puyen y las cinco presas que evidencian un aporte a la biomasa en su dieta. Las barras de error, indican 2 errores estándar.

Fig. 5.10. Cuenca Media. Valores isotópicos corregidos del puyen en la cuenca media y las presas que evidencian un aporte a la biomasa en su dieta. Las barras de error, indican 2 errores estándar.

Para el resto de los predadores tope, la contribución a la biomasa en la dieta de las diferentes especies fue tomada de los datos obtenidos en el capítulo anterior (Fig. 4.15) ya que la dieta en los adultos de percas, trucha marrón, trucha de lago no mostró diferencias entre períodos de estudio. De esta manera, se seleccionaron al puyen, simúlidos y anfípodos como recursos de los juveniles de salmón Chinook (Fig. 5.11); trucha arco iris, puyen, anfípodos y al plecópetero *Klapopteryx kuscheli* para la trucha marrón (Fig. 5.9); truchas y puyen para la trucha de lago (Fig. 5.12); y trucha, puyen y anfípodos para la perca (Fig. 5.15).

Salmón Chinook. La contribución a la marca isotópica a partir de las presas evidenció una alta contribución del puyen (43,4%), seguida por larvas de simúlidos (35,4%) y el anfípodo *Hyaella* sp. (21,2%) (Fig. 5.12).

Fig. 5.11. Cuenca alta. Valores isotópicos corregidos de los juveniles de salmón Chinook y las tres presas que más aportan a la biomasa en su dieta. Las barras de error, indican 2 errores estándar.

Fig. 5.12. Cuenca alta. Función de densidad para la proporción de las presas seleccionadas juveniles de salmón Chinook.

Trucha marrón. La dieta estimada por el modelo de mezcla para la trucha marrón adulta tuvo una contribución mayoritaria de *Hyalella* sp. (29,5%), *K. kuscheli* (33,4%), puyen (15,8%) y juveniles de trucha arco iris (21,3%). Al igual que con la trucha arco iris, varias presas posibles ajustaban al modelo, siendo las seleccionadas las de mayor contribución en biomasa en el momento del estudio.

Fig. 5.13. Cuenca alta. Valores isotópicos corregidos de adultos de trucha marrón y las cuatro presas que más aportan a la biomasa en su dieta. Las barras de error, indican 2 errores estándar.

Fig. 5.14. Cuenca alta. Función de densidad para la proporción de las presas a la dieta de la trucha marrón.

Trucha de Lago. Aunque se contó con pocas réplicas, el contenido estomacal estuvo dominado en un 98% por peces (Fig. 5.15), siendo las dos especies más abundantes, el puyen y la trucha. El ajuste de los datos mediante el uso del modelo de mezcla fue concordante con los resultados de contenido estomacal, mostrando una contribución comparable de puyen (46,6%) y de trucha arco iris (53,4%) (Fig. 5.16).

Fig. 5.15. Valores isotópicos corregidos de adultos de trucha de lago y las tres presas que más aportan a la biomasa en su dieta. Las barras de error, indican 2 errores estándar.

Fig. 5.16. Cuenca alta. Función de densidad para la proporción de las presas a la dieta de la trucha de lago.

Perca. Entre los predadores nativos, la perca adulta, mostró una dieta con gran aporte piscívoro, principalmente truchas juveniles y puyen, seguida por una variedad de invertebrados bentónicos predadores (principalmente Hydrobiosidae y el coleóptero de la familia Dytiscidae *Lancetes* sp.), así como herbívoros como los anfípodos y quironómidos, cuyas señales isotópicas se muestran en la figura 5.17. Las presas que ajustaron a un modelo de mezclas fueron los anfípodos (37,5%), la trucha arco iris juvenil (32,1%) y el puyen (30,4%) (Fig. 5.18).

Fig. 5.17. Cuenca alta. Valores isotópicos corregidos de percas adultas y las cinco presas que evidencian un aporte a la biomasa en su dieta. Las barras de error, indican 2 errores estándar.

Fig. 5.18. Cuenca alta. Función de densidad para la proporción de las presas a la dieta de la perca.

5.3.3. Posición trófica.

En vista de los conocimientos previos de hábitos alimentarios se realizaron las estimaciones de posición trófica para los invertebrados y peces aquí muestreados, a excepción de los juveniles del primer año de la trucha arco iris y del puyen debido a la gran diferencia entre los valores isotópicos respecto de sus presas que podría indicar una posición errónea. En general, para ambas zonas del río se observó un rango de variación en el nivel trófico mediante el uso de los isótopos (Tabla 5.4). En general los herbívoros raspadores, colectores recolectores y fragmentadores se ubicaron en una posición trófica menor a dos, y cercana a uno como se esperaría por sus hábitos alimentarios. Los colectores filtradores evidenciaron un mayor enriquecimiento en la

señal isotópica y esto se tradujo en un nivel trófico más elevado. El cálculo del nivel trófico de los invertebrados predadores se hizo en base a otros invertebrados principalmente, obteniéndose un nivel trófico entre 2,5 y 3. En el caso de los peces exclusivamente piscívoros como la trucha de lago, se evidenció un salto en el nivel trófico a 4, mientras que el resto de los peces que combinan en su dieta peces e invertebrados (herbívoros o depredadores) se hallaron uno a un nivel y medio por debajo.

Tabla 5.4. Posiciones tróficas estimadas para los diferentes taxa de las tramas tróficas de la cuenca media y alta.

Gremio	Taxa	Cuenca	
		Alta	Media
Raspador	<i>Lymnaea</i> sp.	1,50-1,65	1,55-1,71
	<i>L. cekalovici</i>	1,13-1,24	1,20-1,36
	<i>Andesiops</i> sp.	1,30-1,43	1,00-1,14
	<i>M. chiloeensis</i>	1,50-1,65	1,46-1,62
Colector_recolector	<i>Hyalella</i> sp.	1,38-1,53	1,30-1,48
	<i>L. jaffuelli</i>	-	1,22-1,35
	Chironomidae	1,39-1,60	1,30-1,45
Fragmentador	<i>A. michaelsoni</i>	-	1,34-1,38
	<i>K. kuscheli</i>	1,60-1,80	1,50-1,67
Colector_filtrador	<i>Mastigoptila</i> sp.	-	1,70-1,85
	<i>S. dithira</i>	2,10-2,33	1,95-2,18
	Simuliidae	1,82-2,02	1,97-2,11
Depredador	Hirudinea	-	2,80-3,19
	Hydrobiosidae	2,74-3,03	2,23-2,52
	Muscidae	2,52-2,90	2,68-2,97
	<i>P. grande</i>	3,18-3,40	-
	<i>Perca</i>	3,11-4,12	2,70-3,70
	<i>T. marrón</i>	2,89-4,58	-
	<i>T. arco iris adulta</i>	2,65-3,42	1,97-3,22
Salmón Chinook	3,33-4,60	2,57-3,03	
<i>T. Lago</i>	4,24-4,60	-	

5.4. Discusión

El análisis del contenido estomacal y el análisis de isótopos estables integrados con los modelos de mezclas isotópicas se han convertido en métodos comunes y suplementarios en el estudio de la ecología trófica (Polito et al., 2011). El estudio de los isótopos estables ofrece algunas ventajas respecto al estudio del contenido

estomacal cuando se los utiliza para describir la estructura de la trama trófica de un ecosistema (Bodey et al., 2011). Por ejemplo, el análisis de los contenidos estomacales generalmente se basa en un número limitado de observaciones para un grupo de especies muchas veces parcial o totalmente digeridas generando dificultades en la identificación (Pinnegar y Polunin, 2000; Grey et al., 2002). Por el contrario, la técnica de isótopos estables permite de un modo más sencillo integrar la información de todos los componentes de la trama trófica. Además, en el caso de peces de crecimiento lento, el análisis de isótopos estables integra información referida a un lapso mayor de tiempo de meses y hasta años dependiendo del tejido (Hesslein et al., 1993; McCarthy et al., 2004). Por otro lado, el estudio del contenido estomacal tiene la ventaja de proveer información taxonómica de los ítems alimenticios, lo que no es posible a través del estudio de los isótopos estables (Power et al., 2002). De esta manera, cada técnica aporta una mirada distinta de un mismo dilema a resolver para la comprensión de las tramas tróficas y debieran usarse de manera complementaria (Clarke et al., 2005).

Los métodos para la comprensión de los resultados de isótopos estables se encuentran en principios de su desarrollo (Phillips y Gregg, 2001; Moore y Semmens, 2008, Parnell et al., 2010) y en consecuencia las fuentes de variabilidad que contribuyen a estos métodos aún no han sido completamente exploradas (Bond y Diamond, 2011). En el caso de los modelos de mezcla, el factor de fraccionamiento (o enriquecimiento isotópico) se cita como una de las fuentes de información más débiles para la reconstrucción de la dieta (Wolf et al., 2009). Los programas desarrollados para la resolución de las tramas tróficas y dieta como el SIAR (Parnell et al., 2010) cuentan hoy en día con la posibilidad de incorporar los valores de fraccionamiento para cada especie, la concentración de carbono y nitrógeno, y errores en la medición; sin embargo, la ausencia de algunas de estas estimaciones, como el fraccionamiento, pueden generar resultados erróneos. En su estudio, Bond y Diamond (2011)

demonstraron que en la mayoría de los estudios de reconstrucción de la dieta no se disponía de los factores de fraccionamiento especie-específicos, generando estudios donde estos valores se consideraban fijos siguiendo el trabajo ampliamente citado de Post (2002), o se seleccionaban a partir de grupos taxonómicamente similares. El resultado de estas investigaciones sostenía un sesgo en la estimación de la dieta, que en caso de ser necesarias para tomar decisiones de conservación, por ejemplo, deberían ser revisadas y corroboradas por otros métodos.

El uso de la técnica de análisis de isótopos estables permitió reconstruir la mayor parte de la trama trófica de las comunidades del río Santa Cruz. Aún con excepciones, los valores isotópicos nos indicaron posiciones relativas, por ejemplo del puyen y las truchas arco iris respecto a los invertebrados, y el posicionamiento de una especie respecto a la otra. También se lograron visualizar pequeñas diferencias en las tramas tróficas de la cuenca alta respecto a la cuenca media que se hallaba enriquecida en algunos de los gremios estudiados. Estas diferencias hubiesen sido más difíciles de identificar a través del estudio del contenido estomacal debido a la gran diversidad de presas en especies con hábitos alimentarios generalistas. Así también, fue posible determinar que el rol de la trucha arco iris varía entre estadios en su ciclo de vida y que se mantenía posicionada en valores isotópicos similares para la cuenca alta y baja. La diferenciación encontrada para esta especie fue en los recursos utilizados en cada zona: en la cuenca alta, zona caracterizada por tener una mayor diversidad de invertebrados y picos de productividad, una mayor diversidad de presas contribuyeron a la dieta, mientras que en la cuenca media, los plecópteros de mayor tamaño y peces resolvieron el modelo de mezcla, indicando así una misma señal isotópica generada por presas diferentes. En consecuencia, la mayor contribución en la cuenca media por el puyen podría estar evidenciando un efecto más importante en esa zona por la trucha arco iris.

Finalmente, respondiendo a otra de las preguntas planteadas en este estudio, la trucha arco iris y el puyen presentan superposición del nicho isotópico. Si bien esta condición no necesariamente indica superposición del nicho trófico (cada especie podría consumir diferentes presas con similar valor isotópico por condiciones de fraccionamiento distinto), apoya las observaciones del capítulo IV respecto a un importante solapamiento de dietas entre estas especies.

El estudio de la dieta de la mayoría de los los peces, salvo el puyen, evidenciaron cierto nivel de piscivoría (Fig. 4.15), condición que pudo ser corroborada y ordenada mediante el uso de isótopos estables y el cálculo de la posición trófica. Así, por ejemplo, el modelo de mezclas para adultos de trucha marrón y arco iris mostró que ambas especies predan sobre el puyen (constituyendo hasta un 40%) suplementando su dieta con macroinvertebrados de gran talla. Por otro lado, los análisis de isótopos estables no brindan información suficiente como para diferenciar el aporte de macroinvertebrados herbívoros pertenecientes a diferentes grupos funcionales o tallas, motivo por el cual es conveniente suplementar estos análisis con estudios de la contribución en biomasa al predador.

Teniendo en cuenta que todas las presas relevantes en el estudio de la dieta para este período fueron muestreadas, salvo por el aporte ocasional terrestre, surgió en los resultados una inconsistencia en el enriquecimiento isotópico entre el valor de $\delta^{15}\text{N}$ de las presas y el de algunas especies de peces, cuyo valor empleado comúnmente es de 3,4 ‰. Estos fueron los casos de los juveniles del primer año de la trucha arco iris y del puyen. La ausencia de la señal isotópica de las presas terrestres, principalmente artrópodos, podría estar generando el vacío en las fuentes necesarias para el uso de los modelos de mezcla en el puyen y la trucha arco iris juvenil del primer año. Sin embargo, el enriquecimiento de estos últimos se alejaba hasta en 6 unidades por mil en el isótopo de nitrógeno, condición que podría estar abarcando otras fuentes de

variación. En ausencia de estudios experimentales sobre el fraccionamiento del puyen, o galáxidos, surgen dos preguntas: ¿Es posible que el aporte terrestre dé cuenta de esta gran diferencia entre la dieta y el valor isotópico del puyen? ¿Tendrá el puyen del río Santa Cruz un fraccionamiento mucho mayor que mejore el aprovechamiento de sus presas? En el caso de la trucha arco iris del primer año, Liberoff y colaboradores (2013) evaluaron la contribución de la marca isotópica materna a través del uso de los otolitos, aunque hay evidencias naturales, surge la pregunta ¿Se extenderá la marca isotópica de la madre en más de 6 meses desde la eclosión? ¿Estará evidenciando también un fraccionamiento mayor en estadios de vida más jóvenes?

Capítulo VI

Capítulo VI. Conclusiones Generales

La presente tesis constituye el primer estudio ecológico comunitario del Río Santa Cruz enfocado en las características ambientales, hidrológicas y biológicas a escala espacial a lo largo de 306km de río en variados períodos de descarga. Tres temas particulares se tuvieron en cuenta en el enfoque general de esta tesis: las características hidrológicas únicas del Río Santa Cruz, la presencia de especies exóticas y el plan de construcción de las dos mega-represas hidroeléctricas Dr. Néstor Kirchner (ex Cóndor Cliff) y Gobernador Céspedes (ex La Barrancosa). La táctica utilizada consistió en estudiar la complejidad ambiental y temporal y, a partir de este conocimiento, caracterizar a los ensamblajes biológicos: biofilm, invertebrados bentónicos y peces. Los invertebrados, a su vez, fueron contemplados como posibles presas en el marco del estudio trófico de los peces. La selectividad de las presas en conjunto con las estrategias alimentarias permitió avanzar significativamente en el conocimiento de la superposición en la dieta y el rol trófico de los depredadores topes nativos y exóticos, principalmente la trucha arco iris, sobre las comunidades nativas.

Hidrológicamente, el Río Santa Cruz fue enmarcado como uno de los grandes ríos más estables de la Patagonia. Sus características ambientales poco variables, la alta homogeneidad en su régimen térmico y de descargas sumada a la canalización del lecho generan condiciones de relativa homogeneidad de hábitats, baja diversidad biológica y escasa productividad primaria. Consecuentemente, el Río Santa Cruz presentó baja riqueza de los invertebrados bentónicos en comparación con otros grandes ríos Patagónicos, que exhibieron una débil estructuración espacial. Aun así, se pudieron evidenciar picos de productividad secundaria principalmente entre la cuenca media y alta del río, coincidente con el área a ser inundada por los embalses de las dos represas hidroeléctricas (Tagliaferro et al., 2013)

Gran parte de los invertebrados bentónicos pertenecieron a grupos sensibles a las condiciones ambientales, típicamente de ambientes prístinos. Los taxa más abundantes fueron los anfípodos del género *Hyalella*, el élmido *Luchoelmis cekalovici*, el plecóptero *Klapopteryx kuschelli*, el efemeróptero *Meridialaris chiloensis*, los tricópteros *Smicridea dithyra* y *Rheochorema* sp., y los dípteros de las familias Simuliidae y Chironomidae, particularmente el género *Paratrichocladius*, siendo los dos primeros taxa los más ampliamente distribuidos. Los principales factores ambientales afectando la abundancia de los diferentes taxa fueron la velocidad de corriente, la productividad primaria, temperatura y tamaño de las partículas de sustrato. También se observó un patrón temporal a lo largo de las ocho campañas realizadas: la mayor abundancia y riqueza se registraron en condiciones de baja descarga y, ocasionalmente, en períodos de caudal medio.

A diferencia de los invertebrados, los peces exhibieron un patrón de distribución espacial más marcado a lo largo del río. Los sitios con mayor diversidad de especies correspondieron a la cuenca alta, disminuyendo de manera progresiva hacia la cuenca baja. Las especies exóticas predominaron en la cuenca alta y media del río, mientras que la especie nativa más abundante, el puyen, mostró un patrón opuesto con una mayor abundancia en la cuenca baja y media disminuyendo hacia la cuenca alta.

El estudio de superposición en la dieta entre el puyen y los juveniles de trucha arco iris evidenció una estrategia de alimentación generalista en ambas especies, con selectividad de presas similares y un nivel significativo de superposición en la dieta, particularmente en la cuenca baja; sin embargo, el puyen presentó mayor amplitud en su dieta. Por otro lado, al considerar todas las especies presa y a los estadios juveniles de más de un año y adultos de trucha arco iris, la dieta de las diferentes especies de peces incluyendo percas, trucha marrón, puyen grande y salmón Chinook

no evidenciaron diferencias significativas entre sí. Sin embargo, el uso de los isótopos estables mostró una diferenciación en el aporte de las presas entre la trucha arco iris, salmón Chinook y la perca. También pudieron corroborarse las diferencias en la dieta respecto al puyen y a la trucha de lago. A diferencia de los estadios juveniles del primer año, la trucha arco iris de más de un año y adultos consumen puyen chico. De igual manera, el resto de los salmónidos y la perca generaron una presión de consumo sobre este último. Aun manteniendo la misma estrategia alimentaria, las truchas arco iris juveniles y adultas mostraron diferencias en su dieta, principalmente a través de la selección de presas de diferente tamaño. Al igual que los invertebrados, hubo diferencias significativas entre períodos de descarga del río entre las dietas de los peces.

La posición trófica de la trucha arco iris mostró un cambio a lo largo de la ontogenia. Aquellos ejemplares de menos de un año ejercieron una presión de depredación sobre los ensambles bentónicos e invertebrados terrestres cercanos a la superficie de agua; a su vez, estos ejemplares de trucha de talla pequeña constituyeron una fuente de alimento para peces de mayor talla: nativos como la perca o exóticos como la trucha marrón y trucha de lago. En relación al puyen, en tallas similares, este estadio podría estar compitiendo por el uso de los recursos. Los estadios mayores de trucha, juveniles de más de un año y adultos, se ubicaron en una posición de predadores tope, a excepción de sitios de la cuenca alta donde la trucha de lago depredaba sobre los mismos.

El uso de los isótopos estables permitió corroborar y suplementar información sobre los hábitos alimentarios, dieta y posición trófica de los diferentes eslabones de la trama trófica. Los distintos miembros de los ensambles de macroinvertebrados del bentos, proveyeron una estimación de la señal de la base de la trama trófica, y en algunos casos, se logró identificar diferencias entre las señales de los gremios, posiblemente

por variación en su capacidad de aprovechamiento o cambios en el fraccionamiento isotópico de los recursos. Estas técnicas también indicaron diferencias isotópicas entre el puyen de la cuenca media y baja respecto a la cuenca alta, pudiendo deberse a un cambio en las fuentes de alimento utilizadas. Por otro lado, también fue posible corroborar las diferencias en los modelos alimentarios para la trucha entre zonas de la cuenca por estadios, evidenciándose un nivel de piscivoría mayor en los adultos de la cuenca media. Sin embargo, esta técnica por sí sola no resultó lo suficientemente poderosa para establecer el modelo de alimentación de las truchas juveniles ni del puyen, y no marca diferencias en las señales isotópicas de estas dos especies. Estas deficiencias pueden deberse a limitaciones intrínsecas de los modelos de mezcla y sus insumos en cuanto a información isotópica para discriminar las dietas de especies que tienen una significativa superposición trófica. En este caso, el análisis directo de contenidos estomacales permitió caracterizar la dieta específica de cada especie. .

Finalmente, teniendo en cuenta que las represas afectan el régimen hídrico, térmico y de descarga de sedimentos sumado a estudios previos realizados sobre el efecto de las mismas sobre los macroinvertebrados (Ligon et al., 1995; Lowe et al., 2006; Poff et al., 2010), se espera que varios de los taxa aquí identificados vean afectado su ciclo de vida y las condiciones óptimas a las cuales están adaptados, sufriendo la pérdida del hábitat donde se desarrollan normalmente en una gran extensión de río. Estos efectos serían de relevancia principalmente aguas arriba de la represa donde la inundación generada por los embalses genere un cambio de un ambiente lótico natural a uno léntico con menor velocidad de corriente y oxigenación. Inmediatamente debajo de las represas, se espera que sobrevivan solamente unas pocas especies capaces de sobrellevar cambios drásticos en el caudal (Poff et al., 1997). El posible aumento de la heterogeneidad del hábitat por la regulación de las descargas podría exponer nuevos sitios para las puestas de los invertebrados; sin embargo, la vulnerabilidad río

abajo de las represas estará condicionada por los cambios drásticos de descarga que típicamente responden a las necesidades de producción energética en ríos regulados.

En este nuevo escenario, la abundancia y distribución de la ictiofauna estaría principalmente regulada por los cambios en la conectividad en presencia de los paredones de contención del embalse, que limitarían el libre tránsito e intercambio genético entre las poblaciones ubicadas río arriba y debajo de las represas. Las principales especies que verían afectados sus hábitos de reproducción y movimiento serían la trucha arco iris anádroma que generalmente desovan río arriba de las represas (Pascual et al., 2001), el salmón Chinook que desova en el río Caterina, con paso obligado por el Río Santa Cruz (Ciancio et al., 2005), y las poblaciones de puyen diádromas que remontan el río hasta la cuenca media-alta (Carrea et al., 2013). Las presas disponibles para la ictiofauna del río, principalmente invertebrados bentónicos, podrían regular la distribución y abundancia de peces (Ward y Stanford, 1979; Petts, 1984). El principal factor de importancia río abajo de las represas sería el manejo de las descargas, el cual afectaría no sólo la cantidad del agua sino, muy posiblemente, otros atributos del río de crítica importancia biológica como la temperatura, la carga de sedimentos y la carga de nutrientes.

A nivel comunitario, estos cambios en la estructura ecológica pueden modificar el flujo de energía y materia en los ecosistemas (Chapin et al., 2000). En estas comunidades intervenidas por el hombre y con especies invasoras, que no han co-evolucionado con las especies nativas, se generan pérdidas o nuevos lazos en las tramas tróficas que podrían llevar a ineficiencias energéticas, cambios en los caminos energéticos que sostienen a los predadores tope y desestabilización de las características de las tramas tróficas (Vander Zanden et al., 1999; Pauly et al., 2002; Cross et al., 2013). Las comunidades río arriba de las represas, en general simplifican sus tramas tróficas y

exhiben una menor resistencia a las perturbaciones, sin embargo pueden recuperarse con la distancia al embalse (Olden et al., 2004; Cross et al., 2013).

Mientras que en otros países se está evaluando la posibilidad de remover represas y volver a ambientes similares a los naturales, optando por otro tipo de energías, la necesidad de nuestro país de implementar estas estructuras para obtener energía hidroeléctrica genera una situación donde debemos plantear diferentes escenarios de cambio, con la información disponible, y realizar recomendaciones que podrían reducir el impacto sobre las comunidades. El enfoque recomendado en los últimos años - para preservar la dinámica y geomorfología de un curso de agua- es implementar estrategias para mantener los procesos naturales en relación al régimen de descarga de aguas, sedimentos y temperatura principalmente. Actualmente los valores indicativos de descargas mínimas y máximas a ser controladas fueron reemplazados por el concepto del “caudal ecológico” o “caudal ambiental” definido en la declaración de Brisbane (2007) definido como la “cantidad, tiempo y calidad del flujo de agua necesario para mantener los ecosistemas dulceacuícolas y estuariales y el bienestar humano que dependen de estos ecosistemas”. En estos términos, se indica que para un menor impacto sobre el ecosistema es necesario procurar un ciclo de descargas similar a las condiciones naturales previas a las represas. En el caso particular del Río Santa Cruz, estas condiciones consisten en máxima descarga en el verano tardío y mínima a principios de la primavera. El régimen térmico dependerá de la altura a la cual se toma el agua del embalse. De la misma manera, la cantidad de sedimentos y nutrientes, y el grado de similitud con las condiciones naturales, dependerá de la altura de la toma respecto al hipolimnion.

Finalmente, las estrategias de manejo ecosistémico deberían idealmente apuntar a mantener o recuperar la integridad biológica del Río Santa Cruz – su capacidad de mantener una comunidad balanceada, integrada y adaptativa – con la intención de

sostener una comunidad funcionalmente equivalente a la establecida antes de la implementación de las represas. Es importante subrayar que la acción de protección de una especie de interés, como la trucha arco iris, puede indirectamente contribuir a la conservación de hábitat de importancia para otras especies, pero en general este tipo de manejos crea un desequilibrio en la comunidad por lo que sería necesario una mirada funcional comunitaria.

La información obtenida en la presente tesis constituye la primera caracterización integral del hábitat y de las comunidades acuáticas del Río Santa Cruz, aportando información detallada del funcionamiento trófico básico de las mismas. Se espera que por lo tanto constituya una línea de base de importancia crítica para futuros estudios y análisis en apoyo al manejo ecosistémico de la cuenca en relación a la construcción de las represas y otras acciones futuras de intervención antrópica.

Referencias bibliográficas

Abell, R., Thieme, M.L., Revenga, C., Bryer, M., Kottelat, M., Bogutskaya, N., Coad, B., Mandrak, N., Contreras-Balderas, S., Bussing, W., Stiassny, M.L., Skelton, P., Allen, G.R., Unmack, P., Naseka, A., Ng, R., Sinforf, N., Robertson, J., Armijo, E., Higgins, J.V., Hiebel, T.J., Wikramanayake, E., Osion, E., López, H.L., Reis, R.E., Lundberg, J.G., Sabaj-Pérez, M.H., Petry, P., 2008. Freshwater Ecoregions of the World: a new map of biogeographic units for freshwater biodiversity conservation. *BioSciences* 58(5), 404-414.

Abrams, P. 1980. Some comments on measuring niche overlap. *Ecology* 61, 44-49.

Akaike, H., 1974. Stochastic theory of minimal realization. *IEEE Trans. Autom. Contr.*, 19, 716-723.

Amundsen, P.A., Gabler, H.M., Staldvik, F.J. 1996. A new approach to graphical analysis of feeding strategy from stomach contents data – modification of the Costello (1990) method. *J. Fish Biol.* 48, 607-614.

Anderson, N.H., Wallace, J.B., 1984. Habitat, life history, and behavioral adaptations of aquatic insects. En Merritt, R.W. y Cummins, K.W. [Eds.]. *An Introduction to the aquatic insects of North America*. pp 38-58.

Aniya, M., Sato, H., Naruse, R., Skvarca, P., Casassa, G., 1996. The use of satellite and airborne imagery to inventory outlet glaciers of the Southern Patagonia Icefield, South America. *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing* 62(12), 1361-1369.

APHA, 1994. *Standard Methods for the examination of water and wastewater*. American Public Health Association. Hanover, Maryland, USA.

Arismendi, I., Soto, D., Penaluna, B., Jara, C., Leal, C., León-Muñoz, J., 2009. Aquaculture, non-native salmonid invasions, and associated declines of native fishes in lakes of northern Chilean Patagonia. *Freshwater Biol.* 54, 1135-1147.

Arismendi, I., González, J., Soto, D., Penaluna, B., 2012. Piscivory and diet overlap between two non-native fishes in southern Chilean streams. *Austral Ecol.* 37(3), 346–354.

Arscott, D.B., Tockner, K., Van der Nat, D., Ward, J.V., 2002. Aquatic habitat dynamics along a braided alpine river ecosystem (Tagliamento River, Northeast Italy). *Ecosystems*, 5(8), 0802–0814.

Baigún, C., Ferriz, R., 2003. Distribution patterns of native freshwater fishes in Patagonia (Argentina). *Org. Divers. Evol.* 3, 151-159.

Barnett, T.P., Adam, J.C., Lettenmaier, D.P., 2005. Potential impacts of a warming climate on water availability in snow-dominated regions. *Nature* 438, 303-309.

Barton, K., 2013. MuMIn: Multi-model inference.
<http://cran.r-project.org/web/packages/MuMIn/index.html>

- Basulto, S., 2003. El largo viaje de los salmons: una crónica olvidada, propagación y cultivo de especies acuáticas en Chile. [The long salmon trip: a forgotten chronicle, propagation, and cultivation of aquatic species in Chile]. Maval Limitada [Eds.], Santiago, Chile.
- Beniston, M., Díaz, H.F., Bradley, R.S., 1997. Climatic change at high-elevation sites: an overview. *Climatic change* 36, 233-251.
- Biggs, B.J., Nikora, V.I., Snelder, T.H., 2005. Linking scales of flow variability to lotic ecosystem structure and function. *River Res. Applic.* 21, 283-298.
- Bodey, T.W., Bearhop, S., McDonald, R.A., 2011. Invasions and stable isotope analysis – informing ecology and management. En *Island invasives: eradication and management*. Veitch, C.R., Clout, M.N., Towns, D.R. [Eds.]. IUCN, Gland, Switzerland. 148-151.
- Bøhn, T., Amundsen, P.A., Sparrow, A., 2008. Competitive exclusion after invasion? *Biol. Invasions* 10, 359-368.
- Bond, A.L., Diamond, A.W., 2011. Recent Bayesian stable-isotope mixing models are highly sensitive to variation in discrimination factors. *Ecol. Appl.* 21(4), 1017-1023.
- Borgen, J., 1980. The hysteresis effect of sediment transport systems. *Norsk geogr. Tidsskr.* 24, 45-54.
- Brandimarte, A.L., Shimizu, G.Y., Anaya, M., Kuhlmann, M.L., 2004. Amostragem de invertebrados bentônicos, pp. 213-230. En: *Bicudo C.E.M. y Bicudo D.C.* [Eds.]. Amostragem em Limnologia, RiMa Editora, Sao Paulo, Brasil.
- Brisbane Declaration (2007).
<http://www.riverfoundation.org.au/images/stories/pdfs/bnedclaration.pdf>
- Brittain, J.E., Milner, A.M., 2001. Ecology of glacier-fed rivers: current status and concepts. *Freshwater Biol.* 46, 1571-1578.
- Brown, L.E., Hannah, D.M., Milner, A.M., Soulsby, C., Hodson, A., Brewer, M.J., 2006. Water source dynamics in an alpine glacierized river basin (Taillon-Gabiétous, French Pyrénées). *Water Resour. Res.* 42, W08404.
- Brunet, F., Gaiero, D., Probst, J.L., Depetris, P.J., Gauthier Lafaye, F., Stille, P., 2005. $\delta^{13}\text{C}$ tracing of dissolved inorganic carbon sources in Patagonian rivers (Argentina). *Hydrol. Process.* 19 (17), 3321-3344.
- Bunn, S.E., Arthington, A.H., 2002. Basic principles and ecological consequences of altered flow regimes for aquatic biodiversity. *Environ. Manage.* 30(4), 492-507.
- Buria, L.M., 2008. Efecto de la Depredación en la Estructuración Comunitaria del Zoobentos en Ambientes Lóticos Norpatagónicos. Tesis de Doctorado en Biología. Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue. 188 pp.
- Buria, L., Albariño, R., Villanueva, V.D., Modenutti, B., Balseiro, E., 2007. Impact of exotic rainbow trout on the benthic macroinvertebrate community from Andean-Patagonian headwater streams. *Fund. Appl. Limnol. - Archiv für Hydrobiologie* 168(2), 145-154.

- Buria, L.M., Modenutti, B.E., Balseiro, E.G., 2009. Temporal variations in the diet of the exotic rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) in an Andean-Patagonian canopied stream. *Rev. Chil. Hist. Nat.* 82, 3–16.
- Cambray, J.A., 2003a. The global impact of alien trout species — a review; with reference to their impact in South Africa. *Afr. J. Aqua. Sci.* 28(1), 61-67
- Cambray, J.A., 2003b. Impact on indigenous species biodiversity caused by globalization of alien recreational freshwater fisheries. *Hydrobiologia* 500, 217-230
- Capdevila, E., Massabie, A., Cuesta, R., Barletta, R., Pérez, N., 2007. Estudios geológicos y geotécnicos en Cóndor Cliff y La Barrancosa y alternativas de presas. Santa Cruz Argentina. Informe técnico desarrollado por IATASA. 20pp.
- Carlisle, D.M., Falcone, J., Wolock, D.M., Norris, R.H., 2010. Predicting the natural flow regime: models for assessing hydrological alteration in streams. *River Res. Appl.* 26, 118–36.
- Carlisle, D.M., Nelson, S.M., Eng, K., 2012. Macroinvertebrate community condition associated with the severity of streamflow alteration. *River Res. Appl.* DOI: 10.1002/rra.2626
- Carpenter, S.R., Kitchell, J.F., [Eds.], 1993. *Trophic Cascades in Lakes*. Cambridge University Press, Cambridge, UK. pp385.
- Carrasco, J., Casassa, G., Rivera, A., 2002. Meteorological and climatological aspects of the Southern Patagonia Icefield. In: *The Patagonian Icefields: A unique natural laboratory for environmental and climate change studies*. G. Casassa [Ed.]. Kluwer Academic Plenum Publishers, pp 29-41.
- Carrea, C., Cussac, V.E., Ruzzante, D.E., 2013. Genetic and phenotypic variation among *Galaxias maculatus* populations reflects contrasting landscape effects between northern and southern Patagonia. *Freshwater Biol.* 58(1), 36–49.
- Castella, E., Adalsteinsson, H., Brittain, J.E., Gislason, G.M., Lehmann, A., Lencioni, V., Lods-Crozet, B., Maiolini, B., Milner, A., Olafsson, J.S., Saltveit, S.J., Snook, D., 2001. Macroinvertebrate richness and composition along a latitudinal gradient of European glacier-fed streams. *Freshwater Biol.* 46 (12), 1811–1831.
- Caut, S., Angulo, E., Courchamp, F., 2009. Variation in discrimination factors ($\Delta^{15}\text{N}$ and $\Delta^{13}\text{C}$) the effect of diet isotopic values and applications for diet reconstruction. *J. Appl. Ecol.* 49, 443-453.
- Chandra, S., Gerhardt, A., 2008. Invasive species in aquatic ecosystems: Issue of global concern. *Aquatic Invasions* 8 (1), 1-2.
- Chapin, F. S., Zavaleta, E.S., Eviner, V.T., Naylor, R.L., Vitousek, P.M., Reynolds, H.L., Hooper, D.U., Lavore, S., Sala, O.E., Hobbie, S.E., Mack, M.C., Díaz, S., 2000. Consequences of changing biodiversity. *Nature* 405(6783), 234–42.
- Chipps, S.R., Garvey, J.E., 2007. Assessment of diets and feeding patterns. In C.S. Guy and M.L. Brown, editors. *Analysis and interpretation of freshwater fisheries data*. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland, USA.

- Ciancio, J.E., Pascual, M.A., Lancelotti, J.L., Riva-Rossi, C.M., Botto, F., 2005. Natural colonization and establishment of a chinook salmon, *Oncorhynchus tshawytscha*, population in the Santa Cruz River, an Atlantic basin of Patagonia. *Environ. Biol. Fish.* 74(2), 219–227.
- Ciancio, J.E., Pascual, M.A., Botto, F., Amaya–Santi, M., O’Neill, S., Riva-Rossi, C., Iribarne, O. 2008. Stable isotope profiles of partially migratory salmonid populations in Atlantic rivers of Patagonia. *J. Fish Biol.* 72, 1708–1719.
- Clarke, K.R., 1993. Non-parametric multivariate analyses of changes in community structure. *Aust. J. Ecol.* 18, 117–43.
- Clarke, K.R., Warwick, R.M., 2001. *Change in Marine Communities: An Approach to Statistical Analysis and Interpretation*, 2nd ed. PRIMER-E, Plymouth.
- Clarke, K.R. Gorley, R.N., 2006. *PRIMERV6: User Manual/Tutorial*. PRIMER-E, Plymouth.
- Clarke, L.R., Videgar, D.T., Bennett, D.H., 2005. Stable isotopes and gut content show diet overlap among native and introduced piscivores in a large oligotrophic lake. *Ecol. Freshw. Fish* 14, 267–277.
- Clavero, M., García-Berthou, E., 2005. Invasive species are a leading cause of animal extinctions. *Trends Ecol. Evol.* 20, 110.
- Collier, K.J., 2002. Effects of flow regulation and sediment flushing on instream habitat and benthic invertebrates in a New Zealand River influenced by a volcanic eruption. *River Res. Appl.* 18, 213-226.
- Colwell, R.K, Futuyma D.J., 1971. On the measurement of niche breadth and overlap. *Ecology* 52, 567-576.
- Correa, C., Gross, M.R., 2008. Chinook salmon invade southern South America. *Biol. Invasions* 10(5), 615-639.
- Correa, C., Bravo, A.P., Hendry, A.P., 2012. Reciprocal trophic niche shifts in native and invasive fish: salmonids and galaxiids in Patagonian lakes. *Freshwater Biol.* 57(9), 1769-1781.
- Crowl, T.A., Townsend, C.R., McIntosh, A., 1992. The impact of introduced brown and rainbow trout on native fish: the case of Australasia. *Rev. Fish Biol. Fish.* 2, 217-241.
- Cross, W.F., Baxter, C.V., Rossi-Marshall, E. J., Hall, R.O.J., Kennedy, T.A., Donner, K.C., Wellard Kellu, H.A., Seegert, S.W.Z., Behn, K.E., Yard, M.D., 2013. Food-web dynamics in a large river discontinuum. *Ecol. Monographs* 83(3), 311–337.
- Currie, D.J., 1991. Energy and large-scale patterns of animal- and plant-species richness. *Am. Nat.* 137, 27-49.
- Darwin, C., 1839. *Narrative of the surveying voyages of His Majesty's Ships Adventure and Beagle between the years 1826 and 1836, describing their examination of the southern shores of South America, and the Beagle's circumnavigation of the globe.*
- De Ruiter, P. C., Neutel, A., Moore, J. C., 1995. Energetics, patterns of interaction strengths, and stability in real ecosystems. *Science* 269, 1257–1260.

- Del Valle, H.F., 1998. Patagonian soils: a regional synthesis. *Ecol. Austral* 8, 103–123.
- Del Valle, H.F., Labraga, J.C., Goergen, J., 1995. Biozonas de la región Patagónica. En: Cooperación Técnica Argentino Alemana (Eds.), Capítulo III, Buenos Aires, pp. 37-55.
- DeNiro, M.J., Epstein, S., 1978. Influence of diet on the distribution of carbon isotopes in animals. *Geochimica et Cosmochimica Acta* 42, 495-506.
- DeNiro, M.J., Epstein, S., 1981. Influence of diet on the distribution of nitrogen isotopes in animals. *Geochimica et Cosmochimica Acta* 45, 341-351.
- Depetris, P.J., Gaiero, D.M., Probst, P.L., Hartmann, J., Kempe, S., 2005. Biogeochemical output and typology of Rivers training Patagonia's Atlantic seaboard. *J. Coastal Res.* 21(4), 835-844.
- DGA, 2011. Dirección General de Aguas de Chile. www.dga.cl
- Di Prinzio, C.Y., Casaux, R.J., 2012. Dietary overlap among native and non-native fish in Patagonian low-order streams. *Ann. Limnol.-Int. J. Lim.* 48(1), 21–30.
- Di Prinzio, C.Y., Miserendino, M.L., Casaux, R., 2013. Feeding strategy of the non-native rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*, in low-order Patagonian streams. *Fisheries Manag. Ecol.* doi:10.1111/fme.12028
- Didham, R.K., Tylianakis, J.M., Hutchinson, M.A., Ewers, R.M., Gemmill, N.J., 2005. Are invasive species the drivers of ecological change? *Trends Ecol. Evol.* 20 (9), 470-474.
- Domínguez, E., Fernández, H.R., [Eds.], 2009. Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos. Sistemática y biología. Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.
- Dougall, J.A., 2007. Downstream effects of glaciers on stream water quality. Portland State University. Tesis de Máster. 144 pp.
- Dyer, B., 2000. Systematic review and biogeography of the freshwater fishes of Chile. *Estud. Oceanol.* 19, 77–98.
- Elton, C.S., 1958. The ecology of invasions by animals and plants. Mathuen, London, UK. Leído en <http://books.google.com.ar/>
- Epele, L.B., Miserendino, M.L., Pessacq, P., 2011. Seasonal variation, life history and production of *Andesiops torrens* (Ulmer) and *Andesiops peruvianus* (Lugo-Ortiz & McCafferty) (Ephemeroptera: Baetidae) in a headwater Patagonian stream. *Limnologica* 41, 57-62.
- ESRI, 2011. ArcGIS Desktop: Release 9.3. Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute.
- Fausch, K.D., 1988. Tests of competition between native and introduced salmonids in streams: what have we learned? *Can. J. Fish. Aquat. Sci.* 45, 2238-2246.
- Figuroa, R., Valdovinos, C., Araya, E., Parra, O., 2003. Macroinvertebrados bentónicos como indicadores de calidad de agua de ríos del sur de Chile. *Rev. Chil. Hist. Nat.* 76, 275–285.

Flecker, A.S., Townsend, C.R., 1994. Community-wide consequences of trout introductions in New Zealand streams. *Ecol. Appl.* 4, 798-807.

Fresia-Rojas, A., 2006. Estado de conocimiento de los Trichoptera de Chile. *Gayana* 70(1), 65-71.

Füreder, L. 2007. Life at the edge: habitat condition and bottom fauna of Alpine running waters. *Int. Rev. Hydrobiol.* 92, 492-513.

Giller, P.S. 1984. *Community structure and the niche* – Chapman and Hall, London.

Gippel, C. J., 1995. Potential of turbidity monitoring for measuring the transport of suspended solids in streams. *Hydrol. Process.*, 9: 83–97.

Glova, G.J., Duncan, M.J., 1985. Potential effects of reduced flows on fish habitats in large braided river, New Zealand. *T. Am. Fish. Soc.* 114 (2), 165-181.

Glova, G.J., Sagar, P.M., Näslund, I., 1992. Interaction for food and space between populations of *Galaxias vulgaris* Stokell and juvenile *Salmo trutta* L. in a New Zealand stream. *J. Fish Biol.* 41, 909–925.

Google Earth, 2010. Foto de satélite de la vuelta del Primer y Segundo Laberinto sobre el Río Santa Cruz. Consulta: 10 de Junio de 2013, <http://earth.google.com>.

Gordon, N.D., McMahon, T.A., Finlayson, B.L., Gippel, C.J., Nathan, R.J., 2004. *Stream Hydrology. An Introduction for Ecologists*, John Wiley and Sons Ltd., Sussex, England.

Gore, J.A., Nestler, J.M., Layzer, J.B., 1989. Instream flow predictions and Management options for biota affected by peaking-power hydroelectric operations. *Reg. Rivers* 3, 35-48.

Greig, H., McIntosh, A.R., 2006. Indirect effects of predatory trout on organic matter processing in detritus-based stream food webs. *Oikos* 112(1), 31–40.

Grey, J., 2001. Ontogeny and dietary specialization in brown trout (*Salmo trutta* L.) from Loch Ness, Scotland, examined using stable isotopes of carbon and nitrogen. - *Ecol. Freshw. Fish* 606 (10), 168-176.

Grey, J., Thackeray, S.J., Jones, R.I., Shine, A., 2002. Ferox Trout (*Salmo trutta*) as “Russian dolls”: complementary gut content and stable isotope analyses of the Loch Ness foodweb. *Freshwater Biol.* 47, 1235–1243.

Grosman, M.F., 1993-1994. Interacciones tróficas entre la trucha arco iris (*Oncorhynchus mykiss*), pejerrey patagónico (*Patagonina hatcheri*) y perca (*Percichthys trucha*) en un ambiente patagónico. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 24 y 25, 15-25.

Guerrero, R., Berlanga, M., 2000. Isótopos estables: fundamento y aplicaciones. *Actualidad SEM. Revista de la Universidad de Barcelona*. Vol. 30., 17pp.

Guisan, A., Zimmermann, N.E., 2000. Predictive habitat distribution models in ecology. *Ecol. Model.* 135, 147–186.

Habit, E., Dyer, B., Vila, I., 2006. Estado del conocimiento de los peces dulceacuícolas de Chile. *Gayana zoológica* 70 (1), 100-113.

Handley, L.L., Raven, J.A., 1992. The use of natural abundance of nitrogen isotopes in plant physiology and ecology. *Plant, Cell and Environment* 15, 965-985.

Hansson, L.A., Annadotter, H., Bergman, E., Hamrin, S.F., Jeppesen, E., Kairesalo, T., Luokkanen, E., Nilsson, P.A., Sondergaard, M., Strand, J., 1998. Biomanipulation as an application of food chain theory: constraints, synthesis, and recommendations for temperate lakes. *Ecosystems* 1, 558–574.

Hastie, T., Tibshirani, R., 1990. *Generalized Additive Models*, Chapman and Hall.

Hauenstein, E., 2006. Estado de conocimiento de las macrófitas dulceacuícolas de Chile. *Gayana Zoológica* 70(1), 16-23.

Hauer, F.R., Resh, V.H., 1996. *Methods in Stream Ecology*, Hauer, F.R. y Lamberti, G.A. [Eds.], Academic Press, San Diego, CA.

Hesslein, R.H., Hallard, K.A., Ramlal, P., 1993. Growing Broad Whitefish (*Coregonus nasus*) in response to a change in diet traced by $\delta^{34}\text{S}$, $\delta^{13}\text{C}$, and $\delta^{15}\text{N}$. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.* 50, 2071–2076.

Hobbs, R.J., Arico, S., Aronson, J., Baron, J.S., Bridgewater, P., Cramer, V.A., Epstein, P.R., Ewel, J.J., Klink, C.A., Lugo, A.E., Norton, D., Ojima, D., Richardson, D.M., Sanderson, E.W., Valladares, F., Vilá, M., Zamora, R., Zobel, M., 2006. Novel ecosystems: theoretical and management aspects of the new ecological world order. *Global Ecol. Biogeogr.* 15, 1–7.

Holt, R.D., 1987. On the relation between niche overlap and competition: the effect of incommensurable niche dimensions. *Oikos* 48(1), 110–114.

Hooda, P.S., Moynagh, M., Svoboda, I.F., Miller, A., 2000. Macroinvertebrates as bioindicators of water pollution in streams draining dairy farming catchments. *Chem. Ecol.* 17(1), 17-30.

Hylander, S., Jephson, T., Lebet, K., Von Einem, J., Fagerberg, T., Balseiro, E., Modenutti, B., Souza, M.S., Laspoumaderes, C., Jönsson, M., Ljungberg, P., Nicolle, A., Nilsson, P.A., Ranaker, L., Hansson, L.A., 2011. Climate-induced input of turbid glacial meltwater affects vertical distribution and community composition of phyto- and zooplankton. *J. Plankton Res.* 33, 1239-1248.

Hyslop, E.J., 1980. Stomach contents analysis – a review of methods and their application. *J. Fish Biol.* 17, 411-429.

Ibarra, J., Habit, E., Barra, R., Solis, K., 2011. Juveniles de salmón chinook (*Oncorhynchus tshawytscha* Walbaum, 1792) en ríos y lagos de la Patagonia chilena. *Gayana* 75 (1), 17-25.

INDEC, 2010. Instituto Nacional De Estadísticas y Censos. www.indec.gov.ar

Infostat, 2013. Programa estadístico desarrollado por la Universidad de Córdoba.

Ivlev, V.S., 1961. *Experimental ecology of feeding of fishes*. Yale University Press, New Haven and London.

- Jackson, H.M., Gibbins, C.N., Soulsby, C., 2007. Role of discharge and temperature variation in determining invertebrate community structure in a regulated river. *River Res. Appl.* 23, 651-669.
- Jacob, U., Walther, H., 1981. Aquatic insect larvae as indicators of limiting minimal contents of dissolved oxygen. *Aquat. Insect.* 3 (4), 219-224.
- Jacobsen, D., 2008. Low oxygen pressure as a driving factor for altitudinal decline in taxon richness of stream macroinvertebrates. *Oecologia* 154 (4), 795-807.
- Jacobsen, D., Dangles, O., 2011. Environmental harshness and global richness patterns in glacier-fed streams. *Global Ecol. Biogeogr.* DOI: 10.1111/j.1466-8238.2011.00699.x.
- Jobbágy, E.G., Paruelo, J.M., León, R.J.C., 1995. Estimación de la precipitación y de su variabilidad interanual a partir de información geográfica en el NW de Patagonia, Argentina. *Ecol. Austral* 5, 47-53.
- Johnson, B.L., Richardson, W.B., Naimo, T.J., 1995. Past, present, and future concepts in large river ecology. *Bioscience* 45 (3), 134-141.
- Juncos, R., Beauchamp, D.A., Vigliano, P.H., 2013. Modeling prey consumption by native and nonnative piscivorous fishes: Implications for competition and impacts on shared prey in an ultraoligotrophic Lake in Patagonia. *Trans. Am. Fish. Soc.* 142, 37–41.
- Junk, W.J., 2007. Freshwater fishes of South America: Their biodiversity, fisheries, and habitats—a synthesis, *Aquat. Ecosyst. Health* 10(2), 228-242.
- Junk, W.J., Bayley, P.B., Sparks, R.E., 1989. The flood pulse concept in river-floodplain systems. *Can. Spec. Publ. Fish. Aquat. Sci.* 106, 110-127.
- Kling, G.W., Fry, B., O'Brien, W.J., 1992. Stable isotopes and planktonic trophic structure in arctic lakes. *Ecology* 73, 561-566.
- Kruskal, J.B., 1964. Non-metric multidimensional scaling: a numerical method. *Psychometrika* 29: 115-129.
- Kusabs, I.A., Swales, S., 1991. Diet and food resource partitioning in koaro, *Galaxias brevipinnis* (Günther), and juvenile rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss* (Richardson), in two Taupo streams, New Zealand. *New Zeal. J. Mar. Fresh.* 25, 317-325.
- Kutschker, A., Brand, C., Miserendino, M.L., 2009. Evaluación de la calidad de los bosques de ribera en ríos del NO del Chubut sometidos a distintos usos de la tierra. *Ecol. Austral* 19, 19–34.
- Lancelotti, J.L., 2009. Caracterización limnológica de lagunas de la Provincia de Santa Cruz y efectos de la introducción de trucha arco iris (*Oncorhynchus mykiss*) sobre las comunidades receptoras. Tesis Doctoral. Universidad Nacional del Comahue. 138pp.
- Lattuca, M. E., Battini, M. A., Macchi, P.J., 2008. Trophic interactions among native and introduced fishes in a northern Patagonian oligotrophic lake. *J. Fish Biol.* 72(6), 1306–1320.

- Legendre, P., 2005. Species Associations: The Kendall Coefficient of Concordance Revisited. *J. Agr. Biol. Envir. St.* 10(2), 226-245.
- Legendre, P., Gallagher, E.D., 2001. Ecological Meaningful Transformations for Ordination of Species Data. *Oecologia* 129, 271-280.
- Lever, C., 1996. Naturalized fishes of the world. Academic Press, San Diego, California.
- Liberoff, A.L., 2013. Bases ambientales del comportamiento migratorio de la trucha arco iris (*Oncorhynchus mykiss*) del río Santa Cruz. Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Córdoba. 125pp.
- Liberoff, A. L., Riva-Rossi, C.M., Fogel, M.L., Ciancio, J.E., Pascual, M.A., 2013. Shifts in $\delta^{15} \text{N}$ signature following the onset of exogenous feeding in rainbow trout *Oncorhynchus mykiss*: importance of combining length and age data. *J. fish biol.* 82(4), 1423–32.
- Ligon, F.K., Dietrich, W.E., Trush, W.J., 1995. Downstream Ecological Effects of Dams. *BioScience* 45(3), 183–192.
- Lomolino, M.V., 2001. Elevation gradients of species-density: historical and prospective views. *Global Ecol. Biogeogr.* 10, 3-13.
- López, H.L., Miquelarena, A.M., Menni, R.C., 2003. Lista comentada de los peces continentales de la Argentina (List of continental fish of Argentina). *PROBIOTA, Serie técnica y didáctica* 5, 1-90.
- López, H.L., Miquelarena, A.M., Ponte-Gómez, J., 2005. Biodiversidad y distribución de la ictiofauna mesopotámica. *Temas de la biodiversidad del litoral fluvial argentino. Miscelanea* 14, 311-354.
- Lopretto, E.C., Tell, G., 1995. Ecosistemas de aguas continentales. Metodologías para su estudio. Ed. Sur.
- Lowe, W.H., Likens, G.E., Power, M.E., 2006. Linking Scales in Stream Ecology. *BioScience* 56(7):591-597.
- Macchi, P.J., Cussac, V.E., Alonso, M.F., Denegri, M.A., 1999. Predation relationships between introduced salmonids and the native fish fauna in lakes and reservoirs in northern Patagonia. *Ecol. Freshw. Fish* 8, 227–236.
- Macchi, P. J., Pascual, M.A., Vigliano, P.H., 2007. Differential piscivory of the native *Percichthys trucha* and exotic salmonids upon the native forage fish *Galaxias maculatus* in Patagonian Andean lakes. *Limnologia* 37(1), 76–87.
- MacCrimmon, H.R., 1971. World distribution of rainbow trout (*Salmo gairdneri*). *J. Fish. Res. Board Can.* 26, 1699–1725.
- Mack, R.N., Simberloff, D., Lonsdale, W.M., Evans, H., Clout, M., Bazzaz, F.A., 2000. Biotic invasions: Causes, epidemiology, global consequences, and control. *Ecol. Appl.* 10, 689–710.

- Malard, F., Uehlinger, U., Zah, R., Tockner, K., 2006. Flood-pulse and riverscape dynamics in a braided glacial river. *Ecology* 87, 704-716.
- Malmqvist, B., Mäki, M., 1996. Benthic macroinvertebrate assemblages in north Swedish streams: environmental relationships. *Ecography* 17, 9-16.
- Marshall, S., Elliott, M., 1997. A comparison of univariate and multivariate numerical and graphical techniques for determining inter- and intraspecific feeding relationships in estuarine fish. *J. Fish Biol.* 51, 526–45.
- Mazza, G., 1961. Recursos hidráulicos superficiales. Serie Evaluación Recursos Naturales de Argentina. Consejo Federal de Inversiones, Buenos Aires, IV (1): 1-459.
- McCarthy, I.D, Fraser, D., Waldron, S., Adams, C.E., 2004. A stable isotope analysis of trophic polymorphism among Arctic Charr from Loch Ericht, Scotland. *J. Fish Biol.* 65, 1435–1440.
- McCutchan, J.H. Jr., Lewis, W.M. Jr., Kendall, C., McGrath, C.C., 2003. Variation in trophic shift for stable isotope ratios of carbon, nitrogen, and sulfur. *Oikos* 102, 378-390.
- McDowall, R.M., 1990. New Zealand freshwater fishes, a natural history and guide. Heinemann-Reed, Auckland, New Zealand.
- McDowall, R.M., 2003. Impacts of introduced salmonids on native galaxiids in New Zealand upland streams: a new look at an old problem. *Trans. Am. Fish. Soc.* 132, 229–238.
- McHugh, P., McIntosh, A., Howard, S., Budy, P., 2012. Niche flexibility and trout-galaxiid co-occurrence in a hydrologically diverse riverine landscape. *Biol. Invasion* 14(11), 2393-2406.
- McIntosh, A.R. 2000. Habitat-and size-related variations in exotic trout impacts on native galaxiid fishes in Zealand streams. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.* 57, 2140–2151.
- McIntosh, A.R., Townsend C.R., Crowl, T.A., 1992. Competition for space between introduced brown trout (*Salmo trutta* L.) and common river galaxiid (*Galaxias vulgaris* Stokell) in a New Zealand stream. *J. Fish Biol.* 41, 63–81.
- McIntosh, A.R., McHugh, P.A., Dunn, N.R., Goodman, J.M., Howard, S.W., Jellyman, P.G., O'Brien, L.K., Nyström, P., Woodford, D., 2010. The impact of trout on galaxiid fishes in New Zealand. *New Zealand J. Ecol.* 34, 195–206.
- Menni, R. C., 2004. Peces y ambientes en la Argentina continental (Fishes and their habitat in continental Argentina). Monografías del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires, Argentina.
- Merritt, R.W., Cummins, K.W., 1984. An introduction to the aquatic insects of North America. Kendall - Hunt Publishing Company, Dubuque, Iowa, 722 pp.
- Merritt, R.W., Cummins, K.W., 1996. Aquatic Insects of North America. Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque, Iowa. pp. 74 – 97.
- Meszéna, G., Gyllenberg, M., Pásztor, L., Metz, J., 2006. Competitive exclusion and limiting similarity: a unified theory. *Theor. Popul. Biol.* 69(1), 68–87.

- Milner, A.M, Brittain, J.E., Castella, E., 2001. Trends of macroinvertebrate community structure in glacier-fed rivers in relation to environmental conditions: a synthesis. *Freshwater Biol.* 46, 1833-1847.
- Milner, A.M., Brown, L.E., Hannah, D., 2009. Hydroecological response of river systems to shrinking glaciers. *Hydrol. Process.* 23, 62-77.
- Milner, A.M., Petts, G.E., 1994. Glacial rivers: physical habitat and ecology. *Freshwater Biol.* 32, 295-307.
- Minagawa, M., Wada, E., 1984. Stepwise enrichment of ^{15}N along food chains: Further evidence and the relation between $\delta^{15}\text{N}$ and animal age. *Geochimica et Cosmochimica Acta* 48, 1135-1140.
- Miserendino, M.L., 2001. Macroinvertebrate assemblages in Andean Patagonian rivers and streams: environmental relationships. *Hydrobiologia* 444, 147-158.
- Miserendino, M.L., 2007. Macroinvertebrate functional organization and water quality in a large arid river from Patagonia (Argentina). *Ann. Limnol. – Int. J. Lim.* 43(3), 133-145.
- Miserendino, M.L., 2009. Effects of flow regulation, basin characteristics and land-use on macroinvertebrate communities in a large arid Patagonian river. *Biodivers. Conserv.* 18, 1921-1943.
- Miserendino, M.L., Archangelsky, M., 2006. Aquatic Coleoptera distribution and environmental relationships in a large Patagonian river. *Int. Rev. Hydrobiol.* 91(5), 423–437.
- Miserendino, M.L., Brand, C. Di-Prinzio, C.Y., 2008. Assessing urban impacts on water quality, benthic communities and fish in streams of the Andes mountains, Patagonia (Argentina). *Water Air Soil Poll.* 194(1-4), 91–110.
- Miserendino, M.L., Brand, C., 2007. Trichoptera assemblages and environmental features in a large arid Patagonian river. *Fundamental and Applied Limnology. Arch. Hydrobiol.* 169, 307-318.
- Miserendino, M.L., Pizzolón, L., 2004. Interactive effects of basin features and land-use change in macroinvertebrate communities of headwater streams in the Patagonian Andes. *River Res. Appl.* 20, 967-983.
- Miserendino, M.L., Pizzolon, L.A., 2003. Distribution of macroinvertebrates assemblages in the Azul-Quemquemtreu river basin, Patagonia, Argentina. *New Zeal. J. Mar. Fresh.* 37, 525-539.
- Modenutti, B., Albariño, R., Bastidas-Navarro, M., Díaz-Villanueva, V., Souza, M.S., Trochine, C., Laspoumaderes, C., Cuassolo, F., Mariluán, G., Buria, L., Balseiro, E., 2010. Structure and dynamic of food webs in Andean North Patagonian freshwater systems: organic matter, light and nutrient relationships. *Ecol. Austral* 20, 95-114.
- Modenutti, B.E., Balseiro, E., Diéguez, M.C., Queimaliños, C., Albariño, R., 1998. Heterogeneity of fresh-water Patagonian ecosystems. *Ecol. Austral* 8, 155-165.
- Moore K.M., Townsend, V.R., 1998. The interaction of temperature, dissolved oxygen and predation pressure in an aquatic predator-prey system. *Oikos* 81, 329-336.

- Moore, J.W., Semmens, B.X., 2008. Incorporating uncertainty and prior information into stable isotope mixing models. *Ecology Letters* 11, 470-480.
- Moreno, F.P., 1876. *Viaje a la Patagonia Austral*. 8ª reimpression. Buenos Aires, El elefante Blanco [Ed.], 2010. 488 pp.
- Moyle, P.B., Light, T., 1996. Biological invasions of fresh water: empirical rules and assembly theory. *Biol. Conserv.* 78, 149–161.
- Muñoz, I., Romani, A.M., Rodríguez-Capítulo, A., González-Esteban, J., García-Berthou, E., 2009. Relaciones tróficas en el ecosistema fluvial. En *Conceptos y técnicas en ecología fluvial*. Elozegi, A. y S. Sabater [Eds.]. Fundación BBVA, España.
- Muotka, T., Syrjänen, J., 2007. Changes in habitat structure, benthic invertebrate diversity, trout populations and ecosystem processes in restored forest streams: a boreal perspective. *Freshwater Biol.* 52(4), 724–737.
- Murphy, B.P., Bowman, D.J.S., 2006. Kangaroo metabolism does not cause the relationship between bone collagen $\delta^{15}\text{N}$ and water availability. *Funct. Ecol.* 20, 1062-1069.
- Newsome, S.D., Martínez del Río, C., Bearhop, S., Phillips, D.L., 2007. A niche for isotopic ecology. *Front. Ecol. Environ.* 5(8), 429-436.
- Nilsson, C., Reidy, C.A., Dynesius, M., Revenga, C., 2005. Fragmentation and flow regulation of the world's large river systems. *Science* 308, 405-408.
- Olden, J.D., Poff, N.L., Douglas, M.R., Douglas, M.E., Fausch, K.D., 2004. Ecological and evolutionary consequences of biotic homogenization. *Trends Ecol. Evol.* 19, 18–24.
- Oliva, G., Gonzalez, L., Rial, P., 2001. El ambiente en la Patagonia Austral. Cap. 2 pp 17-80. En *Ganadería Sustentable en la Patagonia Austral*. Borelli, P. y G. Oliva [Eds.]. INTA Reg. Pat. Sur. 269 pp.
- Oyanedel, A., Valdovinos, C., Azócar, M., Moya, C., 2008. Patrones de distribución espacial de los macroinvertebrados bentónicos de la cuenca del río Aysén (Patagonia Chilena). *Gayana* 72(2), 241-257.
- Parnell, A.C., Inger, R., Bearhop, S., Jackson A.L., 2010. Source partitioning using stable isotopes: coping with too much variation. *PLoS ONE* 5, e9672.
- Parra, O., 2006. Estado del conocimiento de las microalgas dulceacuícolas de Chile (excepto diatomeas). *Gayana* 70(1), 8-15.
- Paruelo, J.M., Beltrán, A., Jobbágy, E., Sala, O.E., Golluscio, R.A., 1998. The climate of Patagonia: general patterns and controls on biotic processes. *Ecol. Austral* 8, 85–101.
- Paruelo, J.M., Lauenroth, W.K., 1995. Regional patterns of NDVI in North American shrublands and grasslands. *Ecology* 76, 1888-98.
- Pascual, M.A., P. Bentzen, C. Riva Rossi, G. Mackey, M.T. Kinnison y R. Walters. 2001. First documented case of anadromy in a population of introduced rainbow trout in Patagonia, Argentina. *T. Am. Fish. Soc.* 130, 53-67.

- Pascual, M.A., Macchi, P., Urbanski, J., Marcos, F., Riva-Rossi, C.M., Novara, M., DellArciprete, P., 2002. Evaluating potential effects of exotic freshwater fish from incomplete species presence – absence data. *Biol. Invasions*, 4, 101–113.
- Pascual, M.A., Ciancio, J.E., 2007. Introduced anadromous salmonids in Patagonia: risks, uses, and a conservation paradox. En T.M. Bert (Ed.), *Ecological and Genetic Implications of Aquaculture Activities*. Kluwer Publications. Pp 333-353.
- Pascual, M.A., Cussac, V., Dyer, B., Soto, D., Vigliano, P.H., Ortubay, S., Macchi, P.J., 2007. Freshwater fishes of Patagonia in the 21st Century after a hundred years of human settlement, species introductions, and environmental change. *Aquat. Ecosyst. Health* 10(2), 212–227.
- Pasquini, A.I., Depetris, P.J., 2011. Southern Patagonia's Perito Moreno Glacier, Lake Argentino, and Santa Cruz River hydrological system: An overview. *J. Hydrol.* 405, 48-56.
- Pauly D., Christensen V., Guénette S., Pitcher T., Sumaila U.R., Walters C., Watson R., Zeller D., 2002. Toward sustainability in world fisheries. *Nature* 418:689–695.
- Penaluna, B. E., Arismendi, I., Soto, D., 2009. Evidence of Interactive Segregation between introduced trout and native fishes in Northern Patagonian rivers, Chile. *T. Am. Fish. Soc.* 138(4), 839–845.
- Pessacq, P., Miserendino, M.L., 2008. Ephemeroptera and Plecoptera biodiversity in central Patagonia, Chubut province, Argentina. *Zootaxa* 1817, 27-38.
- Peterson, B.J., Fry, B., 1987. Stable isotopes in ecosystem studies. *Annu. Rev. Ecol. Syst.* 18, 293-320.
- Petts, G.E., 1984. *Impounded rivers. Perspectives for ecological management*. Wiley & Sons, Chichester, UK.
- Phillips, D.L., Gregg, J.W., 2001. Uncertainty in source partitioning using stable isotopes. *Oecologia* 127, 171-179.
- Pinnegar J.K., Polunin, N.V.C., 2000. Contributions of stable-isotope data to elucidating food webs of Mediterranean rocky littoral fishes. *Oecologia* 122, 399–409.
- Pinnegar, J.K., Campbell, N., Polunin, V.C., 2001. Unusual stable isotope fractionation patterns observed for fish host-parasite relationships. *J. Fish. Biol.* 59, 494-503.
- Pizzolón, L., Santinelli, N., Marinone, M., Menu-Marque, S., 1995. Plankton and hydrochemistry of Lake Futalaufquen (Patagonia, Argentina) during the growing season. *Hydrobiologia* 316, 63–73.
- Poff, N.L., Ward, J.V., 1989. Implications of streamflow variability and predictability for lotic community structure: a regional analysis of streamflow patterns. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.* 46, 1805-1818.
- Poff, N.L., Allan, J.D., Bain, M.B., Karr, J.R., Prestegard, K.L., Richter, B., Sparks, R., Stromberg, J., 1997. The natural flow regime: a new paradigm for riverine conservation and restoration. *Bioscience* 47, 769-784.

- Poff, N.L., Allan, J.D., Bain, M.B., Karr, J.R., Prestegard, K.L., Richter, B.D., Sparks, R.E., Stromberg, J.C., 1997. The natural flow regime. *Bioscience* 47 (11), 769-784.
- Poff, N.L., Richter, B.D., Arthington, A.H., Bunn, S.E., Naiman, R.J., Kendy, E., Acreman, M., Apse, C., Bledsoe, B.P., Freeman, M.C., Henriksen, J., Jacobson, R.B., Kennen, J.G., Merritt, D.M., O'Keeffe, J.O., Olden, J.D., Rogers, K., Tharme, R.E., Warner, A., 2010. The ecological limits of hydrologic alteration (ELOHA): a new framework for developing regional environmental flow standards. *Freshwater Biol.* 55, 147-170.
- Polis, G.A., Sears, A.L.W., Huxel, G.R., Strong, D.R., Maron, J., 2000. When is a trophic cascade a trophic cascade? *Trends Ecol. Evol.* 15 (11), 473-475.
- Polito, M.J., Trivelpiece, W.Z., Karnovsky, N.J., Ng, E., Patterson, W.P., Emslie, S.D., 2011. Integrating stomach content and stable isotope analyses to quantify the diets of Pygoscelid penguins. *PLoS ONE* 6(10), e26642. doi:10.1371/journal.pone.0026642
- Post, D.M., 2002. Using stable isotopes to estimate trophic position: models, methods and assumptions. *Ecology* 83(3), 703-718.
- Post, D.M., Pace, M.L., Hairston, N.G., 2000. Ecosystem size determines food-chain length in lakes. *Nature* 405, 1047-1049.
- Power, M.E., 1992. Habitat heterogeneity and the functional significance of fish in river food webs. *Ecology* 73, 1675-1688.
- Power, M.E., 2000. What enables trophic cascades? Commentary on Polis et al. *Trends Ecol. Evol.* 15, 443-444.
- Power, M.E., 2001. Controls on food webs in gravel-bedded rivers: the importance of the gravel-bed habitat to trophic dynamics. pp. 405-422 in Mosley, M.P. [Ed.], *Gravel-Bed Rivers V*, New Zealand Hydrological Society, Wellington, New Zealand (ISBN 0-473-07486-9).
- Power M., Power, G., Caron, F., Doucett, R.R., Guiguier, K.R.A., 2002. Growth and dietary niche in *Salvelinus alpinus* and *Salvelinus fontinalis* as revealed by stable isotope analysis. *Environ. Biol. Fish.* 64, 75–85.
- Power, M.E., 2006. Environments controls on food web regimes: A fluvial perspective. *Prog. Oceanogr.* 68, 125-133.
- Power, M.E., Dietrich, W.E., Finlay, J.C., 1996. Dams and downstream aquatic biodiversity: Potential food web consequences of hydrologic and geomorphic change. *Environ. Manage.* 20, 887-895.
- Puckridge, J.T., Sheldon, F., Walker, K.F., Boulton, A.J., 1998. Flow variability and the ecology of large rivers. *Mar. Freshwater Res.* 49, 55-72.
- Quiroga, A., 2008. Construirán dos nuevas represas en Santa Cruz. En: Clarín [Ed.], Buenos Aires. <http://edant.clarin.com/diario/2008/04/15/elpais/p-01501.htm>
- R – Development Core Team, 2010. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <http://www.R-project.org>.

- Resh, V.H., Brown, A.V., Covich, A.P., Gurtz, M.E., Li, H.W., Minshall, G.W., Reice, S.R., Sheldon, A.L., Wallace, J.B., Wismaar, R.C., 1988. The role of disturbance in stream ecology. *J. N. Am. Benthol. Soc.* 7, 433-455.
- Reyna, S., Reyna, T., Fulginitti, F., Lábaque, M., Gióvine, L., Toselli, L., 2010. Sistema Cóndor Cliff-La Barrancosa: Diseño de presas y operación de embalses ajustados por condicionantes ambientales. VI Congreso Argentino de presas y aprovechamientos hidroeléctricos. Neuquén, Argentina. 15pp.
- Rial, P., 2001. Grandes unidades de paisaje. Cap. 2 pp 20-38. En *Ganadería Sustentable en la Patagonia Austral*. Borelli, P. y G. Oliva Ed. INTA Reg. Pat. Sur. 269 pp.
- Ringuelet, R.A., 1975. Zoogeografía y ecología de los peces de aguas continentales de la Argentina y consideraciones sobre las áreas ictiológicas de América del Sur. *Ecosur* 2(3), 122 pp.
- Riva-Rossi, C. M., García-Asorey, M., Liberoff, A. L., Quiroga, P., Tagliaferro, M., 2009a. Campañas de Investigación Marzo 2009 y Mayo Río Santa Cruz (pp. 1–14). Puerto Madryn, Chubut.
- Riva-Rossi, C. M., Liberoff, A. L., Quiroga, P., Tagliaferro, M., Pascual, M., 2009b. Campañas de Investigación Septiembre 2009 y Noviembre 2009 Río Santa Cruz (p. 17). Puerto Madryn, Chubut.
- Rivera, A., Casassa, G., Bamber, J., Kaab, A., Thomas, R., Rignot, E., 2005. Ice elevation changes in the southern Patagonia Ice Field, using Aster DEMS, aerial photographs, laser altimeter and GPS data. *J. Glaciol.* 51(172), 105-112.
- Robinson, C.T., Aebischer, S., Uehlinger, U., 2004. Immediate and habitat-specific responses of macroinvertebrates to sequential, experimental flood. *J. N. Am. Benthol. Soc.* 23, 853-867.
- Roots, E.F., 1989. Climatic change: high latitude regions. *Climatic change* 15, 223-253.
- Rounick, J.S., Hicks, B.J., 1985. The stable carbon isotope ratios of fish and their invertebrate prey in four New Zealand rivers. *Freshwater Biol.* 15, 207-214.
- Rounick, J.S., Winterbourn, M.J., 1986. Stable carbon isotopes and carbon flow in ecosystems. *BioScience* 36, 171-177.
- Salas Contreras, M., 2007. Proyecto hidroeléctrico Aysén: “Línea base de flora y fauna acuática en los ríos Baker y Pascua”. Resumen Ejecutivo. CEA – HidroAysén.
- San Martín, C., Pérez, Y., Montenegro, D., Alvarez, M., 2011. Diversidad, hábito y hábitat de macrófitos acuáticos en la Patagonia occidental (Región de Aysén, Chile). *Anales Instituto Patagonia* 39(1), 23-41.
- Schmid-Araya, J.M., Schmid, P.E., Robertson, A., Winterbottom, J., Gjerløv, C., Hildrew, A.G., 2002. Connectance in stream food webs. *J. Anim. Ecol.* 71, 1056-1062.
- Schöener, T.W., 1970. Nonsynchronous spatial overlap of lizards in patchy habitats. *Ecology* 51, 408-418.

Shaver, M.L., Shannon, J.P., Wilson, K.O., Benenati, P.L., Blinn, D.W., 1997. Effects of suspended sediments and desiccation on the benthic tailwater community in the Colorado River USA. *Hydrobiologia* 357, 63-72.

Simon, K.S., Townsend, C.R., 2003. Impacts of freshwater invaders at different levels of ecological organisation, with emphasis on salmonids and ecosystem consequences. *Freshwater Biol.* 48(6), 982–994.

Skvarca, P., 2002. Importancia de los glaciares del Hielo Patagónico Sur para el desarrollo regional. XV Congreso Geológico Argentino (El Calafate), Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz - M.J. Haller [Ed.], Relatorio, V-1:1-14.

Smith, H., Wood, P.J., Gunn, J., 2003. The influence of habitat structure and flow permanence on invertebrate communities in karst spring systems. *Hydrobiologia* 510(1-3), 53–66.

SOP, 2013. Secretaria de Obras Públicas de la Nación.
http://www.obraspublicas.gov.ar/prensa_noticias.php?anio=2012&id=1808

Sparks, R.E., 1995. Need for ecosystem management of large rivers and their floodplains. *BioScience* 45, 168-182.

SRH, 2013. Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.
<http://www.hidricosargentina.gov.ar/>

Stanford, J.A., Ward, J.V., 2001. Revisiting the serial discontinuity concept. *Regul. Rivers: Res. Mgmt.*, 17: 303–310.

Steffan A.W., 1971. Chironomid (Diptera) biocoenoses in Scandinavian glacier brooks. *Canadian Entomologist* 103, 477-486.

Stevens, L.E., Shannon, J.P., Blinn, D.W., 1997. Colorado river benthic ecology in Grand Canyon Arizona, USA: dam, tributary and geomorphological influences. *Regul. River* 13, 129-149.

Tagliaferro, M.B., Miserendino, M.L., Liberoff, A.L., Quiroga, P., Pascual, M.A., 2013. Dams in the last large free-flowing rivers of Patagonia, the Santa Cruz River, environmental features, and macroinvertebrate community. *Limnologica*. 43, 500-509.

Ter Braak, C.J.F., Smilauer, P., 1999. CANOCO for Windows (version 4.02). A FORTRAN program for canonical community ordination – Centre for biometry Wageningen. Wageningen. The Netherlands.

Tilman, D., 1982. Resource competition and community structure. Princeton University Press, Princeton, NJ.

TNC, 2013. The Nature Conservancy. San Juan Watershed: Assessment and strategies for species of greatest conservation need and key habitats.
http://www.wildlife.state.nm.us/conservation/comp_wildlife_cons_strategy/documents/ch5_san_juan.pdf

Townsend, C.R, Hildrew, A.G., 1994. Species traits in relation to a habitat templet for river systems. *Freshwater Biol.* 31, 265-275.

- Townsend, C.R., 2003. Individual, population, community, and ecosystem consequences of a fish invader in New Zealand streams. *Conserv. Biol.* 17(1), 38-47.
- Townsend, C.R., Hildrew, A.G., Schofield, K., 1987. Persistence of stream invertebrate communities in relation to environmental variability. *Animal Ecol.* 56, 597-613.
- Tulian, E.A., 1908. Acclimatization of American fishes in Argentina. *Bull. U.S. Bur. Fish.* 18(2), 957-965.
- UCD-SAF, 2013. <http://stableisotopefacility.ucdavis.edu/>
- Vallania, A., Corigliano, M.C., 2007. The effect of regulation caused by a dam on the distribution of the functional feeding groups of the benthos in the sub basin of the Grande river (San Luis, Argentina). *Environ. Monit. Assess.* 124, 201-209.
- Vander Zanden, M.J., Cabana, G., Rasmussen, J.B., 1997. Comparing trophic position of freshwater litoral fish species using Stable nitrogen isotopes ($\delta^{15}\text{N}$) and literature dietary data. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.* 54, 1142-1158.
- Vander Zanden, M.J., Shuter, B.J., Lester, N., Rasmussen, J.B., 1999. Patterns of food chain length in lakes: a stable isotope study. *Am. Nat.* 154, 406-416.
- Vander Zanden, M.J., Rasmussen, J.B., 2001. Variation in $\delta^{15}\text{N}$ and $\delta^{13}\text{C}$ trophic fractionation: implications for aquatic food web studies. *Limnol. Oceanogr.* 46, 2061-2066.
- Vander Zanden, M.J., Chandra, S., Allen, B.C., Reuter, J.E., Goldman, C.R., 2003. Historical food web structure and the restoration of native aquatic communities in the Lake Tahoe (California-Nevada) basin. *Ecosystems* 6, 274-288.
- Vannote, R.L., Minshall, G.W., Cummins, K.W., Sedell, J.R., Cushing, C.E., 1980. The river continuum concept. *Can. J. Fish. Aquat. Sci.* 37, 130-137.
- Villalobos, L., 2006. Estado del conocimiento de los crustáceos zooplanctónicos dulceacuícolas de Chile. *Gayana Zoología* 70(1), 31-39.
- Vitousek, P.M., D'Antonio, C.M., Loope, L.L., Rejmánek, M., Westerbrooks, R., 1997. Introduced species: a significant component of human-caused global change. *New Zealand journal of Ecology* 21(1), 1-16.
- Wais, I., 1987. Macrozoobenthos of Negro River Basin, Argentina, Patagonia. *Stud. Neotrop. Fauna E.* 22, 73-91.
- Wais, I., 1990. A checklist of the benthic macroinvertebrates of the Negro River Basin, their functional feeding groups. *Acta Limnologica Brasiliensia* 3, 829-845.
- Wallace, R.K. Jr., 1981. An assessment of diet-overlap indexes. *Trans. Am. Fish. Soc.* 110, 72-76.
- Ward, J., Stanford, J., 1982. Thermal responses in the evolutionary ecology of aquatic insects. *Ann. Rev. Entomol.* 27, 97-117.
- Ward, J.V., Stanford, J.A., [Eds.], 1979. *The ecology of regulated streams*. Plenum, New York.

- Ward, J.V., Stanford, J.A., 1983a. The serial discontinuity concept of lotic ecosystems. In *Dynamic of Lotic Ecosystems*, Fontaine TD, Bartell SM [Eds.]. Ann Arbor Science: Ann Arbor, MI; 347-356.
- Ward, J.V., Stanford, J.A., 1983b. The intermediate-disturbance hypothesis: an explanation for biotic diversity patterns in lotic ecosystems. En: Bartell, S. y Fontaine, T. [Eds.], *Dynamics of lotic ecosystems*. Ann Arbor Science, Ann Arbor, MI.
- Ward, J.V., Tockner, K., 2001. Biodiversity: towards a unifying theme for river ecology. *Freshwater Biol.* 46, 807-819.
- Warwick, R.M., Clarke, K.R., 1993. Increased variability as a symptom of stress in marine communities. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 172, 215–26.
- Welcomme, R.L., 1988. International introductions of inland aquatic species. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Fisheries Technical Paper 294, 1-318. Rome, Italy.
- Welcomme, R.L., 1995. Relationships between fisheries and the integrity of river systems. *Regul. River.* 11, 121-136.
- West, J.B., Bowen, G.J., Dawson, T.E., Tu, K.P.[Eds.], 2010. *Isoscapes. Understanding movement, pattern, and process on Earth through isotope mapping*. Springer, New York.
- Wittaker, R.J., Willis, K.J., Field, R., 2001. Scale and species richness: towards a general hierarchical theory of species diversity. *J. Biogeogr.* 28, 453-470.
- Wolf, N., Carleton, S.A., Matinez del Río, C., 2009. Ten years of experimental animal isotopic ecology. *Funct. Ecol.* 23, 17-26.
- Wolf, N., Newsome, S.D., Fogel, M.L., Martinez del Río, C., 2012. An experimental exploration of the incorporation of hydrogen isotopes from dietary sources into avian tissues. *J. Exp. Biol.* 215, 1915-1922.
- Wolman, M.G., 1954. A Method of Sampling Coarse River-Bed Material. *EOS T. Am. Geophys. Un.* 35(6), 951–956.
- Wood, S.N., 2004. Stable and efficient multiple smoothing parameter estimation for generalized additive models. *J. Amer. Statist. Ass.* 99, 673-686.
- Woodford, D.J., Impson, N.D., 2004. A preliminary assessment of the impact of alien rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) on indigenous fishes of the upper Berg River, Western Cape Province, South Africa. *Afr. J. Aqua. Sci.* 29(1), 107–111.
- Young, K.A., Dunham, J.B., Stephenson, J.F., Terreau, A., Thailly, A.F., Gajardo, G., García de leaniz, C., 2010. A trial of two trouts: comparing the impacts of rainbow and brown trout on a native galaxiid. *Anim. Conserv.* 13, 399-410.
- Zar, J.H., 1984. *Biostatistical Analysis*. Prentice-Hall, New Jersey, 736 pp.
- Zuur, A., Iono, E.N., Walker, N.J., Saveliev, A.A., Smith, G.M., 2009. *Mixed Effects Models and Extensions in Ecology with R*. Springer, New York.